

Litauendeutsche in den Personenstandsregistern der Stadt Salzgitter

Von Tobias Mayer

Berlin 03.12.2025

DOI: 10.5281/zenodo.14747669

Publiziert auf den Seiten der International Association of Germans from Lithuania (IAGL):

<https://www.germansfromlithuania.org/blog/litauendeutsche-in-salzgitter>

<https://www.germansfromlithuania.org/salzgitter-sterbregister>

Einleitung

In den Jahren 2024-2025 wertete ich an insgesamt 14 Tagen im Stadtarchiv Salzgitter die standesamtlichen Personenstandsregister (Signatur: E 340) mit abgelaufenen Schutzfristen aus: die Sterberegister bis 1994 und die Heiratsregister bis 1944. Das Interesse galt den ab 1941 nach Salzgitter zugezogenen evangelisch-lutherischen Deutschen aus Litauen.

Salzgitter ist meine Geburtsstadt. Meine Mutter und mein Onkel sind noch in Wischtiten geboren. Etwa 150 Jahre – bis zur Flucht 1944 – lebten die Vorfahren der Familien Weber und Meyer in der Suvalkija, vor allem in den Gemeinden Wischtiten (lt. Vištytis), Wirballen (Virbalis) und Wilkowischken (Vilkaviškis). In meiner Kindheit in den 1970er und 1980er Jahren war die Erinnerung an die „alte Heimat“ durch Großeltern, Großtanten und Großonkel noch sehr präsent. Oft besuchten wir die Gottesdienste im „Saal“, dem Versammlungshaus des Evangelisch-Lutherischen Evangelisations- und Gebetsvereins in der Marienbruchstraße in Lebenstedt. Die Gründungsmitglieder des Vereins im Jahr 1950 stammten fast alle aus Litauen. Sie führten in Salzgitter ihre strenge pietistisch geprägte religiöse Praxis weiter, die sie schon in Litauen zusammengebracht hatte. Die Bewegung geht auf den ostpreußischen Prediger Christoph Kukat zurück ([Christoph Kukat - Wikipedia](#)). Nur ein kleinerer Teil der Deutschen aus Litauen ging in Lebenstedt regelmäßig in den „Saal“, doch der Gebetsverein war eines wenigen sichtbaren Elemente litauendeutschen Lebens in Salzgitter.

Die Geschichte der Salzgitteraner Neubürger aus Litauen ist – soweit ich sehe – bislang nicht wissenschaftlich bearbeitet worden. Die folgende Einführung zu den indizierten Registern litauendeutscher Sterbefälle in allen Ortsteilen der Flächenstadt Salzgitter 1941 bis 1994 kann das nicht leisten, aber die Personenstandsregister zeigen eindrücklich, wie bedeutend Salzgitter, insbesondere der größte und nach dem Krieg schnell wachsende Stadtteil Lebenstedt, als neue Heimat einer alten deutschen Diaspora-Gemeinschaft wurde.

Die rund 50.000 Volksdeutschen aus Litauen wurden nach einem Vertrag zwischen dem nationalsozialistischen Deutschen Reich und der Sowjetunion in den ersten drei Monaten des Jahres 1941 umgesiedelt. Sie wurden auf Lager verteilt, die verstreut über den ganzen Osten des Deutschen Reiches lagen. Etwa 20.000-25.000 dieser Personen kehrten nach dem Überfall auf die Sowjetunion 1942/1943 im Schatten der Wehrmacht zurück nach Litauen, um schließlich 1944 in der letzten Phase des 2. Weltkrieges vor der anrückenden Roten Armee zu fliehen. Die meisten sahen das Land ihrer Vorfahren nie wieder. Nur wer den Untergang der Sowjetunion 1990 miterlebte, hatte die Chance, die Heimatorte in Litauen noch einmal zu besuchen.

Zur wechselvollen Geschichte der litauendeutschen Gemeinschaft sei hier auf folgende Publikationen hingewiesen:

- Harry Stossun: Die Umsiedlungen der Deutschen aus Litauen während des Zweiten Weltkrieges. Untersuchungen zum Schicksal einer deutschen Volksgruppe im Osten. Marburg/Lahn 1993
- Gustav Wagner: Die Deutschen in Litauen. Ihre kulturellen und wirtschaftlichen Gemeinschaften zwischen den beiden Weltkriegen. Marburg/Lahn 1959

Eine ausführliche Literaturliste steht auf der Webseite der *Arbeitsgemeinschaft Ostdeutscher Familienforscher* (AGOFF): [Forschungsgruppe Litauen – Schrifttum – AGOFF](#) (14.01.2025). Eine kurze Einführung zum Thema aus der Perspektive der Familienforschung findet man auf der Webseite der *International Association of Germans from Lithuania*: [Who Were the Germans from Lithuania? — International Association of Germans from Lithuania](#) (14.01.2025).

Nach der so genannten „Durchschleusung“ durch spezielle Kommissionen der Einwandererzentralstelle in den Lagern der Volksdeutschen Mittelstelle (vgl. Markus Leniger: Nationalsozialistische „Volkstumsarbeit“ und die Umsiedlungspolitik 1933-1945. Berlin 2006) wurden viele Litauendeutsche im Anschluss an ihre Einbürgerung Mitte 1941 nach Salzgitter geschickt. Hier setzte man sie als Arbeitskräfte in der Rüstungsindustrie ein (Stossun, Umsiedlungen, S. 148).

1937 waren in Salzgitter die „Reichswerke Hermann Göring“ gegründet worden. Der Stahlkonzern (heute: Salzgitter AG) sollte innerhalb weniger Jahre zu einem der kriegswirtschaftlich wichtigsten Industriestandorte im Deutschen Reich wachsen. Volksdeutsche Umsiedler aus Litauen, dem Buchenland oder Wolhynien fanden „in der Hütte“ oder in Zulieferungsbetrieben, als selbständige Handwerker oder im Dienstleistungssektor eine reguläre Arbeit.

In Salzgitter kamen mehrere tausend Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene in Folge der katastrophalen humanitären Bedingungen zu Tode. Eigens für die Reichswerke wurde in Salzgitter-Watenstedt, eigentlich ein Dorf von nur wenigen hundert Einwohnern, in dessen Umgebung sich das Hüttenwerk und die zugehörigen Lager befanden, ein Standesamt eingerichtet. Die Sterberegister von Watenstedt (Stadtarchiv Salzgitter E 340, Nr. 373 bis 382) allein verzeichnen zwischen 1942 und 1949 mehr als 4.300 Todesfälle von verschleppten Menschen aus allen Teilen Europas. Beinahe die Hälfte davon starb erst nach dem Ende des Krieges, die Lebensbedingungen in den Lagern besserten sich zunächst kaum. Die Repatriierung der Menschen verzögerte sich oder fand aus verschiedenen Gründen gar nicht statt. Erst ab 1949 wurden die Barackenlager nach und nach geschlossen bzw. in regulären Wohnraum für Vertriebene umgewandelt. (Siehe dazu: [Zwangsarbeit in den Hermann-Göring-Werken – Wikipedia](#) und [Liste der Wohn- und Arbeitslager im Salzgittergebiet – Wikipedia](#) mit weiteren Verweisen und Literaturhinweisen.)

Wie viele Personen, die in Litauen geboren wurden, bereits 1941 bis 1944 aus den Umsiedlungslagern den Weg nach Salzgitter fanden, ist nicht genau bekannt. Die erste Hochzeit zweier Deutscher aus der litauischen Suvalkija-Region (das ist das Gebiet östlich des ehemaligen Ostpreußens) fand am 15.11.1941 in Salzgitter-Lebenstedt statt: Eduard Otto Loschwitz heiratete Ida Wanda Hintz, beide aus Wilkowischken und Umgebung. Der erste litauendeutsche Todesfall in Lebenstedt war der Säugling Irena Serapin am 29.11.1941, geboren im Dezember 1940 noch in Tauroggen, einer Stadt in Litauen nördlich des Memelgebietes.

Bis Ende 1944 starben 13 Deutsche aus Litauen in Salzgitter (11 in Lebenstedt, 1 in Salzgitter-Bad, 1 in Lichtenberg). 10 von ihnen stammten aus dem Gebiet um Tauroggen, nur 3 aus der Suvalkija. Das ist insofern erklärlich, da der Anteil der Menschen aus Tauroggen, die nach der „Durchschleusung“ bzw. Einbürgerung in den Lagern 1941 ins „Altreich“ geschickt worden waren, deutlich höher war als bei den Suvalkija-Deutschen (Stossun, Umsiedlungen, S. 139). Diese waren zum größeren Teil für die Rücksiedlung bzw. den Neuaufbau einer bäuerlichen Gemeinschaft in Litauen unter deutscher Dominanz vorgesehen (vgl. Stossun, Umsiedlungen, S. 155ff., [Generalplan Ost - Wikipedia](#)).

Nachdem Litauen nach der Besetzung durch die Rote Armee im Sommer 1944 wieder Sozialistische Sowjetrepublik geworden war und fast alle Deutschen das Land verlassen hatten, wurde Salzgitter (vor allem Lebenstedt) schließlich zu einem der Hauptziele der litauendeutschen Flüchtlinge.

Warum das so war, hat sicher mehrere Gründe. Nachdem schon während des Krieges viele nach Salzgitter gekommen waren, weil sie aus den Umsiedlungslagern direkt ins Industriegebiet im Südosten Niedersachsens geschickt wurden, entwickelte sich offenbar eine Eigendynamik. Man strebte dorthin, wo schon Bekannte oder Verwandte angekommen waren, wo es Arbeit gab und die Möglichkeit, sich ein neues Leben aufzubauen. Salzgitter nahm die Flüchtlinge auf. Eine Ansammlung von kleinen Dörfern wuchs zur Arbeiterstadt.

In einem Neubaugebiet für die Neu-Salzgitteraner bekamen zwei Straßen die Namen von bekannten Deutschlitauern. Der Propst-Tittelbach-Weg ist benannt nach Paul Tittelbach, der aus dem Kurland stammte und von 1892 bis 1944 in verschiedenen Ämtern und Funktionen als Pfarrer und Lehrer in Litauen wirkte (A. G. Žemaitaitis: Kurzbiographie von Paul Tittelbach, in: Annaberger Annalen 26/2018, S. 37-39). Der Rudolf-Kinder-Ring erinnert an Rudolf Kinder (lit. Rudolfas Kinderis), einen völkisch-national gesinnten Politiker und litauischen Staatsbürger, Gründungsmitglied der Partei der Deutschen Litauens, Mitglied der Verfassungsgebenden Versammlung Litauens 1920 und später viele Jahre Vertreter der deutschen Minderheit im litauischen Parlament ([Rudolf Kinder – Wikipedia](#)).

In den Sterberegistern von Salzgitter ergibt sich folgendes Bild: Von 1941 bis 1978 wurden im Standesamt Lebenstedt 14812 Todesfälle registriert, davon sind 453 evangelische Deutsche, die in Litauen geboren wurden, immerhin 3,1 Prozent. Ab 1979 führte das Standesamt Salzgitter Zentralregister für die ganze Stadt ein. Da in den anderen größeren Stadtteilen Salzgitter-Bad, Gebhardshagen, Thiede oder den kleineren Dörfern, welche zum Teil bis 1978 eigene Standesämter besaßen, anteilig deutlich weniger Litauendeutsche ihren Wohnsitz nahmen, sinkt in den Zentralregistern der prozentuale Anteil. Von 1979-1994 wurden im Sterberegister der Stadt Salzgitter 22560 Todesfälle vermerkt, davon sind 335 Deutsche aus Litauen (1,5 Prozent). Gesondert zu erwähnen wäre noch das Standesamt Watenstedt, nahe der Salzgitter AG, mit 61 Todesfällen von Litauendeutschen im Zeitraum von 1950 bis 1970 aus insgesamt 2774 Verstorbenen (2,2 Prozent).

Tabelle der Sterbefälle Salzgitter 1941-1994 (Stadtarchiv Salzgitter E 340 Personenstandsregister) mit den Anteilen der Deutschen aus Litauen:

Standesamt	Jahr	Sterbefälle	davon Deutsche aus Litauen	davon Suvalkija	davon Tauroggen	davon restl. Litauen	Anteil Deutsche aus Litauen
Lebenstedt	1941	25	1	0	1	0	4,0%
Lebenstedt	1942	59	2	0	2	0	3,4%
Lebenstedt	1943	95	2	0	2	0	2,1%
Lebenstedt	1944	107	6	1	5	0	5,6%
Lebenstedt	1945	213	11	4	7	0	5,2%
Lebenstedt	1946	314	7	5	1	1	2,2%
Lebenstedt	1947	308	11	8	3	0	3,6%
Lebenstedt	1948	228	6	5	1	0	2,6%
Lebenstedt	1949	217	7	5	2	0	3,2%
Lebenstedt	1950	128	8	7	0	1	6,3%
Lebenstedt	1951	131	5	3	2	0	3,8%
Lebenstedt	1952	119	8	4	3	1	6,7%
Lebenstedt	1953	113	6	3	3	0	5,3%
Lebenstedt	1954	105	4	4	0	0	3,8%
Lebenstedt	1955	117	8	4	4	0	6,8%
Lebenstedt	1956	152	11	5	5	1	7,2%
Lebenstedt	1957	180	9	8	1	0	5,0%
Lebenstedt	1958	340	14	9	4	1	4,1%
Lebenstedt	1959	348	9	5	3	1	2,6%
Lebenstedt	1960	438	12	8	3	1	2,7%
Lebenstedt	1961	438	9	6	3	0	2,1%
Lebenstedt	1962	460	9	8	1	0	2,0%
Lebenstedt	1963	468	14	9	3	2	3,0%
Lebenstedt	1964	491	12	7	1	4	2,4%
Lebenstedt	1965	537	21	15	5	1	3,9%
Lebenstedt	1966	583	15	8	6	1	2,6%
Lebenstedt	1967	642	29	16	10	3	4,5%

Lebenstedt	1968	625	16	7	7	2	2,6%
Lebenstedt	1969	647	25	18	6	1	3,9%
Lebenstedt	1970	633	14	6	8	0	2,2%
Lebenstedt	1971	770	13	8	5	0	1,7%
Lebenstedt	1972	662	16	9	6	1	2,4%
Lebenstedt	1973	694	13	9	4	0	1,9%
Lebenstedt	1974	682	21	11	10	0	3,1%
Lebenstedt	1975	680	19	13	6	0	2,8%
Lebenstedt	1976	720	12	5	7	0	1,7%
Lebenstedt	1977	651	24	17	7	0	3,7%
Lebenstedt	1978	692	24	14	10	0	3,5%
Lebenstedt 1941-1978 gesamt		14812	453	274	157	22	3,1%
SZ-Bad 1942-1978 gesamt		14616	47	30	14	3	0,3%
Watenstedt 1950-1970 gesamt		2774	61	34	20	7	2,2%
übrige Dörfer 1941-1977 gesamt		3521	23	17	3	3	0,7%
Salzgitter	1979	1454	26	13	10	3	1,8%
Salzgitter	1980	1449	21	16	4	1	1,4%
Salzgitter	1981	1520	23	14	5	4	1,5%
Salzgitter	1982	1438	19	13	5	1	1,3%
Salzgitter	1983	1402	22	13	8	1	1,6%
Salzgitter	1984	1376	26	15	8	3	1,9%
Salzgitter	1985	1366	31	17	12	2	2,3%
Salzgitter	1986	1336	25	13	10	2	1,9%
Salzgitter	1987	1318	18	7	9	2	1,4%
Salzgitter	1988	1302	17	12	5	0	1,3%
Salzgitter	1989	1288	13	3	9	1	1,0%
Salzgitter	1990	1384	18	12	6	0	1,3%
Salzgitter	1991	1480	21	10	9	2	1,4%
Salzgitter	1992	1504	21	10	9	2	1,4%
Salzgitter	1993	1456	17	11	6	0	1,2%
Salzgitter	1994	1487	17	13	2	2	1,1%
Salzgitter Zentral 1979- 1994 gesamt		22560	335	192	117	26	1,5%
Stadt Salzgitter 1941-1994 gesamt		58283	919	547	311	61	1,6%

Ein Zahlenspiel, welches dem allseits in der litauendeutschen Familienforschungsgemeinschaft vorhandenen Eindruck, Salzgitter sei nach dem Krieg eines der, wenn nicht das Zentrum der Deutschen aus der litauischen Suvalkija

geworden, etwas Beweiskraft geben könnte: Nach den bekannten Statistiken stammten 1941 etwa 18.000 Umsiedler aus folgenden Ortsbezirken, 4. Mariampol 2590, 5. Wilkowischken 3236, 6. Wischtyten 3806, 7. Kibarten 3483, 8. Neustadt 1.967, 9. Schaken (Stossun, Umsiedlungen, S. 139).

Wie viele davon kamen nach Salzgitter? Wenn man aus den Sterbefällen Salzgitter 1941-1994 (s.o.) von den Personen aus der Suvalkija die wenigen aus den Ortsbezirken 3 (Prienai) und 16 (Seirijai) abzieht, bleiben noch ungefähr 500 Personen. Da die Sterberegister wegen der Schutzfrist nur bis 1994 einsehbar waren, müssen wir die weiteren Jahre hochrechnen. Angenommen, in den folgenden Jahren wären jährlich weitere 5-10 Personen gestorben (Tendenz naturgemäß fallend), könnte man zurückhaltend geschätzt 150, vielleicht 200 oder mehr dazurechnen (bis heute leben Deutsche in Salzgitter und Umgebung, die noch in Litauen geboren sind).

Dazu kommen diejenigen, die zwar 1945 nach Salzgitter kamen, aber nicht auf dem Stadtgebiet gestorben sind, weil sie sich nach der Gründung einer Familie und Hausbau in einem der umliegenden Landkreise (Wolfenbüttel, Goslar, Peine, Braunschweig, Helmstedt) niederließen oder in einem der großen Krankenhäuser in Braunschweig verstarben. Darüber hinaus wanderten viele Litauendeutsche in den 1950er Jahren von Salzgitter nach Übersee aus (USA, Kanada, Brasilien und Australien). All solche Fälle kenne ich aus der eigenen Familie in nicht geringer Zahl.

Wenn man das alles hochrechnet, wären an die 1000 Menschen aus den oben angeführten Ortsbezirken nach dem 2. Weltkrieg nach Salzgitter gekommen, das sind mehr 5 Prozent der insgesamt 18.000 evangelischen Deutschen, die aus der Suvalkija stammen. Es erscheint plausibel, die Zahlen noch höher anzusetzen.

1950 hatte Salzgitter etwa 100.000 Einwohner, jeder hundertste etwa war ein geflüchteter Deutscher aus der Region Suvalkija in Litauen. Die Bundesrepublik Deutschland hatte 1950 ca. 68 Millionen Einwohner. Die oben genannten 18.000 Personen wären aufs gesamte Bundesgebiet gerechnet 0,03 Prozent. Der Eindruck, dass Salzgitter nach 1945 ein Schwerpunkt der litauendeutschen Gemeinschaft speziell aus der Suvalkija wurde, basiert also auf Fakten.

Deutsche mit Geburtsort in Litauen in den Sterberegistern Salzgitter 1941-1994, vollständige Liste

Alle verfügbaren Bände der Sterberegister im Stadtarchiv Salzgitter wurden von mir an den beiden Archivstandorten Lebenstedt und Salzgitter-Bad durchgesehen. Die hier veröffentlichte Liste folgt der Reihenfolge der oben vorgestellten Tabelle. Jedem Absatz vorangestellt ist der Ort des Standesamtes mit der Bandangabe, jede Bandnummer bildet einen Abschnitt.

Nicht näher markiert sind die Einträge der Deutschen mit Geburtsort in der litauischen Suvalkija, dazu gehören auch einige wenige Personen aus der heute polnischen Suwalszczyzna. Nur diese wurden – aufgrund meiner eigenen Forschungsinteressen – ausführlich mit allen relevanten Informationen indiziert. Alle weiteren Personen aus dem übrigen Litauen wurden zusätzlich in Kurzform erfasst, um eine statistische Erhebung aller Todesfälle von Deutschen aus Litauen in Salzgitter von 1941 bis 1994 zu ermöglichen. Gleichzeitig bietet diese Liste daher auch eine Recherchehilfe für die Tauroggener Forschergemeinschaft.

Die Abkürzungen bedeuten:

- *T* steht für Tauroggen im weiteren Sinne für das Siedlungsgebiet nördlich des ehemals preußischen Memellandes, die Städtchen Neustadt (lt. Žemaičių Naumiestis), Schwekschna (lt. Švėkšna), Tauroggen (lt. Tauragė) und Schillehnen (lt. Šilalė) mit ihrem dörflichen Einzugsgebiet.
- *L* steht für das restliche Litauen im Norden und Osten des Landes.
- *kath* steht für katholisch
- + steht für verstorben

Diese groben Gebietszuschreibungen bedürfen im Einzelfall der Überprüfung und dienen einer ersten Orientierung. Sie wurden in einer ersten Sichtung auf Plausibilität geprüft. Hinweise und Ergänzungen in Klammern sind in der Regel meine Ergänzungen.

Die Angaben der Namen und Orte in der Liste folgen weitgehend buchstabengetreu der offiziellen Schreibweise im Register. Sowohl bei den Vor- und Nachnamen, besonders aber bei den Ortsnamen kommen zahlreiche Varianten vor. Diese beruhen oft auf den (ungeprüften) Angaben von Familienangehörigen des Verstorbenen bei der Beurkundung (Originalurkunden waren oft verloren). Darüber hinaus schrieben die Standesbeamten vieles nach Hörensagen auf. Eine geographische Detailkenntnis über diesen weit entfernten Landstrich jenseits der Grenzen Ostpreußens kann in Salzgitter nicht immer vorausgesetzt werden.

Im Index erfolgte keinerlei Vereinheitlichung oder Standardisierung der Ortsnamen (z.B. Wirballen, Virballen, Virbalis usw.). Dasselbe gilt für die Eigennamen. Angehörige derselben Familie schrieben ihre Nachnamen in unterschiedlicher Weise. Aufgrund der

wechselvollen Geschichte der deutschen Minderheit in Polen-Litauen gibt es oft mehrere Möglichkeiten von Schreibweisen, die in der Bundesrepublik zur offiziellen Version werden konnten. Naheliegenderweise wurde in der Regel eine eingedeutschte Form bevorzugt, doch nicht immer. Und auch bei vielen deutschen Nachnamen gibt es natürlich Varianten. Selbst innerhalb derselben Familie schrieben sich bisweilen Cousins oder gar Geschwister unterschiedlich. Beispiele:
Aukschun/Aukszun/Aukszczun, Meyer/Meier, Behrendt/Behrend,
Geisenheiser/Heisenheiser/Geisenhäuser, Pehlke/Pelke usw.

Als Recherchehilfe wurden am Ende vieler Einträge („Index:“) Namensvarianten angeführt, wie sie in den Kirchenbüchern und alten Personenstandsregistern vorkommen. Diese wurden je nach Zeit und Ort auf Deutsch, Polnisch oder Russisch verfasst.

Die Indizierung erfolgte manuell nach alter Art. Abschreibfehler kommen sicher vor, Angaben wurden möglicherweise vergessen oder falsch gelesen. Da die Originale im Archiv lagern und Digitalisate ausschließlich im Archiv eingesehen werden können, können die Einträge im Index im Nachhinein nicht mehr ohne Aufwand verifiziert oder falsifiziert werden. Aber aufgrund der genauen Angaben kann jeder Sterbeeintrag schnell auf Anfrage von einem Archivmitarbeiter aufgefunden werden und der Registereintrag von einem forschenden Familienangehörigen bestellt werden.

*Zitierweise: Stadtarchiv Salzgitter E 340 Personenstandsregister Nr. <nnn> <Ort> <Jahr>
(Sterbebuch)*

Nr. 124 Lebenstedt 1941-1942

T 1941, Nr. 23: Irena Serapin, gest. 29.11.1941, geb. 11.12.1940 in Tauroggen, V:
Martin Serapin, M: Pauline Serapin geb. Praugauski

T 1942, Nr. 17: Carl Albert Skirbat, gest. 26.4.1942, geb. 8.2.1867 in Tauroggen
(Litauen), V: Johann Skirbat +, Louise geb. Meier +, Ehefrau: Friederike Amalie Behrendt,
lebt

T 1942, Nr. 42: Anna Belandis geb. Tappe, gest. 6.11.1942, geb. 1.10.1870 in
Tauroggen, V: Martin Tappe +, M: Elisabeth Tappe geb. Jurkschat +, Ehemann: Adam
Balandis +, Schwiegersohn: August Rasokat

Nr. 125 Lebenstedt 1942-1944

1942, Nr. 52: Otto Petrat, gest. 22.2.1942 in Navo-Iwanowka, östlicher Kriegsschauplatz,
geb. 1.2.1920 in Kybarten / Litauen, V: Johann Petrat + in Kybarten, M: Auguste Petrat
geb. Runkel

T 1943, Nr. 2: Emilie Borchert geb. Schwelnus, gest. 14.1.1943, geb. 24.8.1860 in Tauroggen / Russland, V: M: Luise Schwelnus +, Ehemann: Julius Borchert +, Tochter: Luise Wilhelmine Krieger geb. Borchert

T 1943, Nr. 15: Marta Ritter geb. Lubert, gest. 24.2.1943, geb. 3.9.1905 in Wainuten / Litauen, V: Georg Lubert, M: Anna geb. Krüger, Ehemann: Julius Ritter, lebt, Eheschließung: 12.7.1928 in Neustadt / Litauen

1943, Nr. 56: Joseph Dobat, gest. 21.5.1943 in bei Nishegora, östlicher Kriegsschauplatz, geb. 18.11.1904 in Rasgolnen, Kreis Suwalki / Polen (Pfarramt Wischtiten / Litauen Nr. 139/1904), V: Matthäus Dobat, Kaupischken / Litauen, M: Minna geb. Schwandt +, Ehefrau: Minna geb. Gudat, Lebenstedt, Eheschließung: 25.6.1925 in Wischtiten

1944, Nr. 13: Friedrich Wilhelm Krieger, gest. 2.3.1944, geb. 28.2.1880 in Alksnemen / Russland, Kreis Wilkowischken, V: Leopold Krieger +, M: Emilie geb. Freidank +, Ehefrau: Luisa Wilhelmine geb. Borchert, Lebenstedt, Eheschließung: 30.11.1940 in Virbalis

T 1944, Nr. 23: Gottfried Georg Wolberg, gest. 1.4.1944, geb. 20.4.1876 in Trakininken, Kreis Tauroggen, V: Johann Wolberg +, M: Amalie geb. Kielau +, Ehefrau: Wilhelmine Martha geb. Lemke + in Trakininken, Schwiegertochter: Elsa Wolberg geb. Melings

T 1944, Nr. 54: Georg Bickner, gest. 30.6.1944, geb. 14.3.1913 in Trakininken (Litauen)

T 1944, Nr. 69: Emilie Auguste Gegugeit, gest. 28.8.1944, geb. 9.9.1874 in Tauroggen, V: Anton Markewicz +, M: Johanna geb. Spengler +, Ehemann: Robert Oskar Gegugeit + in Tauroggen, Tochter: Selma Bromberg geb. Gegugeit, Index: Markewitz

T 1944, Nr. 80: Ferdinand Krauleidis, gest. 4.10.1944, geb. 11.5.1855 in Pakapen / Litauen, V: Friedrich Krauleidis +, M: Juliana geb. Palmi (?) +, Ehefrau: Susanna geb. Henseleit, Großtochter: Lydia Freimann geb. Krauleidis, Eheschließung: 2.11.1919 in Neustadt / Litauen

T 1944, Nr. 81: Martha Auguste Jacobine Ehlert, gest. 21.10.1944, geb. 29.1.1864 in Tauroggen / Litauen, V: Carl Döring + in Tauroggen, M: Jacobine geb. Davidson + in Tauroggen, Ehemann: Eduard Ehlert, verschleppt nach Sibirien +, Tochter: Martha Ehlert

Nr. 126 Lebenstedt 1945

1945, Nr. 7: Otto Burbas, gest. 22.1.1945, geb. 25.9.1895 in Kybarten / Russland, V: Georg Burbas + in Kybarten / Russland, M: Christine Burbas geb. Niederländer, Zichenau, Ehefrau Minna geb. Schumacher, Tochter: Maria Gertrud Burgmann geb. Burbas, Eheschließung: 3.7.1919 in Virbalis

1945, Nr. 24: Albert Jaruschkewitsch, gest. 10.10.1944 bei Zaluzin, gefallen, geb. 3.3.1919 in Wischtiten / Litauen, V: Heinrich Jaruschkewitsch, Lebenstedt, M: Helene geb. Eidukat, Lebenstedt, Index: Jaruschkewitz, Jeruschkewitz

T 1945, Nr. 56: Richard Gusowius, gest. 10.4.1945, geb. 31.1.1893 in Tauroggen / Litauen, V: Ferdinand Gusowius +, M: Friederike geb. Barkowsky +, Ehefrau: Berta geb. Wicht, Lebenstedt

1945, Nr. 84: Johann Lischat, gest. 5.5.1945, geb. 22.8.1870 in Kalwaria / Russland, V: August Lischat +, M: Anna geb. Johnat +, Ehefrau: Pauline Sokolek, Eheschließung: 11.3.1905 in Mariampol, Index: Lizat, Jonat

T 1945, Nr. 94: Johann Josupat, gest. 12.5.1945, geb. 25.7.1920 in Petkaiten, Kreis Tauroggen

T 1945, Nr. 95: Emil Markwart, gest. 12.5.1945, geb. 15.6.1924 in Dauglauken / Litauen

T 1945, Nr. 109: Friedrich Johann Ziebort, gest. 6.6.1945, geb. 27.8.1874 in Girdischken, Kreis Tauroggen, V: Karl Ziebort +, M: Dorothea geb. Zomusat (?) +, Ehefra: Urte geb. Walat, Tochter Emilie Walat geb. Ziebort

T 1945, Nr. 133: Wilhelm Robert Freimann, gest. 31.5.1945, geb. 4.5.1896 in ...? / Litauen, V: Ernst Freimann +, M: Emilie geb. Reimann +, Ehefrau: Lydia Helene geb. Krauledies

1945, Nr. 161: Bertha Felgendreher geb. Bronnemann, gest. 16.9.1945, geb. 19.7.1882 in Schakiu / (Schaken) / Litauen, V: Ludwig Bronnemann +, M: Adelina geb. Reichert +, Ehemann: Josef Felgendreher, Tochter: Lydia Augat geb. Felgendreher, Eheschließung: 27.12.1906 in Wirballen / Litauen, Index Bronemann

T 1945, Nr. 172: Bertha Aug geb. Maszeik, gest. 24.10.1945, geb. 24.8.1868 in Sterlauken / Litauen, Kr. Tauroggen, V: Rudolf Maszeik +, M: Karoline Maszeik geb. Mangels +, Ehemann: Gottlieb Aug +, Sohn Karl Ludwig Aug, Lebenstedt

T 1945, Nr. 186: Ludwig Drescher, gest. 26.11.1945, geb. 26.10.1870 in Schellelen (Russland), V: Julius Drescher + in Litauen, M: Karolina geb. Sanokauskaite (?) + in Russland, Ehefrau: Karoline geb. Mauruschat, Tochter: Helene Drescher geb. Drescher (sic), Eheschließung: 18.1.1898 in Kaunas

kath 1945, Nr. 202: Lucie Tschibirke, gest. 16.12.1945 aus Kybarten / Litauen, röm.-kath.

1945, Nr. 204: Helene Petrat geb. Schmidt, gest. 24.12.1945, geb. 13.1.1884 in Gutkow / Russland, V: Joseph Schmidt +, M: Rosalie Schmidt geb. Jenig (?) +, Ehemann: Leopold Petrat +, Schwiegersohn: Rudolf Hensler, Lebenstedt, Eheschließung: 2.5.1905 in Kybarten, Pfarramt Wirballen

Nr. 127 Lebenstedt 1946

1946, Nr. 13: Julianna Hehmke geb. Timler, gest. 18.1.1946, geb. 10.6.1855 in Schelwen (?) / Litauen, Pfarramt Wilkawischkis, V: Ferdinand Timler * in Schelwen, M: Karoline geb.

Reikewitsch + in Schelwen, Ehemann: August Hehmke + in Kybarten / Russland,
Eheschließung: 14.6.1886 in Wilkawischkis, Index: Timmler, Reikewitz, Hemke

1946, Nr. 46: August Titt, gest. 17.2.1946, geb. 17.6.1872 in Gutkow / Litauen, Pfarramt
Wirballen, V: August Titt +, M: Anna geb. Kratz +

L 1946, Nr. 82: Odomas Antanawicius, gest. Ende Jan. 1946, aus Telziai / Litauen

1946, Nr. 88: Johann Leichert, gest. 3.5.1944 (sic), gefallen in Istbestea bei den Kämpfen
am Dnjestr, geb. in Nowininken (Litauen), Pfarramt Kalvaria, V: Johann Leichert,
Lebenstedt, M: Bertha Leichert geb. Lehmann, Lebenstedt, Ehefrau: Olga Leichert geb.
Liszat, Watenstedt, Eheschließung: 29.1.1939 in Kalvaria

T 1946, Nr. 98: Helena Bertha Wengel geb. Gumm *1912 aus Batoken / Tauroggen

1946, Nr. 126: Boris Iwanow, gest. 6.3.1944 (sic), gefallen in Seleny-Gar (?), geb.
17.3.1923 in Kybarten, Litauen, V: Nikolaus Iwanow, M: Minna geb. Rumbel / Kimbel (?),
Lebenstedt

1946, Nr. 174: Oskar Dewiain, gest. 27.3.1944 (sic), im Lazarett Magdeburg (?), geb.
8.4.1923 in Jurginischi / Litauen, Pfarramt Garliawa, V: Peter Dewiain, kath., M: Adeline
Dewiain geb. Buscher, Lebenstedt

1946, Nr. 201: Withold Abramats, gest. 10.8.1944 (sic) in Königsberg (Preußen), geb.
19.10.1911 in Balberischken, V: Adolf Abramats, 1916 gefallen, M: Anna geb. Peisson,
Kühlungsborn, Ehefrau: Wanda Abramats geb. Becker, Meilsen, Kreis Harburg,
Eheschließung: 28.1.1939 in Kalwaria / Litauen, Index: Abromeitis, Peizan

1946, Nr. 308: Ludwig Jäger, gest. 24.12.1946, geb. 22.10.1861 in in Neustadt / Litauen,
V: Ludwig Jäger, zuletzt Wilna, M: Justina Jäger geb. Merbach, zuletzt Wilna, Ehefrau:
Maria Magdalena Jäger geb. Franz, Lebenstedt, Eheschließung 1885 in Wirballen

Nr. 128 Lebenstedt 1947

1947, Nr. 12: Bertha Günther geb. Zillig (?), gest. 12.1.1947, geb. 20.9.1869 in ...? /
Litauen, Pfarramt Mariampol, V: Karl Zillig +, M: Anna geb. Hasebein +, Ehemann:
Friedrich Günther, zuletzt Litauen, Eheschließung: 1912 in Godlewo

1947, Nr. 62: Artur Koch, gest. 8.8.1944 (sic), gefallen, geb. 16.3.1918 in Wirballen /
Litauen, V: Friedrich Koch, Lebenstedt, M: Anna Koch geb. Blaudzun + in Lebenstedt

1947, Nr. 67: Anna Zelt geb. Krieger, gest. 3.3.1947, geb. 6.9.1886 in Bakschischken, V:
Friedrich Krieger, zuletzt Litauen, M: Auguste Krieger geb. Gleichfors, zuletzt Litauen,
Ehemann: Adam Zelt, Lebenstedt, Eheschließung 22.9.1907 in Prienai, Index:
Gleichforsch

1947, Nr. 94: Willy Stein, gest. 15.3.1942 (sic) in Irssa-Leningrad gefallen, geb. 29.7.1921 in Kybarten / Litauen, V: Gustav Stein, Lebenstedt, M: Marianne Stein geb. Wirboleit, Lebenstedt

1947, Nr. 136: Karl Modrecker, gest. 17.5.1947, geb. 25.10.1872 in Leopoldowo / Litauen, Pfarramt Wirballen / Litauen, V: Joseph Modrecker, M: Agate Modrecker geb. Grigat, Ehefrau: Anna Modrecker geb. Schumacher, zuletzt Ketz bei Wismar, Eheschließung: 20.11.1898 in Wirballen / Litauen, Index: Modreker

1947, Nr. 158: Emilie Hermann geb. Blas, gest. 26.6.1947, geb. 17.8.1871 in Roscheliai / Litauen (Anm. Gemeinde Godlewo), Ehemann: Gustav Hermann + in Litauen, Schwiegertochter: Anna Hermann

1947, Nr. 172: Hermann Hübner, gest. 16.7.1947, geb. 16.1.1885 in Leopoldowo / Litauen, V: Heinrich Hübner, M: Karoline Hübner geb. Neiß, Ehefrau: Emma Hübner geb. Preuss, Lebenstedt, Sohn: Albert Hübner, Lebenstedt, Eheschließung: 7.10.1906 in Wirballen / Litauen

T 1947, Nr. 177: Karoline Wengel geb. Knoll, gest. 20.7.1947 aus Prescheren / Litauen, Pfarramt Skaudwillen, geb. 1865

T 1947, Nr. 239: Johann Klein aus Tauroggen *1904

T 1947, Nr. 259: August Schimkat aus Tauroggen *1873

1947, Nr. 294: Alexander Jankowoj, gest. 11.12.1947, geb. 16.3.1894 in Kybarten / Litauen, V: Alexander Jankowoj, M: Anna Jankowoj geb. Marchert, Ehefrau: Johanna Jankowoj geb. Totenhöfer, Lebenstedt, Eheschließung: 25.10.1921 in Wirballen / Litauen

1947, Nr. 307: Amalie Zepter geb. Biegel, gest. 30.12.1947, geb. 12.10.1867 in Wirballen / Litauen, M: Luise Biegel, Ehemann: Ludwig Zepter, zuletzt Kybarten, Eheschließung: 21.4.1895 in Wirballen

1947, Nr. 308: Auguste Hemke, gest. 31.12.1947, geb. 7.4.1883 in Wirballen / Litauen, V: August Hemke, M: Julianne Hemke geb. Timler, Index: Hehmke

Nr. 129 Lebenstedt 1948

1948, Nr. 81: Bernhard Weber, gest. 25.3.1948, geb. 1.3.1864 in Wischtiten / Litauen, V: Leopold Weber, zuletzt Wischtiten, M: Wilhelmine Weber geb. Mertin, zuletzt Wischtiten, Ehefrau: Dorothea Weber geb. Dietrich, Lebenstedt, Sohn Albert Weber, Eheschließung: 20.10.1898 in Wirballen

1948, Nr. 128: Bertha Uschkurat, gest. 14.6.1948, geb. 11.1.1931 in Stirnischken / Litauen (Anm. Gem. Wilkowischken), V: August Uschkurat, Lebenstedt, M: Martha Uschkurat geb. Deutschendorf, Lebenstedt

1948, Nr. 131: Johann Pawlowski, gest. 18.6.1948, geb. 1.1.1862 in Pagiriai / Litauen, Pfarramt Garliava / Litauen, V: Wilhelm Pawlowski, zuletzt Pagiriai, M: Wilhelmine Pawlowski geb. Klaus, zuletzt Pagiriai, Ehefrau: Emilie Pawlowski geb. Matschukat, Eheschließung: 26.1.1919 in Godlewo

T 1948, Nr 133: Christine Helene Pinkewitsch aus Tauroggen *1940

1948, Nr. 138: Emilie Ruhig geb. Rogall, gest. 6.7.1948, geb. 16.3.1882 in Powembren / Litauen, Pfarramt Wilkowischken, V: Josef Rogall, zuletzt Powembren, M: Magdalena Rogall geb. Mett, zuletzt Powembren, Ehemann: Karl Ruhig +, Eheschließung: 1904 in Powembren / Pfarramt Wilkowischken / Litauen

1948, Nr. 213: Maria Preuß geb. Pritschkat, gest. 5.12.1948, geb. 20.9.1864 (1865?) in Leopoldowo, Kreis Wilkowischken / Litauen, V: Karl Pritschkat +, M: Anna Pritschkat geb. Heidrich +, Ehemann: August Preuß +, Enkel: Albert Hübner, Lebenstedt, Eheschließung: 21.11.1886 in Wirballen / Litauen, Index: Pritzkat, Pryczkat

Nr. 130 Lebenstedt 1949

1949, Nr. 14: Helene Pfister geb. Preuß, gest. 14.1.1949, geb. 15.2.1896 in Autschtokowa / Litauen, Pfarramt Wirballen, M: Auguste Preuß +, Ehemann: Johann Pfister, Eheschließung: 7.6.1914 in Wirballen / Litauen

T 1949, Nr. 76: Martin Rupkalvis, gest. 18.4.1949, geb. 23.5.1888 in Neustadt, Kreis Tauroggen, V: Martin Rupkalvis, Ehefrau Anna Rupkalvis geb. Reichart, Sohn: Johann Rupkalvis, Lebenstedt, Eheschließung: 1.6.1914 in Neustadt

T 1949, Nr. 87: Marie Wilhelmine Jankus geb. Vogt aus Gaure, Kreis Tauroggen *1873

1949, Nr. 102: Andreas Kerstein, gest. 21.5.1945 (sic) in Danzig im Narwiklager, zuletzt wohnhaft in Sageritz, Kreis Stolp in Pommern, geb. 16.2.1913 in Olgina, Kreis Wilkowischken, Pfarramt Wizajny, V: Friedrich Kerstein +, M: Katharina Kerstein geb. Sabarowski +, Ehefrau Anna Kerstein geb. Jakobi, Lebenstedt, Eheschließung: 23.11.1939 in Vistytis

1949, Nr. 110: Heinrich Jaruschkewitz, gest. 3.6.1949, geb. 28.12.1877 in Wischeinen / Polen, Ehefrau: Helene Jaruschkewitz geb. Eidukat, Sohn: Emil Jaruschkewitz, Lebenstedt, Eheschließung: 1903 in Wischtiten / Litauen, Index: Jeruschkewitz

1949, Nr. 202: Auguste Andrulat geb. Schmidt, gest. 8.12.1949, geb. 5.7.1873 in Paramoniskiai / Litauen, Pfarramt Wilkawischkis, V: Joseph Schmidt +, M: Justine Schmidt geb. Adomat +, Ehemann: August Andrulat +

kath 1949, Nr. 207: Alexander Kelner kath, aus Petkalnen / Litauen *1913

1949, Nr. 216: Leopold Schaudinat, gest. 28.11.1949, geb. 23.4.1862 in Kaukakalni. Kreis Wilkowischken / Litauen, V: Karl Schaudinat +, M: Karoline Schaudinat geb. Litz +, Ehefrau: Anna Schaudinat geb. Reinert +, Eheschließung: 9.1891 in Kaukakalni / Litauen

Nr. 131 Lebenstedt 1950

1950, Nr.2: Albert Geisenheiser (kath.?), gest. 3.1.1950, geb. 7.9.1902 in Lankelischken / Litauen, Pfarramt Wirballen, V: Karl Geisenheiser +, M: Auguste Geisenheiser geb. Perrey +, Ehefrau: Magdalena Geisenheiser geb. Pietschat, Eheschließung: 26.12.1938 in Kybarten / Litauen, Index: Heisenheiser

1950, Nr. 12: Friedrich Rimke, gest. 14.4.1945 (sic), in Alt-Gutzmerow, Kreis Stolp in Pommern, zuletzt wohnhaft in Wirballen / Litauen, geb. 20.10.1888 in Bajoraitschen, Kreis Willkowschken / Litauen, Pfarramt Neustadt / Litauen, V: Martin Rimke +, M: Auguste Rimke geb. Lakner +, Ehefrau Helene Rimke geb. Geisenhäuser, Lebenstedt, Eheschließung: 16.11.1920 in Wirballen / Litauen

1950, Nr. 35: Henriette Schweingruber geb. Warnat, gest. 7.3.1950, geb. 24.10.1874 in Karklupenen, Kreis Wilkowschken, Pfarramt Wirballen / Litauen, V: Georg Warnat +, M: Katharina Warnat geb. Kanaslivas +, Ehemann: Adolf Schweingruber, Sohn: Friedrich Schweingruber, Lebenstedt, Eheschließung: 14.5.1894 in Wirballen / Litauen

1950, Nr. 42: Otto Schlukat, gest. 2.4.1950, geb. 13.10.1886 in Kibarten / Litauen, V: August Schlukat, zuletzt Kibarten, M: Anna Schlukat geb. Zepter, zuletzt Kibarten, Ehefrau: Johanna Schlukat geb. Schlukat (sic), Eheschließung: 25.11.1917 in Wirballen / Litauen

1950, Nr. 93: Karl Jakobi, gest. 25.10.1945 (sic) in Sageritz, Kreis Stolp / Pommern, geb. 9.2.1885 in Vistytytis, Kreis Willkowschken / Litauen, V: Christian Jakobi +, M: Anna Jakobi geb. Maczulat +, Ehefrau Maria Jakobi geb. Batram, Lebenstedt, Eheschließung: 26.4.1913 in Vistytytis / Litauen

1950, Nr. 104: Matthäus Ukermark, gest. 4.9.1950, geb. 2.2.1873 in Kybarten, Kreis Wilkowschken / Litauen, V: Johann Ukermark +, M: Anna Ukermark geb. Reder +, Ehefrau Berta Ukermark geb. Weber +, Eheschließung: 30.7.1899 in Vistyten / Litauen

1950, Nr. 107: Maria Magdalena Jäger, geb. Tranz, gest. 13.9.1950, geb. 15.1.1863 in Gutkaimen / Litauen, V: Julius Tranz +, M: Henriette Tranz geb. Schusies +, Ehemann: Ludwig Jäger +, Eheschließung: 25.5.1885 in Wirballen / Litauen

L 1950, Nr. 119: Albert Block, gest. 14.11.1950, geb. 3.8.1917 in Schaulen / Litauen, V: August Block, M: Amalie Block geb. Steuernagel

Nr. 132 Lebenstedt 1951

1951, Nr. 5: Katharina Rabenstein geb. Hoffmann, gest. 11.1.1951, geb. 12.2.1871 in Kibarten, Kreis Willkowschken / Litauen, V: Hans Hoffmann +, M: Anna Hoffman geb. Mauer +, Ehemann: August Rabenstein +, Eheschließung: 14.11.1893 in Kurpicken / Litauen

1951, Nr. 10: Johanna Wakulat geb. Tranz, gest. 15.1.1951, geb. 13.6.1865 in Propulenen / Russland, V: Julius Tranz, zuletzt Wirballen / Litauen, M: Henriette Tranz geb. Schesies, zuletzt Wirballen / Litauen, Eheschließung: 25.9.1887 in Virbalis / Litauen

T 1951, Nr. 19: Andreas Preikschat aus Meschken, Kreis Tauroggen *1907

T 1951, Nr. 53; Rose Freimann geb. Sturmhuber, gest. 9.5.1951, geb. 15.4.1872 in Laukau / Litauen, Ehemann: Paul Freimann +, zuletzt Nowo-Wileisk / Litauen, Eheschließung: 1894 in Schillelen / Litauen

1951, Nr. 95: Erwin Koch, gest. 28.11.1944 (sic), vermutlich im Amtsbezirk Merzenich, gefallen, geb. 25.2.1924 in Kibarty, Kreis Wilkowischken / Litauen, V: Friedrich Koch, Lebenstedt, M: Anna Koch geb. Blaudzun, zuletzt Lebenstedt, Eheschließung der Eltern: 27.12.1912 in Wirballen / Litauen

1951, Nr. 100: Anna Ostrowski geb. Weber, gest. 25.9.1951, geb. 21.6.1870 in Vistytis / Litauen, V: Leopold Weber, zuletzt Vistytis, M: Wilhelmine Weber geb. Mertin, zuletzt Vistytis, Ehemann: Julius Gustav Ostrowski +, zuletzt Vistytis, Eheschließung: 28.5.1893 in Vistytis / Litauen

Nr. 133 Lebenstedt 1952

1952, Nr. 10: Emma Zachries geb. Urmoneit, gest. 13.2.1952, geb. 29.9.1893 in Wirballen, Kreis Wilkowischken / Litauen, V: Georg Urmoneit, zuletzt Wirballen, M: Maria Urmoneit geb. Klotzober, zuletzt Wirballen, Ehemann: Adolf Zachries +, Sohn: Gustav Zachries, Lebenstedt, Eheschließung: 7.1914 in Wirballen / Litauen

L 1952, Nr. 17: Hermann Vogt aus Linken / Litauen, *1913, Ehefrau Marta Vogt geb. Tietz

1952, Nr. 35: Anna Peschaitene geb. Weilert, kath., gest. 13.4.1952, geb. 4.3.1878 in Wirballen / Litauen, V: Johann Weilert, zuletzt Wirballen, M: Magdalena Weilert geb. Reschkewiczute, zuletzt Wirballen, Ehemann: Vinzenz Peschaitene (sic) +, zuletzt Wirballen, Tochter Magdalena Geisenheiser geb. Peschaitene, Lebenstedt, Eheschließung: in Wirballen

1952, Nr. 59: Bertha Selmikat geb. Schaak, gest. 20.6.1952, geb. 19.3.1889 in Wischeine / Litauen, M: Maria Schaak, zuletzt Wischeine, Ehemann: Max Selmikat, Eheschließung: 18.10.1911 in Wirballen / Litauen

1952, Nr. 69: Karl Ludwig Matschulat, gest. 11.7.1952, geb. 23.5.1880 in Wilkowischken / Litauen, V: Karl Matschulat, zuletzt Wilkowischken, M: Katharina Matschulat geb. Kuster, zuletzt Wilkowischken, Eheschließung: 14.7.1907 in Wilkowischken / Litauen, Index: Maczulat

T 1952, Nr. 72: Franz Eduard Ehlert aus Tauroggen / Litauen *1888

T 1952, Nr. 83: Eva Schories geb. Blank aus Trukischken / Litauen (Tauroggen) *1900

ox 1952, Nr. 85: Eugen Bunin gr.-orth. aus Kybarten / Litauen *1889

T 1952, Nr. 113: Johann Preikschat aus Jetkanten, Kreis Tauroggen / Litauen *1882

Nr. 134 Lebenstedt 1953

T 1953, Nr. 18: August Richard Schiffko aus Kaltininen, Litauen, Pfarramt Skaudwill
*1864

T 1953, Nr. 21: Maria Marenholz aus Tauroggen / Litauen *1877

1953, Nr. 37: Georg Oldenburger, gest. 11.3.1953, geb. 25.1.1921 in Bellemeje /
Mariampol

1953, Nr. 80: August Delkus, gest. 15.9.1953, geb. 13.8.1884 in Woliwizie / Litauen, V:
Georg Delkus, zuletzt Litauen, M: Helene Delkus geb. Gliedt, zuletzt Litauen, Ehefrau:
Erna Delkus geb. Neubacher +

1953, Nr. 96: Albert Kemfert, gest. 16.11.1953, geb. 7.8.1924 in Lankelischken / Litauen,
Pfarramt Wirballen, V: Richard Kemfert, Lebenstedt, M: Marzelle Kemfert geb. Didinski,
Lebenstedt, Eheschließung der Eltern: 21.9.1924 in Wirballen

T 1953, Nr. 102: Anna Dieczmann geb. Tomusat aus Jodpettern / Litauen, Pfarramt
Tauroggen *1856

Nr. 135 Lebenstedt 1954

1954, Nr. 26: Elisabeth Lehnert, gest. 6.3.1954, geb. 10.3.1870 in Gelgaudischken /
Schaki / Litauen

1954, Nr. 36: Christine Koblenz geb. Brunemann, gest. 19.4.1954, geb. 17.3.1864 in
Lesnistwo, jetzt Neustadt / Litauen, V: Karl Brunemann, M: Emilie Brunemann geb.
Lieder, Ehemann: Rudolf Koblenz +, Eheschließung: 6.1922 in Kowno, Index: Bronemann

1954, Nr. 40: Ziprian Romanowsky, kath., gest. 3.5.1954, geb. 5.1.1911 in Karklupenen /
Litauen, Ehefrau: Anna Romanowsky geb. Matschulat, Lebenstedt, Eheschließung:
14.9.1929 in Pojawonen / Litauen

1954, Nr. 47: Ewald Hugo Reinecker, gest. 31.5.1954, geb. 25.4.1893 in Wilkowischken /
Litauen, V: Friedrich Reinecker, zuletzt Wilkowischken, M: Auguste Reinecker geb.
Gutmann, zuletzt Wilkowischken, Ehefrau: Ida Reinecker geb. Schiller, Lebenstedt,
Eheschließung: 11.2.1922 in Wilkowischken

Nr. 136 Lebenstedt 1955

1955, Nr. 5: Rosine Leidig geb. Lepinat, gest. 14.1.1955, geb. 6.9.1877 in Dobrowollen /
Litauen, V: Johann Lepinat, zuletzt Vistytis / Litauen, M: Maria Lepinat geb. Likschas,
zuletzt Vistytis, Ehemann: Gustav Leidig +, zuletzt Kibarten / Litauen, Eheschließung:
19.5.1901 in Vistytis

1955, Nr. 41: Friedrich Adomat, gest. 25.4.1955, geb. 5.5.1878 in Skeisgirren, Kr. Goldap, V: Daniel Adomat, zuletzt Stankuny, Kr. Sudauen, M: Marie Adomat geb. Petrikat, zuletzt Stankuny, Ehefrau: Ernestine Adomat geb. Frehm +, Sohn: Eugen Adomat, Lebenstedt, Eheschließung: in Wizajny, Kr. Sudauen

1955, Nr. 50: Oskar Jurkschat, gest. 16.5.1955, geb. 1.4.1896 in Wilkowischkis / Litauen, V: Johann Jurkschat, zuletzt Greifenberg, M: Auguste Jurkschat geb. Blum, zuletzt Grudnicki, Ehefrau: Meta Jurkschat geb. Hahn, Lebenstedt, Eheschließung: 22.8.1920 in Mariampol

T 1955, Nr. 78: Emma Bernoth geb. Preik aus Goraine, Kr. Tauroggen, Litauen *1882

T 1955, Nr. 87: Juliane Börschmann geb. Gross aus Didkiemen, Kr. Tauroggen, Litauen *1875

T 1955, Nr. 92: Martin Bendick aus Jodpettern, Kr. Tauroggen, Litauen *1872

1955, Nr. 115: Witold Scheskunas, kath., gest. 25.6.1944 (sic) in Angerburg / Ostpreußen, Schwenzeitsee, geb. 3.9.1906 in Matlauken, Kr. Wilkowischken, Pfarramt Wirballen / Litauen, V: Josef Scheskunas, zuletzt Matlauken, M: Eva Scheskunas geb. Skirptas, zuletzt Matlauken, Ehefrau: Emma Scheskunas geb. Kalweit, Lebenstedt, Eheschließung: 25.1.1929 in Wirballen / Litauen, Index: Scheschkunas

T 1955, Nr. 117: Georg Czesna aus Jotpreten, Kreis Tauroggen / Litauen *1899

Nr. 137 Lebenstedt 1956

T 1956, Nr. 6: Johann Dilba aus Budwiezen, Kr. Tauroggen / Litauen *1894

T 1956, Nr. 20: Lotte Mansch geb. Balzer aus Lauscheninken, Kr. Tauroggen / Litauen *1894

1956, Nr. 51: Ewald Theodor Behrendt, gest. 18.4.1956, geb. 2.4.1901 in Kisinischken / Litauen, V: Julius Behrendt, zuletzt Kisinischken, M: Dorothea Behrendt geb. Mett, zuletzt Kisinischken, Ehefrau: Martha Behrendt geb. Neumann, Lebenstedt, Eheschließung: 14.10.1934 in Vilkaviskis / Litauen

1956, Nr. 60: Pauline Milchereit geb. Merner, gest. 12.5.1956, geb. 11.2.1886 in Alwitas, Kr. Wirballen / Litauen, M: Anna Tornewitsch geb. Merner, zuletzt Stanaitchen / Litauen, Ehemann: Heinrich Milchereit +, Index: Turnewitz

1956, Nr. 63: Franz Kumpfert, gest. 15.5.1956, geb. 3.3.1879 in Neustadt / Litauen, V: Johann Kumpfert, M: Anna Kumpfert geb. Elbe, Ehefrau: Auguste Kumpfert geb. Lange, SZ-Reppner, Eheschließung: 24.12.1907 in Kowno / Litauen

1956, Nr. 64: Emilie Neumann geb. Lehmann, gest. 15.5.1956, geb. 23.1.1865 in Sakaliskia / Litauen, V: Johann Lehmann, M: Anna Lehmann geb. Kwitschau, Ehemann Martin Neumann +, zuletzt Wilkowischken / Litauen, Index: Kwiszau

T 1956, Nr. 70: Olga Schiffko geb. Wahl aus Kintrimai, Pfarramt Sveksna / Litauen
*1887

T 1956, Nr. 72: Wilhelm Beske aus Grünheide, Kr. Tauroggen / Litauen *1882

T 1956, Nr. 116: Bertha Kleemann geb. Kikilus, gest. 11.10.1956, geb. 25.10.1903 in
Budriken, Pfarramt Neustadt / Litauen, V: Michael Kikilus, zuletzt Neustadt / Litauen, M:
Friederike Kikilus geb. Barkowsky, zuletzt Neustadt / Litauen, Ehemann: August
Kleemann, Lebenstedt, Eheschließung: 15.1.1944 in Lebenstedt

L 1956, Nr. 124: Olga Matschukat geb. Waxmann aus Kowno / Litauen *1902

1956, Nr. 130: Dorothea Weber geb. Dietrich, gest. 7.11.1956, geb. 26.11.1873 in
Matlauken / Litauen, Pfarramt Virbalis, V: Johann Dietrich, zuletzt Matlauken, M:
Dorothea Dietrich geb. Seikowski, zuletzt Matlauken, Ehemann: Bernhard Weber *,
zuletzt Lebenstedt, Eheschließung: 20.10.1898 in Virbalis / Litauen

Nr. 138 Lebenstedt 1957

1957, Nr. 14: Marie Frenzel geb. Becker, gest. 28.1.1957, geb. 9.12.1899 in Kalwaria, Kr.
Mariampol / Litauen, V: August Becker, zuletzt Welsaß / Westpreußen, M: Paulina Becker
geb. Laidokat, zuletzt Kalwaria, Ehemann: Adolf Frenzel +, zuletzt Bad Doberan in
Mecklenburg, Sohn: Ewald Krupschat, Eheschließung: 26.2.1933 in Kalwaria / Litauen,
Index: Leidokaitys, Fischer, Kropschat, Kropstat, Krupstat

T 1957, Nr. 29: Friederike Meyer geb. Schneiderat aus Wisbuten, Kr. Tauroggen /
Litauen *1896

1957, Nr. 34: Johann Kehler, gest. 19.3.1861, geb. 19.3.1861 in Twartischken, Kreis
Kowno / Litauen, Ehefrau: Anna Kehler geb. Dobschis +, zuletzt Jurgenischken / Litauen,
Index: Dobschies, Dobszis, Dapszys

1957, Nr. 46: Georg Kemfert, gest. 29.4.1957, geb. 4.12.1872 in Trydonie / Litauen,
Pfarramt Wizajny, V: Christian Kemfert, zuletzt Bortianiken / Litauen, M: Maria Kemfert
geb. Rabenstein, zuletzt Bortianiken, Ehefrau: Emilie Kemfert geb. Willig, Eheschließung:
23.9.1902 in Wischtiten / Litauen

1957, Nr. 48: Ferdinand Barschat, gest. 1.5.1957, geb. 29.8.1884 in Wischtiten, Kr.
Wilkowischken / Litauen, V: Karl Barschat, zuletzt Wischtiten, M: Karoline Barschat geb.
Klein, zuletzt Wischtiten, Ehefrau Anele (sic) Barschat geb. Nebijonat, Lebenstedt,
Eheschließung: 27.2.1933 in Wischtiten / Litauen

1957, Nr. 49: Helene Kuschnereit geb. Ligmal, gest. 1.5.1957, geb. 10.4.1867 in Wartei,
Kr. Wilkowischken / Litauen, V: Adolf Ligmal, zuletzt Wartei, M: Christine Ligmal geb.
Matutat, zuletzt Wartei, Ehemann: Karl Kuschnereit +, zuletzt Schunskai, Kr. Mariampol /
Litauen, Eheschließung: 16.6.1922 in Mariampol / Litauen

1957, Nr. 68: Georg Schlukat, gest. 17.6.1957, geb. 2.8.1897 in Daugirden, Kr. Prenn / Litauen, V: Georg Schlukat, M: Adeline Schlukat geb. Händel, Ehefrau: Frieda Magdalene Schlukat geb. Zepter, Lebenstedt, Eheschließung: 27.12.1919 in Wirballen / Litauen, Index: Hendel

1957, Nr. 92: Berta Glass geb. Wiemer, gest. 13.8.1957, geb. 8.7.1879 in Ussienen, Kr. Schaken / Litauen, V: Martin Wiemer, zuletzt Bajorartschen / Litauen, M: Auguste Wiemer geb. Duwe, zuletzt Bajorartschen, Ehemann: Julius Glass, Lebenstedt, Eheschließung: 7.7.1911 in Bajorartschen, Pfarramt Neustadt / Litauen

1957, Nr. 117: Olga Bridull geb. Mikoleit, gest. 28.10.1957, geb. 13.5.1887 in Badwilischken / Litauen, V: Karl Mikoleit, M: Charlotte Mikoleit geb. Krudnat, zuletzt Kowno / Litauen, Ehemann: Ludwig Bridull +, zuletzt Schröttersburg an der Weichsel, Eheschließung: 31.7.1910 in Kaunas / Litauen, Index: Bridul

Nr. 139 Lebenstedt 1958

1958, Nr. 1: Ludwig Heinrich, gest. 31.12.1957, geb. 21.6.1882 in Wilkowischken / Litauen, Ehefrau: Berta Wilhelmine Heinrich geb. Schiller, Lebenstedt, Eheschließung: 4.6.1908 in Neustadt, Pfarramt Vilkaviskis / Litauen

1958, Nr. 37: Matthäus Jodlauk, gest. 21.1.1958, geb. 31.12.1878 in Wischtyten, Kr. Wilkowischken / Litauen, Ehefrau: Maria Jodlauk geb. Karkat, Lebenstedt, Eheschließung: 14.11.1918 in Wischtyten, Index: Karkajtis

T 1958, Nr. 43: Adolf Emil Gröger aus Schemetischken, Kr. Tauroggen / Litauen * 1902

L 1958, Nr. 82: Friedrich Wilhelm Edmund Lange, gest. 10.3.1958, geb. 31.5.1906 in Neu-Wilejka, Kr. Wilna / Litauen, geschieden

1958, Nr. 86; Ludwig Kosak, gest. 17.3.1958, geb. 3.12.1891 in Poservisstai / Litauen, Ehefrau: Berta Maria Kosak geb. Kemfert, Lebenstedt, Eheschließung: 22.1.1940 in Vistytis / Litauen

1958, Nr. 99: Minna Albrecht geb. Behrend, gest. 31.3.1958, geb. 6.11.1884 in Konstantinowo / Litauen, Pfarramt Virbalis, Ehemann: Friedrich Johann Albrecht +, zuletzt Lebenstedt, Eheschließung: 22.8.1909 in Vilkaviskis / Litauen, Index: Berend, Behrendt

1958, Nr. 128: Anna Emilie Maleikat geb. Schmidtke, gest. 3.5.1958, geb. 2.4.1878 in Kaupischken / Litauen, Ehemann: Christian Maleikat, Lebenstedt, Eheschließung: 19.10.1902 in Wirballen / Litauen

T 1958, Nr. 185: Hilda Emilie Wesolowski geb. Meyer aus Kaupjen, Pfarramt Tauroggen / Litauen *1922

1958, Nr. 226: Johann Rabenstein, gest. 20.8.1958, geb. 18.3.1907 in Kybarten / Litauen, Ehefrau: Ottilie Maria Rabenstein geb. Schiller, Lebenstedt, Eheschließung: 4.2.1941 in Kybarten / Litauen

1958, Nr. 243: August Batram, gest. 16.9.1958, geb. 29.12.1888 in Dobrovoliai, Kr. Wilkowischken, Pfarramt Vistytis / Litauen, Ehefrau: Wilhelmine Batram geb. Warnat, Lebenstedt, Eheschließung: 1.3.1918 in Wirballen / Litauen

1958, Nr. 320: Auguste Deutschendorf geb. Siegmund, gest. 12.12.1958, geb. 11.12.1870 in Wirballen / Litauen, Ehemann: Martin Deutschendorf +

1958, Nr. 326; Pauline Sturmat geb. Bender, gest. 19.12.1958, geb. 8.10.1872 in Mansunen, Kr. Olyta / Litauen, Ehemann: Johann Sturmat

T 1958, Nr. 327: Arthur Bankmann aus Tauroggen / Litauen *1909

T 1958, Nr. 332: Friederike Vorberg geb. Beutner aus Tauroggen / Litauen *1877

Nr. 140 Lebenstedt 1959

1959, Nr. 129: Friedrich Wilhelm Heisenheiser, gest. 5.6.1959, geb. 9.4.1882 in Slibinen / Litauen, Pfarramt Wirballen, Ehefrau Bertha Heisenheiser geb. Kossmann, Lebenstedt, Eheschließung: 14.7.1907 in Wilkowischken / Litauen, Index: Geisenheiser

1959, Nr. 212: Wilhelmine Amalie Haus geb. Kruck, gest. 29.8.1959, geb. 12.10.1875 in Kybarten / Litauen, Ehemann: Joseph Haus +, Eheschließung: 28.1.1896 in Wirbalis / Litauen

T 1959, Nr. 221: Martha Steputis geb. Tenikat aus Bimbilin, Pfarramt Tauroggen / Litauen *1888

T 1959, Nr. 256: Ida Johanne Kühn geb. Bromberg aus Tauroggen / Litauen *1896

1959, Nr. 264: Berta Andrulat geb. Schmidt, gest. 15.10.1959, geb. 9.11.1877 in Paramonischken, Kr. Wilkowischken / Litauen, Ehemann: Johann Andrulat +, Eheschließung: in Wilkowischken

T 1959, Nr. 285: Michael Schories aus Tauroggen / Litauen *1893

L 1959, Nr. 292: Otto Jäger, gest. 4.11.1959, geb. 24.5.1895 in Kauen / Litauen, Ehefrau: Marianne Jäger geb. Miltschinski, Eheschließung: 10.10.1920 in Kauen / Litauen

1959, Nr. 295: Johann Leichert, gest. 7.11.1959, geb. 13.1.1887 in Parausen / Litauen, Ehefrau: Bertha Leichert geb. Lehmann, Eheschließung: 18.10.1910 in Wizajny / Litauen (sic)

1959, Nr. 325: Charlotte Ohms geb. Winnat, gest. 13.12.1959, geb. 5.3.1874 in Tulpeninken / Litauen, Ehemann: Hermann Ohms +, Eheschließung: 1.1.1895 in Söhlde

Nr. 141 Lebenstedt 1960

1960, Nr. 11: Friedrich Budnik, gest. 12.1.1960, geb. 4.5.1897 in Bokszyszki, Kr. Wilkowischken / Litauen, Pfarramt Wizajny, Ehefrau Emma Budnik geb. Glass, Eheschließung: 12.1.1920 in Wizajny

1960, Nr. 12: Heinrich Pawlowski, gest. März/April 1945 in Kollm / Oberlausitz, gefallen, geb. 10.1.1920 in Ilgakiemis / Litauen, nicht verheiratet, Eheschließung (der Eltern): 26.1.1919 in Godlewo / Litauen, Pfarramt Garliava

1960, Nr. 41: Julius Günther, gest. 3.2.1960, geb. 14.1.1877 in Chlebischken, Kr. Mariampol / Litauen, Ehefrau: Rosalie Günther geb. Ambold, Eheschließung: 6.1.1900 in Garlawa (sic) / Litauen

1960, Nr. 114: Rosina Laburmitzki geb. Kalwaitis, gest. 23.3.1960, geb. 11.12.1890 in Kletkeninken / Litauen, Ehemann: Wilhelm Laburmitzki +, Index: Kalweit, Index: Labumirtzki

T 1960, Nr. 115: Elvira Fenzau geb. Spee aus Jonischke, Kr. Tauroggen / Litauen *1875

1960, Nr. 207: Johann Blaudzun, gest. 9.6.1960, geb. 10.5.1891 in Mischischki / Litauen, Ehefrau: Auguste Blaudzun geb. Neumann, Eheschließung: 13.8.1916 in Gartellen in Wizaini (sic) / Litauen

T 1960, Nr. 244: Otto Flatau aus Tauroggen / Litauen *1902

1960, Nr. 250: Eduard Schmidt, gest. 18.7.1960, geb. 15.6.1874 in Stanaitzen / Litauen, Ehefrau: Helene Schmidt geb. Moseleit, Eheschließung: 24.12.1917 in Wirballen / Litauen

1960, Nr. 392: Friedrich Gudat, gest. 25.11.1960, geb. 18.4.1918 in Wartele / Litauen, Pfarramt Wizainy, Ehefrau: Martha Gudat geb. Sauskat, Eheschließung: 24.4.1938 in Kalvarija / Litauen

1960, Nr. 412: Rosalie Günther geb. Ambold, gest. 5.12.1960, geb. 25.3.1879 in Klebischkiai, Kr. Mariampol / Litauen, Pfarramt Prieny, Ehemann: Julius Günther +, Eheschließung: 6.1.1900 in Garlawa / Litauen

1960, Nr. 419: Adolf Jekel, gest. 9.12.1960, geb. 12.2.1892 in Alexandrowa / Litauen, Ehefrau: Johanna Jekel geb. Prie, Eheschließung: 13.1.1912 in Kalvarien / Litauen, Index: Jeckel, Ekel, Jekal, Prie

L 1960, Nr. 420: Walter Fischer, gest. 9.12.1960, geb. 22.10.1928 in Krutsatdrogen / Litauen, Ehefrau: Alma Fischer geb. Sach, Eheschließung: 25.7.1952 in Rautenberg

T 1960, Nr. 435: Urta Neu geb. Lorenschat aus Trakenischken / Litauen, Tauroggen *1900

Nr. 142 Lebenstedt 1961

1961, Nr. 18: Günther Rainis, gest. 11.1.1961, geb. 8.5.1958 in Alexandrawas / Litauen, Eheschließung der Eltern: 9.12.1949 in Kalvaria / Litauen, Index: Rein?

1961, Nr. 42: Auguste Rausch geb. Lehnert, gest. 25.1.1961, geb. 29.10.1887 in Wilkowischken / Litauen, Ehemann: Josef Rausch +

T 1961, Nr. 46: Else Staschull geb. Petkus aus Sakaline, Kr. Tauroggen / Litauen *1890

T 1961, Nr. 80: Anna Schreiber geb. Balsler aus Wisbarai, Kr. Tauroggen / Litauen *1878

T 1961, Nr. 171: Agathe Bendik geb. Oswald aus Sakalinen, Kr. Tauroggen / Litauen *1887

1961, Nr. 233: Peter Poltinat, gest. 28.6.1961, geb. 20.6.1885 in Wirballen, Kr. Wilkowischken / Litauen, Ehefrau Henriette Poltinat geb. Modrecker, Eheschließung: 27.4.1905 in Wirballen, Index: Modereger, Modreker

1961, Nr. 247: Julius Glass, gest. 11.7.1961, geb. 11.1.1876 in Bajorartschen / Litauen, Ehefrau Berta Glass geb. Wiemer +, Eheschließung: 7.7.1911 in Bajorartschen, Pfarramt Neustadt / Litauen

1961, Nr. 355: Hedwig Wilma Begoin geb. Gudat, gest. 24.10.1961, geb. 29.11.1931 in Wartellen / Litauen, Pfarramt Wistyten, Ehemann: Karl Begoin, Eheschließung: 13.9.1952 in SZ-Lebenstedt

1961, Nr. 409: Ludwig Gliedt, gest. 4.12.1961, geb. 25.12.1874 in Nawininken / Litauen, Ehefrau: Anna Gliedt geb. Grigoschat, Eheschließung: 12.6.1905 in Vilkaviskis / Litauen

Nr. 143 Lebenstedt 1962

1962, Nr. 36: Mathilde Kühlmann geb. Milkuhn, gest. 24.1.1962, geb. 10.2.1884 in Pllwischken, Kr. Mariampol, Pfarramt Mariampol / Litauen, Ehemann: Ludwig Kühlmann +, Eheschließung: 3.11.1905 in Virbalis / Litauen, Index: Milkun, Kielmann

T 1962, Nr. 73: Emilie Margis geb. Zansinger aus Dapkischkai, Kreis Tauroggen / Litauen *1876

1962, Nr. 98: Alexander Bender, gest. 14.3.1962, geb. 14.7.1894 in Paserninken / Litauen, Ehefrau: Juliana Bender geb. Feierbach, Eheschließung: 2.11.1918 in Sereje, Kreis Olita / Litauen, Index: Feuerbach

1962, Nr. 141: Karl August Heidrich, gest. 17.4.1962, geb. 21.4.1885 in Kybarten, Gemeinde Wirballen, Kr. Wilkowischken / Litauen, Ehefrau: Wilhelmine Auguste Heidrich geb. Motz, Eheschließung: 26.9.1910 in Kaunas / Litauen

1962, Nr. 146: Berta Burat geb. Laurinat, gest. 22.4.1962, geb. 20.9.1904 in Wirballen, Kr. Wilkowischken, Ehemann: Hermann Burat, Eheschließung: 13.6.1924 in Wirballen / Litauen

1962, Nr. 166: Adolf Bender, gest. 30.4.1962, geb. 4.12.1874 in Rowe, Kreis Olita / Litauen, Ehefrau: Eva Bender geb. Lorenz +, Eheschließung: 21.2.1897

1962, Nr. 219: Anna Kemfert geb. Zybat, gest. 9.6.1962, geb. 15.10.1877 in Nebutkiemen / Litauen, Ehemann: Josef Kemfert +, Index: Zybas

kath 1962, Nr. 223: Anton Tschernauskas, kath., aus Kelmen / Litauen *1931

1962, Nr. 346: Berta Jurkschat, gest. 4.10.1962, geb. 11.1.1901 in Kybartai / Litauen, Pfarramt Virbalis, Ehemann: Oskar Jurkschat +, Eheschließung: 22.8.1920 in Mariampol

Memel 1962, Nr. 408: Anna Tunat geb. Spee aus Janischken / Litauen *1881

1962, Nr. 450: Anna Auguste Schiller geb. Lemke, gest. 26.12.1962, geb. 6.8.1883 in Wistyten / Litauen, Ehemann: Eduard Schiller +, Eheschließung: 8.2.1903 in Wistyten / Litauen

Nr. 144 Lebenstedt 1963

L 1963, Nr. 14: Andreas Nikschtath aus Pakorbutsch / Litauen *1894, Index: Nikstat

1963, Nr. 26: Emma Helene Eckert geb. Marasas, gest. 22.1.1963, geb. 28.5.1924 in Kybarten, Kr. Wilkowischken / Litauen, Pfarramt Wirballen, Ehemann: Kurt Friedrich Wilhelm Eckert, Eheschließung: 15.2.1947 in SZ-Lebenstedt

1963, Nr. 42: Ottilie Peisohn geb. Syperka, gest. 5.2.1963, geb. 21.10.1894 in Aukstakalnai, Kr. Wilkowischken / Litauen, Ehemann: Josef Peisohn, Eheschließung: 18.9.1927 in Seireinen / Litauen, Pfarramt Seireinen, Index: Peizan

1963, Nr. 53: August Glass, gest. 14.2.1963, geb. 22.5.1885 in Bockschischki / Litauen, Ehefrau: Johanne Auguste Glass geb. Lenuweit +, Eheschließung: 13.3.1920 in Elberfeld

T 1963, Nr. 64: Elma Martha Aug aus Kebergschten, Kr. Tauroggen / Litauen *1911

1963, Nr. 88: Amalie Bock geb. Aukszczun, gest. 9.3.1963, geb. 31.8.1875 in Viltrakiai / Litauen, Pfarramt Vilkaviskis, Ehemann: August Bock +, Eheschließung: 10.11.1901 in Vilkaviskis, Index: Aukschun

L 1963, Nr. 104: Helene Berlin geb. Wolosowska aus Wilna / Litauen *1909

1963, Nr. 248: Ida-Emilie Wenslowat geb. Weissmann, gest. 8.7.1963, geb. 1.7.1889 in Wilkowischken / Litauen, Ehemann: Johann Wenslowat +, Eheschließung: 26.9.1909 in Neustadt / Litauen, Index: Weissmann

T 1963, Nr. 298: Urte Kellner geb. Kirpschus aus Maschinten, Kr. Tauroggen / Litauen *1881

1963, Nr. 303: Johanna Emma Matschulat geb. Blum, gest. 26.8.1963, geb. 23.3.1887 in Wilkowischken / Litauen, Ehemann: Karl Ludwig Matschulat +, Eheschließung: 14.7.1907 in Wilkowischken, Index: Maczulat

1963, Nr. 322: Helene Schwabe geb. Reinhard, gest. 9.9.1963, geb. 18.9.1875 in Wilkowischken / Litauen, Ehemann: Friedrich Schwabe +

1963, Nr. 342: Auguste Grimm, gest. 20.9.1963, geb. 17.2.1892 in Kybarten, Kr. Wilkowischken / Litauen

T 1963, Nr. 379: Karoline Drescher geb. Mauruschat, gest. 17.10.1963, geb. 22.7.1879 in Schellelen / Litauen, Pfarramt Kaunas, Ehemann: Ludwig Drescher +, Eheschließung: 18.1.1898 in Kaunas

1963, Nr. 436: Helene Hoyer geb. Niederländer, gest. 6.12.1963, geb. 18.10.1889 in Kybarten / Litauen, Ehemann: Karl Hoyer +, Eheschließung: 6.11.1910 in Kybarten

Nr. 145 Lebenstedt 1964

1964, Nr. 6: Helene Edna Dobschies geb. Meyer, gest. 3.1.1964, geb. 22.5.1911 in Wischtiten / Litauen, Ehemann: Emil Dobschies, Eheschließung: 17.10.1933 in Wischtiten / Litauen, Index: Meier

L 1964, Nr. 35: Petronele Bitschkus geb. Paura aus Skemmy / Litauen *1884

L 1964, Nr. 144: Adele Fahrendholz geb. Schneidereit aus Eiragollen, Kreis Kowno / Litauen *1897

1964, Nr. 200: Joseph Meyer, gest. 30.5.1964, geb. 7.3.1874 in Budwitschen / Litauen, Ehefrau: Emma geb. Beier +, Eheschließung: 16.4.1900 in Vistytis / Litauen, Index: Meier

1964, Nr. 279: Adolf Kuknat, gest. 20.7.1964, geb. 13.8.1894 in Kybarten / Litauen, Ehefrau: Berta Kuknat geb. Flötenmaier +, Index: Flötenmeier

1964, Nr. 299: Fridrich Sauskat, gest. 4.8.1964, geb. 16.1.1893 in Bartininkai, Kr. Wilkowischken / Litauen, Pfarramt Kalvaria, Ehefrau: Emilie Sauskat geb. Timmler +, Eheschließung: 18.11.1913 in Kalvaria

L 1964, Nr. 392: Berta Schneidereit geb. Rothmann, gest. 19.10.1964, geb. 12.12.1902 in Gabschischken / Litauen, Ehemann: Alexander Schneidereit, Eheschließung: 16.9.1921 in Jurbarko / Litauen

L 1964, Nr. 395: Elisabeth Gawenis geb. Dikschat, gest. 25.10.1964, geb. 5.12.1876 in Naujeninken / Litauen, Ehemann: Joseph Gawenis +

1964, Nr. 414: Marie Jakobi geb. Batram, gest. 11.11.1964, geb. 2.6.1885 in Bajorai / Litauen, Pfarramt Wilkowischken, Ehemann: Karl Jakobi +, Eheschließung: 26.4.1913 in Wischtiten / Litauen

T 1964, Nr. 419: Johann Josupat aus Petkaiten, Kreis Tauroggen / Litauen *1879

1964, Nr. 453: Auguste Timmler geb. Tyslau, gest. 2.12.1964, geb. 16.9.1898 in Vidgiriai / Litauen; Ehemann: Adolf Timmler, Eheschließung: 5.1926 in Kalwaria

1964, Nr. 464: Klara Dittombée geb. Mikoleit, gest. 10.12.1964, geb. 27.10.1901 in Kybarten / Litauen, Ehemann: Kurt Dittombée, Eheschließung: 7.6.1941 in Gumbinnen / Ostpreußen

Nr. 146 Lebenstedt 1965

1965, Nr. 90: Martha Grubert geb. Bridull, gest. 1965, geb. 1911 in Kauen / Litauen, Ehemann: Leo Grubert

T 1965, Nr. 103: Johanna Selma Bromberg geb. Gegugeit aus Tauroggen / Litauen *1898

1965, Nr. 113: Julius Eduard Ehlert, gest. 21.3.1965, geb. 12.1.1878 in Mickai, Kr. Schaken / Litauen, geschieden

T 1965, Nr. 114: Anna Lorenz geb. Restat aus Tauroggen / Litauen *1877

1965, Nr. 164: Eva Wagner geb. Grubat, gest. 5.5.1965, geb. 25.1.1863 in Brydzi / Litauen, Ehemann: Karl Wagner +, Eheschließung: 25.5.1912 in Pilwischken

1965, Nr. 222: Eugenie Reder geb. Krakus, gest. 10.6.1965, geb. 14.10.1895 in Kybarten / Litauen, Ehemann: Otto Reder, Eheschließung: 14.6.1922 in Kybarten / Litauen

1965, Nr. 256: Albina Milchereit geb. Kort, gest. 8.7.1965, geb. 20.2.1911 in Kalwaria / Litauen, Ehemann: Albert Milchereit, Eheschließung: 26.1.1936 in Kalwaria / Litauen

1965, Nr. 272: Emma Dahlheiser geb. Laupsien, gest. 17.7.1965, geb. 22.2.1890 in Wirballen / Litauen, Ehemann: Matheas (sic) Dahlheiser, Eheschließung: 13.11.1911 in Wirballen / Litauen, Index: Talheiser, Thaleiser

1965, Nr. 291: Eugenie Wedler geb. Mazulewitsch, gest. 31.7.1965, geb. 16.11.1898 in Kukarski, Kr. Schiakiai (sic) / Litauen, Ehemann: Ferdinand Wedler, Eheschließung: 29.7.1929 in Jurgenburg / Litauen

kath 1965, Nr. 297: Ema Stania geb. Feferite, kath., aus Mariampol / Litauen

1965, Nr. 310: Karl Hering, gest. 9.8.1965, geb. 27.10.1894 in Schelwen, Kr. Wilkowischken / Litauen

1965, Nr. 319: Auguste Rabenstein geb. Zepter, gest. 17.8.1965, geb. 12.12.1886 in Wirballen / Litauen, Ehemann: Georg-Karl Rabenstein +, Eheschließung: 4.10.1903 in Wirballen / Litauen

L 1965, Nr. 328: Eva Powileit, gest. 20.8.1965, geb. 17.10.1897 in Paleken / Litauen

1965, Nr. 346: Emilie Seemin geb. Ackermann, gest. 26.8.1965, geb. 19.4.1881 in Ponjewisch (sic) / Litauen, Ehemann: Johann Seemin +

1965, Nr 371: Anna Reder geb. Wunder, gest. 11.9.1965, geb. 21.10.1875 in Wirballen / Litauen, Ehemann: Heinrich Reder +, Eheschließung: 1909 in Wirballen / Litauen

1965, Nr. 394: Anna Rosa Mai geb. Warnat, gest. 26.9.1965, geb. 16.8.1886 in Kurpiken / Litauen, Ehemann: Michael Mai +, Eheschließung: 4.9.1909 in Essen

T 1965, Nr. 402: Emma Kroll geb. Marenholz aus Pittsburg USA *1899, geheiratet 1921 in Tauroggen / Litauen

T 1965, Nr. 418: Pauline Krause aus Petkaitschen, Kreis Tauroggen / Litauen *1900

1965, Nr. 431: Berta Anna Timmler geb. Hübner, gest. 17.10.1965, geb. 26.9.1904 in Virbalis / Litauen, Ehemann: Johann Timmler, Eheschließung: 9.4.1928 in Virbalis / Litauen

1965, Nr. 436: Christian Maleikat, gest. 23.10.1965, geb. 18.11.1883 in Kaupischken, Kr. Wilkowschken / Litauen, Ehefrau: Anna Emilie Maleikat geb. Schmidtke, Eheschließung: 19.10.1902 in Wirballen / Litauen, Index: Schmidt

T 1965, Nr. 462: Emilie Auguste Treichler geb. Schmidtke aus Bekerischken, Kr. Tauroggen / Litauen *1875

1965, Nr. 502: Leo Ludwig Grubert, gest. 6.12.1965, geb. 22.8.1908 in Meischten, Kr. Schaken / Litauen, Ehefrau: Martha Grubert geb. Bridull +, Eheschließung: 31.5.1936 in Kaunas / Litauen

Nr. 147 Lebenstedt 1966

T 1966, Nr. 22: August Franz aus Tenenen im Kr. Tauroggen, Pfarramt Neustadt *1894

1966, Nr. 105: Auguste Heidrich geb. Motz, gest. 17.3.1966, geb. 13.9.1881 in Kinerischken, Kreis Kowno / Litauen, Ehemann: August Heidrich +, Eheschließung: 25.9.1910 in Kowno / Litauen

1966, Nr. 127: Albert Zachries, gest. 2.4.1966, geb. 18.2.1890 in Kaulupen, Bezirk Gintauten / Litauen, Ehefrau: Bertha Zachries geb. Kallweit, Eheschließung: 6.4.1920 in Wirballen / Litauen, Index: Kalweit

T 1966, Nr. 163: Selma Meta Ehlert aus Tauroggen / Litauen *1886

1966, Nr. 172: Auguste Blum geb. Schütz, gest. 25.4.1966, geb. 16.8.1886 in Yosunischken / Litauen, Ehemann: Eduard Blum, Eheschließung: 12.1.1913 in Mariampol / Litauen

1966, Nr. 179: Otto Reder, gest. 30.4.1966, geb. 4.12.1895 in Propolenen / Litauen, Ehefrau: Eugenie Reder geb. Krakus +, Eheschließung: 14.6.1922 in Kybarten / Litauen

T 1966, Nr. 185: Anna Weiss geb. Bikner aus Trakeninken, Kr. Tauroggen / Litauen
*1878

1966, Nr. 206: Anna Riewe geb. Peishan, gest. 16.5.1966, geb. 4.3.1886 in Jetkonen /
Litauen, Ehemann: Anton Benjamin Riewe +, Eheschließung: 20.7.1919 in Prery /
Litauen, Pfarramt Prery, Kr. Mariampol, Index: Peizan

T 1966, Nr. 214: Martha Mirbach geb. Matzat, gest. 18.5.1966, geb. 19.12.1894 in
Gerwitschen / Litauen, Ehemann: Ludwig Mirbach +

L 1966, Nr. 222: Marie Pauline Kitt geb. Surewitz aus Ramutschen / Litauen *1879

T 1966, Nr. 229: Alma Grot geb. Haak aus Kuisiai / Litauen, Pfarramt Tauroggen *1901

T 1966, Nr. 379: Auguste Bertha Neumann geb. Kühn aus Meldekwirschen, Kr.
Tauroggen / Litauen *1879

1966, Nr. 400: Auguste Pehlke, gest. 21.9.1966, geb. 1.12.1892 in Lepacoje, Kr.
Wilkowischken / Litauen, nicht verheiratet, Index: Pelke

1966, Nr. 495: Gustav Budnik, gest. 7.11.1966, geb. 28.2.1903 in Bokschischken, Kr.
Wilkowischken / Litauen, Ehefrau: Auguste Budnik geb. Kunas, Eheschließung: 3.2.1927
in Wischtyten / Litauen

1966, Nr. 559: Maria Malwine Schurawski geb. Burat, gest. 15.12.1966, geb. 17.5.1911 in
Maraviliai / Litauen, Ehemann: Josef Schurawski +, Eheschließung: 7.5.1933 in
Wischtiten / Litauen, Index: Zurauskas

Nr. 148 Lebenstedt 1967

1967, Nr. 5: Frieda Magdalene Schlukat geb. Zepter, gest. 1.1.1967, geb. 21.7.1900 in
Daugelaitischen, Kreis Kybarten / Litauen, Ehemann: Georg Schlukat +, Eheschließung:
27.12.1919 in Wirballen / Litauen

T 1967, Nr. 10: Else Westphal geb. Dowiedat aus Selmonischken / Litauen *1905,
Heirat in Schilkoje/Tilsit

1967, Nr. 62: Waldemar Auch, gest. 29.1.1967, geb. 28.1.1922 in Kybarten, Kr.
Wilkowischken / Litauen, Ehefrau: Edith Irmgard Auch geb. Truschka, Eheschließung:
9.6.1951 in SZ-Lebenstedt

1967, Nr. 81: Helene Schartner, gest. 9.2.1967, geb. 19.6.1902 in Meischten, Kr.
Neustadt / Litauen (Anm: Meištai)

1967, Nr. 85: Minna Gudat geb. Wisznewski, gest. 10.2.1967, geb. 11.12.1898 in
Bakschischken, Kr. Wilkowischken / Litauen, Ehemann: Georg Gudat, Eheschließung:
18.4.1927 in Vistyitis / Litauen

T 1967, Nr. 111: Anna Schneiderat geb. Rassau aus Tauroggen / Litauen *1890

T 1967, Nr. 124: Therese Schleiter geb. Fetting aus Balsen, Kr. Tauroggen / Litauen
*1880

T 1967, Nr. 135: Adolf Johann Spreinies aus Tauroggen / Litauen *1903

1967, Nr. 162: Richard Kemfert, gest. 24.3.1967, geb. 11.8.1905 in Kybarten / Litauen,
Ehefrau: Marzelle Kemfert geb. Didinski, Eheschließung: 21.9.1924 in Wirballen / Litauen

T 1967, Nr. 194: Alexander Johann Gauer aus Tauroggen / Litauen *1909

L 1967, Nr. 207: Edmund Sydow, gest. 15.4.1967, geb. 11.5.1888 in Yurbarkas
(=Jurbarkas) / Litauen, geschieden, Eheschließung: in Kowno / Litauen

T 1967, Nr. 215: Johanna Bertha Lipke geb. Zansinger aus Dapkischken, Kr. Tauroggen /
Litauen *1886

1967, Nr. 222: Friedrich Budnik, gest. 21.4.1967, geb. 29.4.1901 in Wartellen, Kr.
Wilkowischken / Litauen, Ehefrau: Mathilde Budnik geb. Schmidtke, Eheschließung:
19.2.1928 in Viystytis / Litauen

T 1967, Nr. 343: Arthur Ehlert aus Tauroggen / Litauen *1893

T 1967, Nr. 374: Martin Bittner aus Leittiszke / Litauen, Pfarramt Tauroggen *1890

L 1967, Nr. 382: Stephan Tschibiras aus Libau *1902, Eheschließung in Kowno /
Litauen 1932

1967, Nr. 388: Robert Ross, gest. 5.8.1967, geb. 3.9.1903 in Kybarten / Litauen, Pfarramt
Virbalis, Ehefrau: Minna Ross geb. Runkel, Eheschließung: 25.7.1942 in SZ-Lebenstedt

1967, Nr. 398: Eduard Kromm, gest. 12.8.1967, geb. 1.6.1889 in Wankischken / Russland
(sic), Ehefrau: Anna Amalie Kromm geb. Danner, Eheschließung: 25.2.1922 in Vistytis /
Litauen

1967, Nr. 400: Helene Brandstädter geb. Gutkuhn, gest. 14.8.1967, geb. 20.1.1888 in
Wirballen / Litauen, Ehemann: Gustav Brandstädter +, Eheschließung: 5.1.1913 in
Kybarten / Litauen, Index: Kutkuhn

1967, Nr. 404: Eduard Blum, gest. 18.8.1967, geb. 14.11.1886 in Gulbenischken /
Litauen, Ehefrau: Auguste Blum geb. Schütz +, Eheschließung: 12.1.1913 in Mariampol /
Litauen

T 1967, Nr. 435: Katharine Haak geb. Susa aus Raugelen / Litauen, Pfarramt Tauroggen
*1907

1967, Nr. 439: Wilhelm Grunau, gest. 6.9.1967, geb. 10.1.1893 in Naugeninken / Litauen,
Ehefrau: Ida Grunau geb. Titt, Eheschließung: 27.12.1922 in Kybarten / Litauen

1967, Nr. 457: Anna Minna Fritz geb. Schaak, gest. 18.9.1967, geb. 30.3.1885 in Kybartai / Litauen, Pfarramt Virbalis, Ehemann: Rudolf Karl Fritz +, Eheschließung: 17.9.1903 in Virbalis / Litauen

T 1967, Nr. 481: Martin Schlonies aus Girininken / Litauen, Pfarramt Tauroggen *1875

1967, Nr. 486: Emilie Anskat geb. Klemm, gest. 1.10.1967, geb. 18.1.1880 in Ringuvele / Litauen, Ehemann: Ludwig Anskat +, Eheschließung: 3.7.1898 in Mariampol / Litauen

1967, Nr. 495: Adolf Timmler, gest. 7.10.1967, geb. 8.12.1893 in Eglerbollen, Kr. Mariampol / Litauen, Ehefrau: Auguste Timmler geb. Tyslau, Eheschließung: 5.1926 in Kalwaria / Litauen, Index: Tislau, Tieslau, Tisslau

1967, Nr. 518: Olga Leichert geb. Liszat, gest. 21.10.1967, geb. 17.10.1913 in Kwitischken, Kr. Mariampol / Litauen, Ehemann: Johann Leichert +, Eheschließung: 29.1.1939 in Kalwarija / Litauen

1967, Nr. 592: Karl Pelke, gest. 4.12.1967, geb. 28.6.1895 in Lepokolai, Kr. Wilkowischken / Litauen, Ehefrau: Helena Pelke geb. Batram, Eheschließung: 20.11.1921 in Vistytytis, Kr. Wilkowischken / Litauen, Index: Pehlke

L 1967, Nr. 598: Adolf Thier, gest. 7.12.1967, geb. 12.10.1880 in Neuhotte, Kr. Kowno / Litauen, Ehefrau: Helene Thier geb. Friedrich, Eheschließung: 8.5.1954 in SZ-Lebenstedt

Nr. 149 Lebenstedt 1968

T 1968, Nr. 79: Wladislaw Wisotzki, kath., aus Tauroggen / Litauen *1914

L 1968, Nr. 82: Emma Jungblut geb. Borchert aus Raseiniai / Litauen *1896

1968, Nr. 153: Otto Kakstein, gest. 18.3.1868, geb. 6.11.1906 in Laucken, Kr. Wilkowischken / Litauen, Ehefrau: Maria Kakstein geb. Hermann, Eheschließung: 25.12.1937 in Romeiken / Litauen (sic)

T 1968, Nr. 249: Elisabeth Hirsch geb. Schereikis aus Papuschine, Kr. Tauroggen / Litauen *1886

1968, Nr. 331: Josef Peisohn, gest. 2.7.1968, geb. 17.11.1897 in Jatzkanen, Kr. Olita / Litauen, Pfarramt Prienai / Litauen, Ehefrau: Helene Peisohn geb. Hartwig, Eheschließung: 26.7.1963 in SZ-Lebenstedt, Index: Peizan

1968, Nr. 353: Albert Galinat, gest. 16.7.1968, geb. 19.12.1903 in Weischwill, Kr. Wilkowischken / Litauen, Ehefrau: Maria Galinat geb. Wachhaus, Eheschließung: 25.12.1937 in Kybarten / Litauen

1968, Nr. 361: Mathäus Pimat, gest. 21.7.1968, geb. 5.8.1903 in Schaukschten / Litauen (Anm. Gem. Neustadt / Kudirkos Naum.)

1968, Nr. 422: Katharine Alwine Flinder geb. Moritz, gest. 30.8.1968, geb. 25.8.1893 in Wischtyten, Kr. Wilkowischken / Litauen, Ehemann: Otto Flinder, Eheschließung: 13.11.1913 in Wischtyten / Litauen

T 1968, Nr. 438: Martin Bendick aus Jodreten, Kr. Tauroggen / Litauen *1916

1968, Nr. 439: Auguste Budnik geb. Kunas, gest. 13.9.1968, geb. 17.10.1904 in Anschlauk, Kr. Wilkowischken / Litauen, Ehemann: Gustav Budnik +, Eheschließung: 3.2.1927 in Wischtyten / Litauen

L 1968, Nr. 474: Alexander Schneidereit, gest. 9.10.1968, geb. in Antwegen / Litauen, Ehefrau: Berta Schneidereit geb. Rothmann +, Eheschließung: 16.9.1921 in Jurbarko / Litauen

T 1968, Nr. 493: Wilhelmine Gusovius geb. Schreiber aus Tauroggen / Litauen *1888

1968, Nr. 604: Maria Hermann geb. Perrey, gest. 16.12.1968, geb. 30.6.1880 in Daugelaitischen, Kr. Wilkowischken / Litauen, Ehemann: Karl Hermann +, Eheschließung: 10.5.1903 in Virbalis / Litauen

T 1968, Nr. 617: Emil Sprainis aus Tauroggen / Litauen *1900

T 1968, Nr. 621: Ottilie Wittlieb geb. Neumann aus Schemetischken / Litauen *1903, Eheschließung in Tauroggen

T 1968, Nr. 622: Auguste Naujok geb. Kromholz, gest. 26.12.1968, geb. 16.2.1895 in Didkemen / Litauen, Ehemann: Walter Naujok, Eheschließung: 15.12.1915 in Didkemen / Litauen (Anm. Einzugsbereich Tauroggen)

Nr. 150 Lebenstedt 1969

1969, Nr. 1: Wilhelm Wanagat, gest. 30.12.1968, geb. 15.2.1899 in Mischischken / Litauen, Ehefrau: Alma Wanagat geb. Hack +, Eheschließung: 1939 in Kylininkiai (Wischtiten), Index: Jastrzembski, Heck

1969, Nr. 13: Lydia Brand geb. Schmidt, gest. 4.1.1969, geb. 12.11.1907 in Kybarten / Litauen, Pfarramt Wirballen, Ehemann: Albert Brandt, Eheschließung: 1.7.1934 in Wirballen / Litauen

1969, Nr. 15: Richard Günther, gest. 5.1.1969, geb. 15.4.1895 in Ischlauzen, Kr. Kowno / Litauen, Pfarramt Garliewa / Litauen, Ehefrau: Anna Günther geb. Romanowski, Eheschließung: 13.4.1925 in Garliewa / Litauen

T 1969, Nr. 31: Anna Lippke geb. Zansinger aus Papuschinen, Kr. Tauroggen / Litauen *1926, Index: Lipke

1969, Nr. 54: Arthur Reder, gest. 25.1.1969, geb. 15.7.1911 in Kybarten / Litauen, Pfarramt Wirballen, Ehefrau: Amalie Reder geb. Borchert, Eheschließung: 25.12.1937 in Wirballen / Litauen

1969, Nr. 63: Matheas (sic) Dalheiser, gest. 1.2.1969, geb. 28.2.1892 in Wirballen / Litauen, Ehefrau: Emma Dalheiser geb. Laupsin +, Eheschließung: 13.11.1911 in Wirballen / Litauen, Index: Talheiser, Thaleiser, Laupsien

1969, Nr. 113: Otto Bratz, gest. 19.2.1969, geb. 7.4.1909 in Sudargas / Litauen, Ehefrau: Martha Else Bratz geb. Mielulis, Eheschließung: 27.4.1946 in SZ-Lebenstedt

1969, Nr. 126: Anna Helene Arensberger geb. Schaudinat, gest. 28.2.1969, geb. 12.8.1899 in Penkinen, Kr. Wilkowischken / Litauen, Pfarramt Wirballen, Ehemann: Alexander Arensberger +, Eheschließung: 17.6.1923 in Wirballen / Litauen

1969, Nr. 130: Johann Timmler, gest. 3.3.1969, geb. 8.7.1905 in Wolowitz, Kr. Wilkowischken / Litauen, Pfarramt Kalwaria, Ehefrau Emma Timmler geb. Anskat, Eheschließung: 21.7.1967 in SZ-Lebenstedt

L 1969, Nr. 135: Marta Schmidt geb. Schulz aus Kowno / Litauen *1892

1969, Nr. 170: Oskar Hübner, gest. 25.3.1969, geb. 21.7.1911 in Gutkow, Kr. Wilkowischken / Litauen, Ehefrau: Josepha Hübner geb. Stelmokeit, Eheschließung: 26.12.1934 in Wirballen / Litauen

1969, Nr. 179: Albert Bock, gest. 26.3.1969, geb. 11.6.1908 in Pilwischken, Kr. Wilkowischken / Litauen, Pfarramt Mariampol, Ehefrau: Hilde Bock geb. Brüning, Eheschließung: 18.7.1963 in SZ-Lebenstedt

1969, Nr. 224: Lydia Grimm geb. Burat, gest. 13.4.1969, geb. 23.10.1918 in Wistiten / Litauen, Ehemann: Albert Grimm +

L *kath* 1969, Nr. 301: Kasemir Petrat, kath., gest. 27.5.1969, geb. 17.3.1901 in Szardelischken, Bezirk Deltuwa / Litauen, Ehefrau: Marie Petrat geb. Powilat, Eheschließung: 21.10.1928 in Kaunas (kath.)

T 1969, Nr. 307: August Kleemann aus Sakalinen, Kr. Tauroggen / Litauen *1890

1969, Nr. 346: Emilie Pawlowski geb. Matschukat, gest. 3.7.1969, geb. 1.11.1884 in Twarkischken / Litauen, Ehemann: Johann Pawlowski +, Eheschließung: 26.1.1919 in Godlewo / Litauen, Pfarramt Garliava

T 1969, Nr. 376: Ottilie Groß geb. Knoll aus Gaudaten, Kr. Tauroggen / Litauen *1885

1969, Nr. 400: Oskar-Emil Bender, gest. 7.8.1969, geb. 12.8.1900 in Prienai / Litauen, Ehefrau: Berta Bender geb. Hering, Eheschließung: 31.3.1929 in Wirballen / Litauen

1969, Nr. 405: Oswald Emil Grimm, gest. 9.8.1969, geb. 25.4.1921 in Bambeniken, Kr. Wilkowischken / Litauen, Ehefrau: Elfriede Lisbeth Grimm geb. Winkler, Eheschließung: 26.11.1949 in Leinde, Kr. Wolfenbüttel, jetzt Adersheim

T 1969, Nr. 458: Auguste Dumaschus geb. Schlionys aus Trukischken, Kr. Tauroggen / Litauen *1903

1969, Nr. 500: Berta Wilhelmine Heinrich geb. Schiller, gest. 10.10.1969, geb. 28.7.1887 in Neustadt / Litauen, Ehemann: Ludwig Heinrich +, Eheschließung: 2.7.1908 in Neustadt / Litauen, Pfarramt Vilkaviskis

T 1969, Nr. 526: Marie Preikschat geb. Naujoks aus Wezeiten / Litauen *1889, Heirat in Tauroggen

T 1969, Nr. 542: Urte Bittner geb. Widra aus Uzkertiniai, Kr. Tauroggen / Litauen *1894

1969, Nr. 580: Anna Ostrowski geb. Jakobi, gest. 22.11.1969, geb. 1.9.1894 in Wischtyten / Litauen, Ehemann: Otto Gustav Ostrowski, Eheschließung: 19.6.1919 in Wirballen / Litauen

1969, Nr. 606: Johanna Jekel geb. Prie, gest. 9.12.1969, geb. 11.9.1890 in Pillkallen / Litauen (sic), Ehemann: Adolf Jekel +, Eheschließung: 13.1.1912 in Kalvarien / Litauen, Index: Jeckel, Prie

1969, Nr. 614: Anna Gallinat geb. Birkoben, gest. 14.12.1969, geb. 1.11.1881 in Powischditten, Kr. Wilkowschken / Litauen, Ehemann: Friedrich Gallinat +, Eheschließung: 27.12.1900 in Wischtiten / Litauen, Index: Galinat, Birkuben

Nr. 151 Lebenstedt 1970

1970, Nr. 15: Oswald Heisel, gest. 5.1.1970, geb. 23.10.1921 in Liuken jetzt Meilunen, Kr. Wilkowschken / Litauen, Ehefrau: Helene Alma Heisel geb. Reder, Eheschließung: 15.5.1959 in SZ-Lichtenberg

T 1970, Nr. 59: Michel Jankus aus Poscherun, Kr. Tauroggen / Litauen *1900

T 1970, Nr. 162: Emilie Karnauchow geb. Haak aus Draudenen, Kr. Tauroggen / Litauen *1898

1970, Nr. 219: Eduard Gutkuhn, gest. 20.4.1970, geb. 12.9.1892 in Kybarten / Litauen, Ehefrau: Auguste Gutkuhn geb. Reder, Eheschließung: 28.1.1919 in Wirballen / Litauen, Index: Kutkuhn

1970, Nr. 233: Gustav Wolff, gest. 28.4.1970, geb. 1.1.1880 in Kybarten / Litauen, Ehefrau: Auguste Wolff geb. Petrat, Eheschließung: 1.2.1941 in Kybarten / Litauen, Index: Wolf

T 1970, Nr. 247: Marie Zansinger geb. Jakowitz aus Gedwillen / Litauen *1888, Eheschließung in Tauroggen

T 1970, Nr. 326: Ottilie Jurkutat geb. Neu aus Tarailen, Kr. Tauroggen / Litauen *1889

T 1970, Nr. 337: Pauline Rimkus, gest. 28.6.1970, geb. 30.11.1890 in Wisbaren / Litauen (Anm. Visbarai bei Tauroggen)

T 1970, Nr. 399: Berta Andrulat geb. Fenzau aus Burbischken, Kr. Tauroggen / Litauen
*1906 (Ehemann: Adolf Andrulat aus Mariampol, gest. 1972)

T 1970, Nr. 413: Eduard Margis aus Meldekirschen, Kr. Tauroggen / Litauen *1907
1970, Nr. 438: Auguste Wolff geb. Petrat, gest. 6.9.1970, geb. 2.2.1893 in Kybarten /
Litauen, Ehemann: Gustav Wolff +, Eheschließung: 1.2.1941 in Kybarten / Litauen, Index:
Wolf

1970, Nr. 537: Waldemar Hintz, gest. 9.11.1970, geb. 14.7.1909 in Virbalis / Litauen,
Ehefrau: Martha Johanna Hintz geb. Reder, Eheschließung: 20.9.1930 in Virbalis /
Litauen, Index: Hinz

T 1970, Nr. 571: Alexander Bormann aus Draudenen, Kr. Tauroggen / Litauen *1902
1970, Nr. 630: Helene Schmidt geb. Moseleit, gest. 27.12.1970, geb. 22.2.1891 in
Nowininkai / Litauen, Ehemann: Eduard Schmidt +, Eheschließung: 24.12.1917 in
Wirballen / Litauen

Nr. 152 Lebenstedt 1971, 1

T 1971, Nr. 47: Kristof Schneiderat aus Tauroggen / Litauen *1902

1971, Nr. 251: Gustav Tillmann, gest. 27.4.1971, geb. 21.2.1904 in Sakiai (Schaken) /
Litauen, Ehefrau: Lydia Alida Meta Tillmann geb. Haus, Eheschließung: 2.9.1933 in
Virbalis / Litauen

1971, Nr. 253: Anna Gliedt geb. Grigoschat, gest. 28.4.1971, geb. 24.10.1885 in
Pustapedziai (Pustapedschen) / Litauen, Ehemann: Ludwig Gliedt +, Eheschließung:
2.6.1905 in Wilkowischken / Litauen

T 1971, Nr. 262: Artur Gustav Wiesenberg aus Papuschinen (Kr. Tauroggen) / Litauen
*1904

1971, Nr. 331: Eduard Brokat, gest. 31.5.1971, geb. 12.12.1899 in Mariampol / Litauen,
Beruf: Zimmermann, Ehefrau: Ida Brokat geb. Ostrowski, Eheschließung: 23.10.1921 in
Wischtyten / Litauen

T 1971, Nr. 354: Wilhelmine Brekoff geb. Neumann aus Tauroggen / Litauen *1883

1971, Nr. 381: Marzelle Kemfert geb. Didinski, kath., gest. 22.6.1971, geb. 20.5.1900 in
Wilna / Litauen, Ehemann: Richard Kemfert +, Eheschließung: 21.9.1924 in Wirballen /
Litauen

T 1971, Nr. 393: Michael Dumaschus aus Szadgailai, Krs. Tauroggen / Litauen *1896

Nr. 153 Lebenstedt 1971, 2

1971, Nr. 446: Alfred Artur Gleichforsch, gest. 1.8.1971, geb. 1.1.1928 in Kalvaria, Krs. Mariampol / Litauen, Ehefrau: Helga Gleichforsch geb. Holterhoff, Eheschließung: 17.3.1951 in Salzgitter-Lebenstedt

1971, Nr. 472: Marta Reiter geb. Tramp, gest. 15.8.1971, geb. 14.12.1914 in Bartininken, Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehemann: Eduard Reiter +, Eheschließung: 13.4.1936 in Wilkowischken / Litauen

1971, Nr. 506: Franz Slawinski, kath., gest. 29.8.1971, geb. 6.2.1905 in Kybarten / Litauen, Ehefrau: Lydia Slawinski geb. Petrat, Eheschließung: 11.9.1925 in Kauen / Litauen

L *kath* 1971, Nr. 626: Konstantin Lalyko, gr.-kath., aus Ukmerge / Litauen *1904

T 1971, Nr. 681: Friedrich Wilhelm Meyer aus Kaupjen, Krs. Tauroggen / Litauen * 1895

1971, Nr. 748: Johann Aukschum (sic), gest. 20.12.1971, geb. 8.6.1908 in Pilwischken / Litauen, Ehefrau: Emma Aukschum (sic) geb. Papendiek, Eheschließung: 16.10.1949 in Leussow, Krs. Ludwigslust, Index: Aukschun, Aukszun, Aukszczun

Nr. 154 Lebenstedt 1972, 1

1972, Nr. 112: August Uschkurat, gest. 22.2.1972, geb. 3.4.1906 in Wartellen, Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehefrau Marta Uschkurat geb. Deutschendorf, Eheschließung: 26.12.1929 in Wischtyten, Krs. Wilkowischken / Litauen

T 1972, Nr. 135: Walter Naujok aus Meldekirschen (Tauroggen) / Litauen *1894

T 1972, Nr. 185: Maria Josupat geb. Alysas aus Gerininken, Krs. Tauroggen / Litauen *1888

1972, Nr. 211: Emma Scheskunas geb. Kalweit, gest. 18.4.1972, geb. 10.10.1903 in Mattlauken, Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehemann: Witold Scheskunas +, Eheschließung: 25.1.1929 in Wirballen / Litauen, Index: Scheschkunas

1972, Nr. 213: Lydia Bunin geb. Sydor, gest. 19.4.1972, geb. 14.9.1894 in Georgenburg / Litauen, Ehemann: Eugen Bunin +, Eheschließung: 5.6.1938 in Kybarten / Litauen

L 1972, Nr. 219: Artur Heidrich aus Kowno / Litauen *1911

T 1972, Nr. 267: Michael Milkereit aus Tauroggen / Litauen *1895

Nr. 155 Lebenstedt 1972, 2

1972, Nr. 364: Mathilde Gudat geb. Rettig, gest. 14.7.1972, geb. 16.1.1890 in Powenbren, Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehemann: Karl Eduard Eugen Gudat +, Eheschließung: 12.10.1909 in Wirballen, Krs. Wilkowischken / Litauen

T 1972, Nr. 456: Ewald Ludwig Börschmann aus Schemetischke, Krs. Tauroggen / Litauen *1914

1972, Nr. 492: Georg Felgendreher, gest. 20.9.1972, geb. 10.6.1897 in Gutkow, Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehefrau: Ursula Felgendreher geb. Janauskaite, Eheschließung: 24.5.1926 in Wirballen, Krs. Wilkowischken / Litauen

T 1972, Nr. 500: Walter Beske aus Grünheiden, Krs. Tauroggen / Litauen *1917

1972, Nr. 519: Johanna Eschmann geb. Hering, gest. 6.10.1972, geb. 11.2.1888 in Romeiken / Litauen, Ehemann: Johann Eschmann +

1972, Nr. 576: Adolf Andrulat, gest. 5.11.1972, geb. 12.3.1900 in Dambowa, Krs. Mariampol / Litauen, Ehefrau: Berta Andrulat geb. Fenzau, Eheschließung: 27.11.1954 in Salzgitter-Lebenstedt

T 1972, Nr. 584: Auguste Mascheik geb. Rassau aus Tauroggen / Litauen *1893

1972, Nr. 651: Greta Felber geb. Jankowoj, gest. 25.12.1972, geb. 2.12.1921 in Kybarten / Litauen, Ehemann: Bernhard Felber, Eheschließung: 8.4.1944 in Watenstedt-Salzgitter, Ortsteil Lebenstedt

1972, Nr. 661: Alexander Titt, gest. 27.12.1972, geb. 5.10.1900 in Kybarten / Litauen, Ehefrau: Bertha Titt geb. Preuß, Eheschließung: 5.4.1926 in Wirballen / Litauen

Nr. 156 Lebenstedt 1973, 1

1973, Nr. 120: Emilie Maria Ida Dobschies geb. Meyer, gest. 24.2.1973, geb. 6.5.1901 in Wischtyten / Litauen, Ehemann: Georg Dobschies, Eheschließung: 8.2.1924 in Wischtyten / Litauen

1973, Nr. 148: Albert Leichert, gest. 14.3.1973, geb. 23.8.1928 in Naujenelen, Krs. Wilkowischken / Litauen, geschieden, Eheschließung: 6.10.1951 in Salzgitter-Lebenstedt

L *kath* 1973, Nr. 184: Alwin Tschernauskas, kath., aus Gailiai, Krs. Tytuwenai / Litauen *1951

T 1973, Nr. 207: Lydia Gross geb. Krompholz aus Didkemen, Krs. Tauroggen / Litauen *1905

1973, Nr. 260: Anna Malunat geb. Hering, gest. 17.5.1973, geb. 19.2.1883 in Dotamu, Krs. Wilkowischken, Ehemann: Gottlieb Malunat +1949, Eheschließung: 1930 oder 1931 in Lipalaten / Litauen

T 1973, Nr. 314: Gustav Petkus aus Tauroggen / Litauen *1903

Nr. 157 Lebenstedt 1973, 2

1973, Nr. 376: Lydia Slawinski geb. Petrat, gest. 14.7.1973, geb. 1.5.1908 in Kybarten / Litauen, Ehemann: Franz Slawinski +, Eheschließung: 11.9.1925 in Kauen / Litauen

L *kath* 1973, Nr. 405: Thekla Kaiser geb. Wasselauska, kath., aus Barzeislis, Krs. Kowno / Litauen *1904

1973, Nr. 441: Emma Martha Blum geb. Wakulat, gest. 19.8.1973, geb. 27.9.1902 in Gutkow / Litauen (Pfarramt Wirballen), Ehemann: Karl Blum, Eheschließung: 12.11.1942 in Slazgitter-Lebenstedt

1973, Nr. 511: Maria Jodlauk geb. Karkat, gest. 24.9.1973, geb. 14.9.1881 in Wischtyten, Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehemann: Matthäus Jodlauk +, Eheschließung: 14.11.1918 in Wischtyten, Krs. Wilkowischken / Litauen, Index: Karkeitis

T 1973, Nr. 522: Karl Ludwig Aug aus Visbarn / Litauen *1897

T 1973, Nr. 555: Emilie Walat geb. Dubois aus Griblaukiai / Litauen (Tauroggen)

1973, Nr. 568: Albert Leidig, gest. 17.10.1973, geb. 21.5.1916 in Kybarten / Litauen, nicht verheiratet

1973, Nr. 577: Johann Hilger, gest. 23.10.1973, geb. 30.12.1884 in Bambininken, Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehefrau: Johanna Maria Hilger geb. Sudeikat, Eheschließung: 22.10.1922 in Wischtyten, Krs. Wilkowischken / Litauen

1973, Nr. 689: Helene Laupsien, gest. 24.12.1973, geb. 26.7.1886 in Wirballen, Krs. Wilkowischken / Litauen, nicht verheiratet

Nr. 158 Lebenstedt 1974, 1

1974, Nr. 10: Helene Rotgänger geb. Pluschkat, gest. 2.1.1974, geb. 1900 in Obsrutai, Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehemann: Friedrich Rotgänger +, Eheschließung: 30.9.1919 in Wilkowischken

1974, Nr. 39: Erna Wiemer geb. Schmidt, gest. 16.1.1974, geb. 14.4.1913 in Romeiken / Litauen, geschieden, Eheschließung: 6.1.1933 in Wirballen / Litauen

T 1974, Nr. 63; Alexander Gross aus Didkemen, Krs. Tauroggen / Litauen *1895

1974, Nr. 90: Adolf Karl Jekel, gest. 15.2.1974, geb. 10.9.1920 in Bartininken, Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehefrau: Alma Jekel geb. Kindel, Eheschließung: 11.12.1973 in Salzgitter, Index: Jeckel

T 1974, Nr. 107: Urte Tibowt (?) geb. Walat aus Tauroggen / Litauen *1888

1974, Nr. 178: Berta Dettmann geb. Deutschendorf, gest. 29.3.1974, geb. 7.7.1896 in Wirballen / Litauen, Ehemann: Gustav Dettmann +, Eheschließung: 14.6.1931 in Wirballen / Litauen

T 1974, Nr. 211: Adolf Kellner aus Batoken / Litauen (Tauroggen), *1906

1974, Nr. 212: Otto Gustav Ostrowski, gest. 21.4.1974, geb. 1.4.1894 in Wischtyten / Litauen, Ehefrau: Anna Ostrowski geb. Jakobi +, Eheschließung: 19.6.1919 in Wirballen / Litauen

T 1974, Nr. 256: Johanna Matzat geb. Gronau aus Weluiken, Krs. Tauroggen / Litauen *1895

1974, Nr. 273: Anna Borchert geb. Hein, gest. 27.5.1974, geb. 16.11.1900 in Gudiniai (Gudin), Krs. Mariampol / Litauen, Ehemann: Karl Borchert +, Eheschließung: 27.2.1927 in Mariampol / Litauen

T 1974, Nr. 306: Gustav Radtke aus Meldequirsche / Litauen (Tauroggen) *1885

T 1974, Nr. 329: Johann Dilba aus Jodpetren / Litauen (Tauroggen) *1924

1974, Nr. 331: Auguste Lieder geb. Wossilat, gest. 23.6.1974, geb. 8.11.1906 in Greschkabuden, Krs. Schaken / Litauen, Ehemann: Karl Lieder +, Eheschließung: 28.6.1927 in Sakiai / Litauen, Index: Wosileit

Nr. 159 Lebenstedt 1974, 2

1974, Nr. 411: Berta Leichert geb. Lehmann, gest. 11.8.1974, geb. 31.10.1890 in Trydonie / Litauen, Ehemann: Johann Leichert +, Eheschließung: 18.10.1910 in Wizajuy (sic, =Wizajny) / Litauen

T 1974, Nr. 493: Johann Kaplanov aus Schwekschna, Krs. Tauroggen / Litauen *1904

T 1974, Nr. 510: Emilie Friederike Neumann geb. Fenzau aus Milgaudzai / Litauen (Tauroggen) *1895

1974, Nr. 546: Mathilde Rosalie Schwarz geb. Müller, gest. 5.10.1974, geb. 19.1.1896 in Pilwischken / Litauen, Krs. Wilkowischken, geschieden, Eheschließung: 17.11.1918 in Mariampol

1974, Nr. 567: Helena Pelke geb. Batram, gest. 30.10.1974, geb. 6.7.1892 in Dobrawole / Litauen, Ehemann: Karl Pelke +, Eheschließung: 20.11.1921 in Vistytis, Krs. Wilkowischken / Litauen, Index: Pehlke

T 1974, Nr. 608: Albert Julius Kühn aus Staigen, Tauroggen / Litauen *1897

1974, Nr. 624: Julius Raeder, gest. 26.11.1974, geb. 18.10.1893 in Mokolai, Bezirk Mariampol / Litauen, Ehefrau: Auguste Bertha Raeder geb. Scheralis, Eheschließung: 19.9.1920 in Virbalis, Krs. Wilkowischken, Index: Reder

T 1974, Nr. 641: Wilhelm Naujoks aus Grygaliskink (sic) / Litauen (Neustadt) *1892

Nr. 160 Lebenstedt 1975, 1

1975, Nr. 82: Johann Dobschies, gest. 8.2.1975, geb. 25.7.1900 in Kletkininkai, Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehefrau: Matilde Dobschies geb. Alecksander, Eheschließung: 28.4.1925 in Garliava / Litauen, Index: Alexander

L *kath* 1975, Nr. 97: Kasimira Baranowsky aus Papilan / Litauen *1883

T 1975, Nr. 126: August Matschull aus Jozen, Krs. Tauroggen / Litauen *1911

T 1975, Nr. 127: Ludwig Kroll aus Palapischen / Litauen (Tauroggen) *1897

1975, Nr. 202: Ida-Lina Hoell geb. Jeruschkewicz, gest. 4.4.1975, geb. 16.4.1906 in Vistytis / Litauen, Ehemann: Paul Johann Hoell, Eheschließung: 6.8.1963 in Salzgitter-Lebenstedt

1975, Nr. 222: Gustav Grigat, gest. 16.4.1975, wohnhaft: Barrie/Canada, 67 Shirley Ave, geb. 27.8.1919 in Kybarten / Litauen, Ehefrau: Ilse Anna Helene Elise Grigat geb. Schulz, Eheschließung: 18.4.1953 in Salzgitter-Lebenstedt

1975, Nr. 250: Anele Neumann geb. Wilimowicz, kath., gest. 17.4.1975, geb. 17.4.1914 in Wartellen / Litauen, Ehemann: Oswald Neumann (+1984), Eheschließung: 17.4.1938 (1934) in Vistytis / Litauen, Index: Wilemavicius

1975, Nr. 315: Martha Kempf, gest. 30.5.1975, geb. 19.3.1916 in Wischtyten, Krs. Wilkowischken / Litauen, nicht verheiratet

1975, Nr. 326: Peter Dressler, gest. 6.6.1975, geb. 26.5.1887 in Kybarten / Litauen, Ehefrau: Emma Dressler geb. Koch +, Eheschließung: 1.10.1911 in Kybarten / Litauen

1975, Nr. 341: Johanna Karolina Henriette Jankowoj geb. Totenhöfer, gest. 11.6.1975, geb. 23.9.1898 in Daugelaitzen / Litauen, Ehemann: Alexander Jankowoj +, Eheschließung: 25.10.1921 in Wirballen / Litauen

Nr. 161 Lebenstedt 1975, 2

1975, Nr. 372: Karl Kiewel, gest. 1.7.1975, geb. 23.12.1882 in Lepakoje, Krs. Mariampol / Litauen, Ehefrau: Marie Kiewel geb. Albuschat, Eheschließung: 1901 in Mariampol / Litauen

1975, Nr. 441: Helene Rimke geb. Geisenhäuser, gest. 13.8.1975, geb. 6.5.1897 in Wilkowischken / Litauen, Ehemann: Friedrich Rimke, Eheschließung: 16.11.1920 in Wirballen / Litauen

T 1975, Nr. 442: Ferdinand Kellner aus Batoken, Krs. Tauroggen / Litauen *1891

T 1975, Nr. 459: Simas-Emil Staschull aus Sakaline / Litauen (Tauroggen) *1927

1975, Nr. 483: Helene Marasas geb. Annulat, gest. 9.9.1975, geb. 4.6.1899 in Daugelaitschen / Litauen, Ehemann: Joseph Marasas +, Eheschließung: 6.2.1921 in Virbalis, Index: Marasas, Anulat

T 1975, Nr. 496: Anna Karolina Klausnitz geb. Barkowsky aus Trumpininken / Litauen (Neustadt) *1876

1975, Nr. 546: Richard Dalheiser, gest. 11.10.1975, geb. 29.5.1921 in Virbalis / Litauen, Ehefrau: Martha Else Dalheiser geb. Mielulis, Eheschließung: 20.6.1975 in Salzgitter

1975, Nr. 561: Emilie Adele Dreyer geb. Wagner, gest. 18.10.1975, geb. 28.12.1895 in Pustapedziai, Krs. Wilkowschken / Litauen, Ehemann: Friedrich Karl Wilhelm Dreyer +, Eheschließung: 1.2.1920 in Mariampol / Litauen

1975, Nr. 582: Wilhelmine Schulenski geb. Wink, gest. 1.11.1975, geb. 5.7.1890 in Neustadt / Litauen, Ehemann: Joseph Schulenski +, Eheschließung: 13.4.1914 in Neustadt / Litauen

T 1975, Nr. 585: Ernst Herrmann Borchert aus Bernotischken / Litauen (Taugoggen) *1918

Nr. 162 Lebenstedt 1976, 1

1976, Nr. 115: Emma Mietzke, gest. 13.2.1976, geb. 13.6.1906 in Antavillen, Krs. Wilkowschken / Litauen, nicht verheiratet

T 1976, Nr. 260: Made (sic) Fenzau geb. Jurkschat aus Jodpetren, Krs. Tauroggen / Litauen *1901

1976, Nr. 267: Edmund Robert Matschulat, gest. 27.4.1976, geb. 18.2.1908 in Wilkowschken / Litauen, Ehefrau: Martha Matschulat geb. Zachris, Eheschließung: 19.11.1939 in Virbalis / Litauen, Index: Maczulat

T 1976, Nr. 339: Adolf Fenzau aus Drutawischken, Krs. Tauroggen / Litauen *1906

T 1976, Nr. 354: Magdalene Franz geb. Wendel aus Dauscheiden, Krs. Tauroggen / Litauen *1909

Nr. 163 Lebenstedt 1976, 2

T 1976, Nr. 363: Maria Barkowsky aus Dirwanen / Litauen (Taugoggen) *1897

T 1976, Nr. 415: Lydia Freimann aus Tauroggen / Litauen *1898

1976, Nr. 552: Anna Günther geb. Romanowski, gest. 4.10.1976, geb. 9.6.1905 in Aleksoten / Litauen, Ehemann: Richard Günther +, Eheschließung: 13.4.1925 in Garliewa / Litauen

1976, Nr. 627: Meta Lydia Piskis geb. Titt, gest. 16.11.1976, geb. 15.7.1929 in Kybarten / Litauen, Ehemann: Ansis Piskis, Eheschließung: 8.4.1950 in Salzgitter-Lebenstedt

1976, Nr. 630: Martha Zimmermann geb. Bedarf, gest. 17.11.1976, geb. 27.1.1892 in Kybarten / Litauen, Ehemann: Gustav Zimmermann +, Eheschließung: 2.10.1921 in Virbalis / Litauen

T 1976, Nr. 703: Ottilie Legantz geb. Jakowitz aus Gedwillen, Krs. Tauroggen / Litauen *1889

T 1976, Nr. 714: Gustav Martin Matzat aus Gerwitschen, Krs. Tauroggen / Litauen *1888

Nr. 164 Lebenstedt 1977, 1

1977, Nr. 5: Anele Barschat geb. Nebijonat, kath., gest. 28.12.1976, geb. 2.1.1899 in Wischtiten, Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehemann: Ferdinand Barschat +, Eheschließung: 27.1.1933 in Wischtyten / Litauen

1977, Nr. 19: Erwin Clemens Gleichforsch, gest. 6.1.1977, geb. 16.1.1916 in Kalvaria / Litauen, Ehefrau: Gertrud Gleichforsch geb. Ertner, Eheschließung: 12.10.1946 in Salzgitter-Lebenstedt

1977, Nr. 45: Josef-Johann Kehler, gest. 24.1.1977, geb. 22.6.1905 in Jurgenschken, Krs. Kauen (Kovno) / Litauen, Ehefrau: Anna Kehler geb. Andrulat, Eheschließung: 1.5.1937 in Mariampol / Litauen

T 1977, Nr. 104: Simon Josupat aus Petkaiczen, Krs. Tauroggen / Litauen *1922

1977, Nr. 151: Gustav Edmund Bock, gest. 11.3.1977, geb. 31.3.1904 in Pilwischken, Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehefrau: Olga Bock geb. Blum, Eheschließung: 26.12.1931 in Pilwischken

T 1977, Nr. 160: Michael Bumbulis aus Schogaiten, Krs. Tauroggen / Litauen *1903

1977, Nr. 168: Richard Gotzent, gest. 21.3.1977, geb. 10.4.1908 in Olita / Litauen (Pfarramt Seirijen), Ehefrau: Anna Gotzent geb. Kowalczyk, Eheschließung: 7.7.1942 in Flatow

1977, Nr. 173: Emil Gustav Jaruschkewitz, gest. 22.3.1977, geb. 12.3.1908 in Wischtyten / Litauen, Ehefrau: Therese Jaruschkewitz geb. Burat, Eheschließung: 1.6.1940 in Wischtyten (kath. Pfarramt)

T 1977, Nr. 240: Martha Preikschat geb. Jonuschat aus Tauroggen / Litauen *1901

T 1977, Nr. 248: Else Milkerait geb. Oswald aus Jetkanten / Litauen (Tauroggen) *1899

Nr. 165 Lebenstedt 1977, 2

1977, Nr. 397: Friedrich Grigat, gest. 2.8.1977, geb. 31.3.1909 in Kybarten / Litauen, nicht verheiratet

1977, Nr. 470: Seraphina Gnas geb. Petruschkat, gest. 18.9.1977, geb. 15.10.1905 in Daugelaitischen / Litauen, Ehemann: Gustav Gnas, Eheschließung: 26.12.1927 in Virbalis / Litauen

1977, Nr. 477: Adeline Dewiain geb. Buscher, gest. 21.9.1977, geb. 31.7.1904 in Schlenawa / Litauen (=Slienava bei Garliava?), geschieden, Eheschließung: 11.9.1921 in Litauen

1977, Nr. 492: Johanna Lewetzki geb. Butgereit, gest. 30.9.1977, geb. 31.3.1895 in Wirballen / Litauen, Ehemann: Hermann Lewetzki, Eheschließung: 13.6.1931 in Virbalis / Litauen

1977, Nr. 506: Emma Natalie Kybart geb. Dalheiser, gest. 8.10.1977, geb. 20.10.1923 in Wirballen, Krs. Wilkowischken, geschieden, Eheschließung: 25.3.1966 in Salzgitter-Lebenstedt

1977, Nr. 508: Helene Hintz geb. Rohrmoser, gest. 10.10.1977, geb. 7.7.1887 in Schapischken / Litauen (Zapyskis?), Ehemann: Wilhelm Hintz +, Eheschließung: 1908, Index: Hinz

1977, Nr. 540: Helene Meier geb. Stanat, gest. 30.10.1977, geb. 2.7.1928 in Josunischken, Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehemann: Karl Erich Helmut Meier, Eheschließung: 19.3.1955 in Salzgitter-Gebhardshagen

T 1977, Nr. 550: Johanna Ritter geb. Preik aus Pakopliesche / Litauen (Schillelen) *1891

1977, Nr. 589: Leokadia Sturmat geb. Kausch, ev.-freikirchlich, gest. 26.11.1977, geb. 21.9.1906 in Seinen / Litauen, Ehemann: August Sturmat, Eheschließung: 13.2.1926 in Seirien, Krs. Alyta / Litauen

1977, Nr. 607: Albert Dobschies, gest. 6.12.1977, geb. 18.6.1931 in Aketschen / Litauen (Pfarramt Sakiai), Ehefrau: Lotte Dobschies geb. Hanisch, Eheschließung: 23.6.1956 in Salzgitter-Watenstedt

T 1977, Nr. 634: Johann Bikner aus Laikischken, Krs. Tauroggen / Litauen *1893

1977, Nr. 642: August Kempfert, gest. 25.12.1977, geb. 22.3.1908 in Wischtyten, Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehefrau: Anna Kempfert geb. Grigoleit, Eheschließung: 22.3.1939 in Memel

1977, Nr. 647: Max Selmikat, gest. 28.12.1977, geb. 17.11.1889 in Virbalis / Litauen, Ehefrau: Bertha Selmikat geb. Schaak, Eheschließung: 18.10.1911 in Virbalis / Litauen

T 1977, Nr. 648: Eva Tunat geb. Teichert aus Judpetren, Krs. Tauroggen / Litauen *1901

Nr. 166 Lebenstedt 1978, 1

T 1978, Nr. 30: Martha Tielert geb. Spee aus Schilin, Krs. Tauroggen / Litauen *1902

1978, Nr. 77: Anna Lauszat geb. Deutschendorf, gest. 2.2.1978, geb. 23.7.1894 in Wirballen / Litauen, Ehemann: Johann Karl Fritz Lauszat, Eheschließung: 21.5.1949 in Salzgitter-Lebenstedt

1978, Nr. 105: Amalie Reder geb. Borchert, gest. 13.2.1978, geb. 28.10.1907 in Raseiniai / Litauen, Ehemann: Artur Reder +, Eheschließung: 25.12.1937 in Wirballen / Litauen

T 1978, Nr. 106: Ludwig Vorberg aus Girininken, Krs. Tauroggen / Litauen *1902

T 1978, Nr. 117: Anna Marquardt aus Dauklauken, Krs. Tauroggen *1889

1978, Nr. 129: Ida Grunau geb. Titt, gest. 27.2.1978, geb. 19.3.1895 in Kybarten / Litauen, Ehemann: Wilhelm Grunau +, Eheschließung: 27.12.1922 in Kybarten / Litauen

1978, Nr. 142: Albert Weber, gest. 4.3.1978, geb. 12.6.1905 in Wischtiten, Krs. Wilkowschken / Litauen, Beruf: Landwirt, Ehefrau: Johanna-Martha Weber geb. Meyer, Eheschließung: 14.1.1939 in Wischtiten

1978, Nr. 233: Auguste Bertha Raeder geb. Scheralis, gest. 18.4.1978, geb. 13.12.1900 in Wirballen, Krs. Wilkowschken / Litauen, Ehemann: Julius Raeder, Eheschließung: 19.9.1920 in Wirballen, Index: Reder

T 1978, Nr. 266: Johanna Krompholz geb. Barkowsky, gest. 2.5.1978, geb. 11.12.1894 in Targaitale / Litauen, geschieden

1978, Nr. 276: Galina Vester geb. Pehlke, gest. 4.5.1978, geb. 3.9.1949 in Wischtyten / Litauen, Ehemann: Karl Vester, Eheschließung: 5.8.1977 in Salzgitter

T 1978, Nr. 281: Albert Kielau aus Girininken / Litauen *1906

Nr. 167 Lebenstedt 1978, 2

T 1978, Nr. 352: Otto Buljan aus Pajuren / Litauen (Schillelen) *1894

1978, Nr. 417: Ernestine Schweingruber geb. Sudeikat, gest. 29.7.1978, geb. 27.2.1915 in Dobrovoile / Litauen, Ehemann: Friedrich Schweingruber, Eheschließung: 20.11.1934 in Virbalis / Litauen

T 1978, Nr. 419: Made Jurkschat geb. Markwart aus Petkaten / Litauen (Tauroggen) *1903

1978, Nr. 421: Helene Gudat geb. Drossmann, gest. 2.8.1978, geb. 10.11.1901 in Bakschischken / Litauen, Ehemann: August Gudat, Eheschließung: 4.11.1923 in Vistytis

T 1978, Nr. 446: Johann Bendick aus Jodpreten / Litauen *1906

T 1978, Nr. 450: Simon Lingat aus Balnelischken / Litauen, Batakiai, *1898

1978, Nr. 484: Irene Marasas geb. Felgendreher, gest. 6.9.1978, geb. 19.5.1927 in Kybartai / Litauen, Ehemann: Willi Marasas, Eheschließung: 29.12.1976 in Salzgitter

T 1978, Nr. 507: Simon Jurkschat aus Bernotischken (Tauroggen) *1899

1978, Nr. 510: Marie Zachris geb. Müller, gest. 20.9.1978, geb. 14.8.1893 in Pilwischken, Krs. Wilkowischken, Ehemann: Christian Zachris, Eheschließung: 19.1.1913 in Mariampol / Litauen, Index: Zachries, Zachrys

1978, Nr. 512: Berta Böhnke geb. Lehmann, gest. 21.9.1978, geb. 12.1.1907 in Wassilowen / Litauen, Ehemann: Gustav Böhnke, Eheschließung: 22.4.1935 in Vistyten / Litauen, Index: Behnke

1978, Nr. 654: Martha Kackstein geb. Haus, gest. 3.12.1978, geb. 14.4.1905 in Daugelaiciai / Litauen, Ehemann: Ewald Joseph Kackstein, Eheschließung: 26.12.1938 in Litauen, Index: Kakstein

1978, Nr. 659: Hermann Jurkschat, gest. 7.12.1978, geb. 8.4.1919 in Kibarty / Litauen, Ehefrau: Elisabeth Anna Jurkschat geb. Grosser, Eheschließung: 25.8.1951 in Salzgitter-Thiede

1978, Nr. 675: Ida Schink geb. Wakulat, gest. 16.12.1978, geb. 8.4.1898 in Gutkow / Litauen, Ehemann: August Schink, Eheschließung: 9.4.1928 in Virbalis / Litauen

Nr. 298 Salzgitter-Bad 1943, 1

L 1943, Nr. 120: Alexander Wilk, gest. 5.9.1942 in Iwanowskoje, östlicher Kriegsschauplatz, geb. 1910 in Raciai / Litauen

Nr. 300 Salzgitter-Bad 1944

1944, Nr. 211: Ludwig Schnell, gest. 10.12.1944, geb. 13.2.1859 in Krasna, Krs. Mariampol / Litauen, V: Wilhelm Schnell, zuletzt Krasna, M: Karolina Schnell geb. Hess, zuletzt Krasna, Ehefrau: Emma Schnell geb. Fetter, Eheschließung: 6.7.1917 in Mariampol / Litauen

Nr. 301 Salzgitter-Bad 1945

1945, Nr. 59: Emil Friederitz, gest. 7.3.1945, geb. 10.8.1887 in Kybarten / Rußland, Ehefrau: Maria Friederitz geb. Gerhardt (vermisst)

1945, Nr. 62: Auguste Fetterowsky geb. John, gest. 14.3.1945, geb. 22.7.1871 in Paraossen / Litauen (Pfarramt Mariampol), V: Friedrich John, zuletzt Keturwalakei / Litauen, M: Marianne John geb. Gromelat, zuletzt Keturwalakei / Litauen, Ehemann: Rudolf Fetterowsky +, zuletzt Keturwalakei, Eheschließung: 9.10.1892 in Mariampol, Index: Fedorowsky, Federowski

Nr. 302 Salzgitter-Bad 1946

1946, Nr. 46: Bertha Wilk geb. Fetter, gest. 27.2.1946, geb. 16.10.1916 in Vidgirniai / Litauen (Pfarramt Marijampole), V: Rudolf Fetter, zuletzt Vidgirniai, M: Auguste Fetter geb. John, zuletzt Salzgitter, Ehemann: Alexander Wilk +, zuletzt Salzgitter, Eheschließung: 29.7.1934 in Marijampole / Litauen, Index: Fedorowsky, Federowski

Nr. 308 Salzgitter-Bad 1952

1952, Nr. 116: Leokadia Peter geb. Blaschek, gest. 25.6.1952, geb. 25.8.1867 in Seiren / Litauen, Ehemann: Ludwig Peter(s), zuletzt Germoschin / Litauen, Eheschließung: in Germoschin, Sohn: Emil Peter(s), Salzgitter-Bad, Index: Blazek

Nr. 309 Salzgitter-Bad 1953

1953, Nr. 6: Johann-Gustav Schode, gest. 7.1.1953, geb. 9.10.1889 in Liukiai, Krs. Wilkowischken / Litauen (Pfarramt Vistytis), V: Johann-Gustav Schode, zuletzt Liukiai, M: Auguste-Karoline Schode geb. Borst, Ehefrau: Amanda Schode geb. Pudimat, Salzgitter-Bad, Eheschließung: 7.10.1921 in Mariampol / Litauen

1953, Nr. 197: Henriette Burat geb. Beier, gest. 5.10.1953, geb. 26.2.1876 in Leopoldowo / Litauen (Pfarramt Virbalen), V: Friedrich Beier, M: Karoline Beier geb. Westenberger, Ehemann: August Burat, zuletzt Wistyten / Litauen, Eheschließung: 2.5.1897 in Virbalen / Litauen, Tochter: Meta Reinecke geb. Burat, Salzgitter-Bad

Nr. 310 Salzgitter-Bad 1954

T 1954, Nr. 262: Alexander Schiffko aus Kaltinonen, Krs. Tauroggen / Litauen *1904

Nr. 313 Salzgitter-Bad 1957

1957, Nr. 23: Anna Hemke geb. Schumacher, gest. 25.1.1957, geb. 24.9.1883 in Wirballen, Krs. Wilkowischken, V: Jakob Schumacher, zuletzt Wirballen, M: Anna Schumacher geb. Buchholz, zuletzt Wirballen, Ehemann: Otto Hemke +, zuletzt Solingen, Eheschließung: in Wirballen (1926)

1957, Nr. 234: Adolf Zachries, gest. 17.10.1957, geb. 22.10.1885 in Kaulupen / Litauen, V: Julius Zachries, zuletzt Kaulupen, M: Maria Zachries geb. Will, zuletzt Wirballen / Litauen, Ehefrau: Emma Zachries geb. Urmoneit, zuletzt Salzgitter-Lebenstedt, Eheschließung: 1.7.1914 in Wirballen / Litauen

Nr. 315 Salzgitter-Bad 1959

1959, Nr. 96: Theodor Seiko, gest. 15.4.1959, geb. 19.7.1895 in Wilkowischken / Litauen, Ehefrau: Sophie Seiko geb. Switalski +, Eheschließung: 9.7.1921 in Wilkowischken / Litauen

Nr. 316 Salzgitter-Bad 1960

1960, Nr. 35: Martha Lottermoser geb. Jäger, gest. 1960, geb 1897 in Kaunas / Litauen
*1897, Ehemann: Gustav Lottermoser (aus Gutkow, gest. 1969)

Nr. 317 Salzgitter-Bad 1961

L 1961, N. 29: Michael Devedunus aus Woinowo, Krs. Kownow (sic) *1894

1961, Nr. 54: Richard Kunst, gest. 19.2.1961, geb. 3.3.1904 in Slawiken / Litauen,
Ehefrau: Martha Kunst geb. Ammon +

Nr. 319 Salzgitter-Bad 1963

1963, Nr. 65: Berta Lukas, gest. 19.2.1963, geb. 20.12.1879 in Wirballen / Litauen, nicht
verheiratet

1963, Nr. 112: Johann Klischat, gest. 4.4.1963, geb. 29.12.1891 in Wilkobolen / Litauen
(Pfarramt Kalwaria), Ehefrau: Johanna Klischat geb. Döring, Eheschließung: 26.12.1925
in Vilkaviskis

Nr. 322 Salzgitter-Bad 1966

1966, Nr. 375: Anna Moseleit, gest. 25.11.1966, geb. 15.8.1888 in Gribena, Krs.
Wilkawiczke / Litauen, nicht verheiratet

Nr. 323 Salzgitter-Bad 1967

L *kath* 1967, Nr. 168: Irene Jäger, kath., aus Kaunas / Litauen *1924

L 1967, Nr. 221: Helene Dorothea Mauruschat aus Schillelen / Litauen (Pfarramt
Kowno / Litauen) *1888

Nr. 324 Salzgitter-Bad 1968

1968, Nr. 39: Auguste Meyer, gest. 29.1.1968, geb. 2.2.1893 in Wirballen, Krs.
Wilkowischki / Litauen, nicht verheiratet

T 1968, Nr. 207: Emil Blieske aus Margischken, Krs. Tauroggen / Litauen *1909

1968, Nr. 364: Olga Hellich geb. Nisleit, gest. 10.9.1968, geb. 5.2.1896 in Nanjoniekai
(sic, Pfarramt Wilkawischkis), Ehemann: Karl Friedrich Hellich +, Eheschließung:
3.2.1945 in Salzgitter-Bad

Nr. 325 Salzgitter-Bad 1969

T Richard Otto aus Kaltinen / Litauen *1903

T Renate Wengel geb. Bromberg aus Tauroggen / Litauen *1907

1969, Nr. 284: Gustav Lottermoser, gest. 2.7.1969, geb. 24.9.1889 in Gutkov / Litauen,
Ehefrau: Martha Lottermoser geb. Jäger +, Eheschließung: 8.11.1924 in Kowno / Litauen

Nr. 326 Salzgitter-Bad 1970

T 1970, Nr.?: Anna Meyer geb. Serapin aus Jociai, Krs. Tauroggen / Litauen *1906

1970, Nr. 460: Julius Baumgard, gest. 7.10.1970, geb. 5.8.1911 in Parausen, Krs. Wilkowschken, nicht verheiratet

L 1970, Nr. 572: Maria Fridritz geb. Gerhard, gest. 27.12.1970, geb. 2.6.1889 in Motlanke / Litauen, Ehemann: Emil Fridritz +

Nr. 327 Salzgitter-Bad 1971

T 1971, Nr. 20: Maria Schneiderat geb. Barkowski aus Trumpeninken / Litauen (Neustadt / Tauroggen) *1874

1971, Nr. 395: Emilie Hoffmann geb. Freidammer, gest. 1.8.1971, geb. 12.6.1876 in Obschruten / Rußland, Ehemann: Johann Hoffmann +, Eheschließung: 12.2.1899 in Vilkaviskio (Litauen), Index: Freidamer

1971, Nr. 608: Otto Flinder, gest. 15.12.1972, geb. 9.5.1887 in Wischtyten / Litauen, Ehefrau: Katharina Alwine Flinder geb. Moritz, Eheschließung: 13.11.1913 in Wischtyten / Litauen

Nr. 328 Salzgitter-Bad 1972

L 1972, Nr. 34: Leopold Hartung aus Georgenburg, Krs. Raseinen / Litauen *1895

1972, Nr. 449: Otto Klein, gest. 3.9.1972, geb. 19.4.1905 in Kramnik, Krs. Sudauen / Polen, nicht verheiratet

Nr. 329 Salzgitter II (Salzgitter-Bad) 1973

T 1973, Nr. 309: Emil Trippenfeld aus Tauroggen *1911

Nr. 330 Salzgitter II (Salzgitter-Bad) 1974

L *kath* 1974, Nr. 224: Peter Kostiurow, russ.-orth., aus Ascherbat / Litauen *1894

T 1975, Nr. 552: Martha Buljan geb. Well aus Uscheglen / Litauen (Tauroggen) *1897

Nr. 331 Salzgitter II (Salzgitter-Bad) 1975

1975, Nr. 283: Martha Sojka geb. Heisel, gest. 12.5.1975, geb. 11.6.1912 in Lankopönen / Litauen, Ehemann: Karl Sojka, Eheschließung: 11.8.1956 in Salzgitter-Drütte

1975, Nr. 415: Maria Grigulewitsch geb. Kriwitsch, gest. 24.7.1975, geb. 2.2.1894 in Wirballen / Litauen (Pfarramt Wilkowschken), Ehemann: Joseph Grigulewitsch +, Eheschließung: 20.8.1922 in Kaunas, Index: Grigolewitsch

T 1975, 575: Ewald Noreik aus Iwangenem / Litauen (Skaudrile, Schaulen in Tauroggen) *1916

Nr. 332 Salzgitter II (Salzgitter-Bad) 1976

1976, Nr. 44: Anna Hermann geb. Banonis, gest. 25.1.1976, geb. 18.8.1905 in Garlowa / Litauen, Ehemann: Ludwig Hermann +, Eheschließung: 15.5.1930 in Badamulschelis / Litauen

1976, Nr. 67: Albert Stosun, gest. 11.2.1976, geb. 12.2.1914 in Wischtiten, Krs. Wilkowischken, Ehefrau: Ada Stosun geb. Augustin, Eheschließung: 7.12.1958 in Wilna / Litauen, Index: Stosun

1976, Nr. 225: Gustav Karl Schiller, gest. 24.4.1976, geb. 16.11.1903 in Kybarten / Litauen, Ehefrau: Erna Anna Schiller geb. Fritz, Eheschließung: 13.6.1926 in Kybarten / Litauen

1976, Nr. 496: Gustav Stosun, gest. 3.10.1976, geb. 2.11.1911 in Wischtiten, Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehefrau: Ida Stosun geb. Klein, Eheschließung: 5.11.1944 in Rebkau, Krs. Kulm Rebkau, Index: Stosun

1976, Nr. 523: Hermann Burat, gest. 14.10.1976, geb. 20.12.1900 in Wirballen, Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehefrau: Hulda Burat geb. Salo, Eheschließung: 11.4.1963 in Salzgitter-Lebenstedt

Nr. 334 Salzgitter II (Salzgitter-Bad) 1977, 2

T 1977, Nr. 361: Johann Jurgat aus Bildenen, Krs. Tauroggen / Litauen *1902

T 1977, Nr. 644: Lydia Berta Neumann geb. Neumann (sic) aus Neustadt, Krs. Tauroggen / Litauen *1905

Nr. 335 Salzgitter II (Salzgitter-Bad) 1978, 1

T 1978, Nr. 68: Eva Weiss geb. Dilba aus Keschtschen / Litauen (Tauroggen) *1901

Nr. 336 Salzgitter II (Salzgitter-Bad) 1978, 2

1978, Nr. 438: Lina Lottermoser, gest. 30.7.1978, geb. 21.1.1892 in Kybarten / Litauen, nicht verheiratet

Nr. 383 Salzgitter-Watenstedt 1950-1951

1950, Nr. 111: Gustav Wentzkat, gest. 2.9.1950, geb. 20.3.1905 in Virbalis / Litauen, V: Gustav Wentzkat +, M: Anna Wentzkat geb. Anulat +, Ehefrau: Berta Wentzkat geb. Geisenheiser, SZ-Lebenstedt, Eheschließung: 25.12.1930 in Virbalis / Litauen, Index: Wentzkat, Wenskat, Wenckat

1950, Nr. 139: Adolf Dylewski, gest. 24.10.1950, geb. 24.1.1889 in Waschilovka / Polen, Ehefrau: Emilie Dylewski geb. Klimach, SZ-Watenstedt, Eheschließung: 21.9.1908 in Suwalki / Polen

L 1951, Nr. 37: Anna Schedetzki geb. Schneidereit aus Kristimund / Litauen *1874

L 1951, Nr. 131: Maria Lukies geb. Lorenz aus Plaschkin / Litauen *1866

T 1951, Nr. 132: Emil Spee aus Tauroggen / Litauen *1910

1951, Nr. 134: Karl Liedert, gest. 26.8.1951, geb. 1.9.1897 in Widgiren / Litauen, V: Johann Liedert, zuletzt Widgiren / Litauen, M: Adeline Liedert geb. Wenz, zuletzt Widgiren / Litauen, Ehefrau: Auguste Liedert geb. Wosilat, Salzgitter-Watenstedt, Eheschließung: 28.6.1927

Nr. 384 Salzgitter-Watenstedt 1952-1953

1952, Nr. 25: Marianna Stein geb. Wirbolajt, gest. 1.2.1952, geb. 11.3.1884 in Olgina / Litauen, V: August Wirbolajt +, M: Marianna Wirbolajt geb. Gluchat +, Ehemann: Gustav Stein +, Eheschließung: 7.10.1907 in Wirajny (=Wizajny) / Litauen, Index: Wirboleit, Wirbeleit, Wirbaleit, Wirbuleit

T 1952, Nr. 38: Anna Tranelis geb. Tranelis (sic) aus Sakalinen / Litauen *1856

1952, Nr. 39: Josef Burkschat, gest. 3.3.1952, geb. 14.3.1875 in Neustedt, Kreis Neustedt (sic) / Litauen, V: Leopold Burkschat +, M: Ursula Burkschat geb. Köhler +, Ehefrau: Anna Maria Burkschat geb. Koch +, zuletzt Plauen/Mecklenburg

T 1952, Nr. 82: Susanne Krauleydis geb. Hanseleit aus Weinutten / Litauen *1876

1952, Nr. 118: Adolf Karl Pfeifenberger, gest. 21.7.1952, geb. 29.12.1903 in Lankerlichken (sic) / Litauen, V: Adolf Pfeifenberger, zuletzt Lankerlichken / Litauen, M: Anna Pfeifenberger geb. Czepat, zuletzt Lankerlichken / Litauen, Ehefrau: Martha Pfeifenberger geb. Matat

T 1953, Nr. 18: Johann Milkerait aus Tauroggen / Litauen *1926

T 1953, Nr. 173: Berhard Lippke aus Tauroggen / Litauen *1888, Index: Lipke

Nr. 385 Salzgitter-Watenstedt 1954-1955

1954, Nr. 43: Edmund Kinder, gest. 15.3.1954, geb. 28.2.1939 in Jedoreisten / Litauen, V: Adolf Kinder, SZ-Watenstedt, M: Olga Kinder geb. Ulrich, SZ-Watenstedt, nicht verheiratet, Eheschließung der Eltern: 15.8.1935 in Jedoreisten / Litauen

1954, Nr. 84: Gustav Zimmermann, gest. 24.5.1954, geb. 19.10.1870 in Ciziskiai / Litauen (Pfarramt Vistytis), V: Jakob Zimmermann +, M: Maria Zimmermann geb. Muttersbach +, Ehefrau: Martha Zimmermann geb. Bedarf, SZ-Lebenstedt, Eheschließung: 2.10.1921 in Virbalis / Litauen

T 1955, Nr. 63, Wilhelm Burstein aus Schilalen / Litauen *1880

1955, Nr. 121: Adolf Hütt, gest. 15.8.1955, geb. 11.8.1894 in Grauschinen, Krs. Wilkowischken / Litauen, V: Julius Hütt +, M: Maria Hütt geb. Motzkat +, Ehefrau: Ida Hütt

geb. Jeruschkewicz, SZ-Watenstedt, Eheschließung: 31.5.1931 in Vistytis / Litauen,
Index: Hitt

1955, Nr. 171: Gustav Petrowski, gest. 3.11.1955, geb. 8.6.1893 in Wistiten, Kreis
Wilkowischken / Litauen, V: Johann Petrowski, zuletzt Wistiten, M: Marie Petrowski geb.
Maleikat +, Ehefrau: Maria Petrowski geb. Dobschies, SZ-Watenstedt, Eheschließung:
11.11.1925 in Wistiten / Litauen

1955, Nr. 176: Hilde Kausch geb. Dalchau, gest. 9.11.1955, geb. 7.4.1915 in Suwalken /
Polen, V: Gustav Dalchau, zuletzt Suwalken, M: Adelina Dalchau geb. Peter, zuletzt Ilten
bei Hannover, Ehemann: Ewald Kausch, SZ-Lebenstedt, Eheschließung: 21.10.1934 in
Mariampol / Litauen

Nr. 386 Salzgitter-Watenstedt 1956-1957

1956, Nr. 6: Adolf Günther, gest. 7.1.1956, geb. 26.2.1901 in Kowno, Litauen, V: Julius
Günther, SZ-Lebenstedt, M: Rosalie Günther geb. Ambold, SZ-Lebenstedt, geschieden

1956, Nr. 24: Josef Ballnat, gest. 5.2.1956, geb. 15.8.1888 in Prusselen, Krs. Schaki /
Litauen, Ehefrau: Emilie Ballnat geb. Schenk, SZ-Watenstedt, Eheschließung: 3.9.1937
in Neustadt / Litauen

1956, Nr. 205: Emil Reder, gest. 20.10.1956, geb. 9.4.1893 in Kibarten / Litauen, V:
Ludwig Heinrich Reder +, M: Elisabeth Reder geb. Preuss +, Ehefrau: Meta Berta Reder
geb. Rabenstein, SZ-Lebenstedt, Eheschließung: 6.9.1936 in Virbalis / Litauen

T 1957, Nr. 62: Ida Szyle geb. Kerat aus Neustadt, Krs. Tauroggen / Litauen *1911

1957, Nr. 82: Friedrich Rotgänger, gest. 11.4.1957, geb. 14.8.1889, V: August Rotgänger,
zuletzt Dortmund, M: Marie Rotgänger geb. Ruhig, zuletzt Wilkowischken, Ehefrau:
Helene Rotgänger geb. Pluschkat, SZ-Lebenstedt, Eheschließung: 30.9.1919 in
Wilkowischken

T 1957, Nr. 95: Magda Vendelis geb. Endrulyte aus Alseikas, Krs. Tauroggen / Litauen
*1869

1957, Nr. 135: Marianne Wosilat geb. Liedert, gest. 20.7.1957, geb. 24.6.1879 in
Greschkabuden, Krs. Schaken / Litauen, V: Wilhelm Liedert, zuletzt Greschkabuden /
Litauen, M: Anna Liedert, geb. Enskat, zuletzt Greschkabuden / Litauen, Ehemann:
Adam Wosilat, SZ-Lebenstedt, Eheschließung: 7.11.1904 in Sakiai / Litauen, Tochter:
Auguste Liedert geb. Wosilat, SZ-Watenstedt

1957, Nr. 141: Friedrich Johann Albrecht, gest. 29.7.1957, geb. 15.1.1882 in
Daugelaitchen, V: Heinrich Albrecht, zuletzt Vilkaviskis / Litauen, M: Henriette Albrecht
geb. Jonat, zuletzt Vilkaviskis / Litauen, Ehefrau: Minna Albrecht geb. Behrend,
Eheschließung: 22.8.1909 in Vilkaviskis

1957, Nr. 142: Bertha Missun geb. Maleikat, gest. 8.8.1957, geb. 1.3.1889 in Karklupönen / Litauen, V: Christoph Maleikat +, M: Maria Maleikat geb. Moseleit +, Ehemann: Johann Missun +, zuletzt Kuhlum/Weichsel

T 1957, Nr. 157: Erna Wlachbei geb. Herrmann aus Schylele / Litauen *1925

1957, Nr. 174: Oswald Kühn, gest. 26.9.1957, geb. 11.10.1909 in Marienjenpol (sic, =Mariampol) / Litauen, V: Johann Kühn, M: Mathilde Kühn geb. Heinrich +, Ehefrau: Natalie Kühn geb. Abramats, SZ-Lebenstedt, Eheschließung: 23.1.1937 in Kalvaru (sic) / Litauen, Index: Kynas

1957, Nr. 178: Otto Schlukat, gest. 3.10.1957, geb. 16.3.1919 in Kybarten / Litauen, V: Otto Schlukat, zuletzt SZ-Lebenstedt, M: Johanna Schlukat geb. Schlukat (sic), zuletzt SZ-Lebenstedt, nicht verheiratet

1957, Nr. 202: Auguste Brandt geb. Jung, gest. 30.11.1876 in Kamitsch / Litauen, Ehemann: Josef Brandt, zuletzt Powno / Litauen

T Erwin-Waldemar Knispel aus Tauroggen / Litauen *1933

Nr. 387 Salzgitter-Watenstedt 1958-1960

1958, Nr. 30: Helena Jeruszkewitz geb. Eidukat, gest. 19.3.1958, geb. 11.1.1882 in Vistytis / Litauen, Ehemann: Heinrich Jeruszkewitz, zuletzt SZ-Lebenstedt, Eheschließung: 21.5.1905 in Vistytis / Litauen

1958, Nr. 39: Anna Pfeifer geb. Hermann, gest. 12.4.1958, geb. 11.5.1878 in Perschaika / Litauen, Ehemann: Heinrich Pfeifer +

T 1958, Nr. 52: Julius August Bormann aus Draudenen / Litauen (Tauroggen) *1897

1958, Nr. 100: Emma Hübner geb. Preuss, gest. 2.12.1958, geb. 21.4.1890 in Terespol / Litauen, Ehemann: Hermann Hübner +, Eheschließung: 7.10.1906 in Virbalis / Litauen

L 1959, Nr. 8: Mathilde Richert geb. Motz aus Kowno / Litauen *1884

L 1960, Nr. 81: Maria Lischat geb. Hase, gest. 4.6.1960, geb. 30.8.1904 in Janovke / Litauen, Ehemann: Johann Lischat, Eheschließung: 1924

T 1960, Nr. 127: Maria Schreiber geb. Meyer aus Jodpreten, Krs. Tauroggen / Litauen *1889

1960, Nr. 143: Bertha Ruschas geb. Behrwing, gest. 3.11.1960, geb. 15.2.1890 in Katillen, Krs. Schaken / Litauen, Ehemann: Franz Ruschas +, Eheschließung: 12.10.1920 in Schillwenen / Krs. Schaken, Index: Berwing

T 1960, Nr. 167: Frieda-Linda Kühn aus Staigine, Krs. Tauroggen / Litauen *1926

Nr. 388 Salzgitter-Watenstedt 1961-1963

L 1961, Nr. 108: Helene Gaiduk geb. Jäger aus Kaunas-Schanzen / Litauen *1890

T 1962, Nr. 12: Eva Naujoks geb. Aliesas aus Dapkischken / Litauen (Tauroggen) *1878

T 1962, Nr. 22: Oskar Neu aus Meldekwirschen / Litauen (Tauroggen) *1906

1962, Nr. 40: Friedrich Koch, gest. 13.4.1962, geb. 23.6.1885 in Wilkowischken / Litauen, Ehefrau: Auguste Bertha Anna Koch geb. Baars, Eheschließung: 24.6.1944 in SZ-Lebenstedt

1962, Nr. 90: August Gottlieb Weichelt, gest. 3.9.1962, geb. 26.3.1892 in Wytschen, Kreis Kowno / Litauen (Pfarramt Godlewo), Ehefrau: Dorothea Elisabeth Weichelt geb. Zachulski, Eheschließung: 4.6.1949 in SZ-Watenstedt

1962, Nr. 122: Henriette Poltinat geb. Modrecker, gest. 15.11.1962, geb. 26.7.1881 in Pojewon / Litauen, Ehemann: Peter Poltinat +, Eheschließung: 25.4.1905 in Wirballen / Litauen, Index: Modereger

1962, Nr. 134: Auguste Kumpfert geb. Lange, gest. 23.12.1962, geb. 22.4.1889 in Karklupenen / Litauen, Ehemann: Franz Kumpfert +, Eheschließung: 24.12.1907 in Kowno / Litauen

1963, Nr. 25: Emma Dressler geb. Koch, gest. 2.3.1963, geb. 4.10.1887 in Kybarten / Litauen, Ehemann: Peter Dressler, Eheschließung: 1.10.1911 in Kybarten / Litauen

T 1963, Nr. 83: Alfred Schimkat aus Tauroggen / Litauen *1932

L 1963, Nr. 119: Heinrich Ulrich, Baptist aus Budninkai / Litauen (Meteley / Litauen) *1878

1963, Nr. 121: Adam Wosilat, gest. 17.11.1963, geb. 31.1.1867 in Soweckai / Litauen, Ehefrau: Marianna Wosilat geb. Lieder +, Eheschließung: 7.11.1904 in Sakiai / Litauen, Index: Wosileit, Liedert

T 1963, Nr. 125: Franz Tschepat aus Birjotschen, Krs. Schaulen / Litauen (Tauroggen) *1905

1963, Nr. 135: Joseph Felgendreher, gest. 22.12.1963, geb. 10.1.1886 in Gutkaimen / Litauen (Pfarramt Virbalis), Ehefrau: Bertha Felgendreher geb. Bronnemann +, Eheschließung: 27.12.1906 in Virbalis, Index: Bronnemann

Nr. 389 Salzgitter-Watenstedt 1964-1970

1964, Nr. 57: Gustav Jurkschat, gest. 29.5.1964, geb. 8.3.1914 in Kybarten / Litauen, Ehefrau: Maria Hedwig Jurkschat geb. Jänsch, Eheschließung: 5.6.1954 in Salzgitter-Thiede

1964, Nr. 115: Stanislaus Georg Schattner, kath., gest. 25.11.1964, geb. 4.6.1929 in Dalgenai, Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehefrau: Ursula Christa Frieda Schattner geb. Buchholz, Eheschließung: 14.8.1954 in Broistedt

T 1965, Nr. 8: Marie Bormann geb. Bajor aus Lauscheninken / Litauen (Tauroggen)
*1906

T 1965, Nr. 117: Ida Petries geb. Wissmann aus Tauroggen / Litauen *1900

T 1966, Nr. 8: Ida Grudda geb. Gross aus Didkemen, Krs. Tauroggen / Litauen *1924

L 1966, Nr. 36: Adolf Albert Kremsier aus Ludwinawa, Krs. Raseini / Litauen *1900

Nr. 40 Engelnstedt 1935-1945, 1950-1960

1955, Nr. 4: Marta Titt geb. Willig, gest. 27.9.1955 in Salzgitter-Engelnstedt (auf dem Friedhof Jammertal, Tod durch Erhängen), geb. 11.10.1892 in Kaupiskiai / Litauen, V: Wilhelm Willig, zuletzt Kibeiken, M: Auguste Willig geb. Peter, zuletzt Kibeiken, Ehemann: Georg Titt, zuletzt Augsburg, Eheschließung: 17.6.1919 in Virsolis (sic =Virbalis) in Litauen

Nr. 67 Gebhardshagen 1938-1946

1945, Nr. 50: Johann Galinat, gest. 8.9.1945 in Salzgitter-Gebhardshagen, geb. 7.1.1861 in Woischwillen / Litauen, Ehefrau: Helene geb. Becker, Schwiegertochter: Maria Galinat

1945, Nr. 56: Wilhelmine Gudat geb. Moseleit, gest. 24.11.1945 in Salzgitter-Gebhardshagen, geb. 30.8.1872 in Naujaninken / Litauen, Ehemann: Joseph Gudat, Eheschließung: 22.12.1894 in Wirballen

L 1946, Nr. 29: Julia Hijer (?) aus ...? / Litauen *1901

Nr. 68 Gebhardshagen 1947-1948

1947, Nr. 12: Josef Gudat, gest. 16.3.1947 in Salzgitter-Gebhardshagen, geb. 17.10.1866 in Wirballen / Litauen, Ehefrau: Wilhelmine geb. Moseleit, zuletzt Salzgitter-Gebhardshagen, Eheschließung: 22.12.1894 in Wirballen

Nr. 70 Salzgitter IV (Gebhardshagen) 1974-1977

T 1974, Nr. 58: Maria Jonuschat geb. Bikner aus Traklauken, Krs. Tauroggen / Litauen
*1895

1977, Nr. 23: Mathilde Stanat geb. Pfeifer, gest. 7.7.1977, geb. 8.7.1891 in Nowimki / Litauen (Pfarramt Kalwaria, Ehemann: Wilhelm Stanat +, Eheschließung: 17.6.1919 in Mariampoley

Nr. 103 Hallendorf 1933-1939, 1950-1970

1954, Nr. 6: Marianne Selmikat geb. Rietzke, gest. 22.3.1954 in Salzgitter-Hallendorf, geb. 18.1.1873 in Kybarten / Litauen, M: Anna Rietzke, zuletzt Kybarten, Ehemann: Georg Selmikat +, zuletzt Kybarten, Sohn: Gustav Selmikat, Salzgitter-Hallendorf

1956, Nr. 24: Josef Marasas, gest. 23.10.1956 in Salzgitter-Hallendorf, geb. 14.2.1896 in Krulowo / Russland, M: Eva Marasas, zuletzt Kibarten / Litauen, Ehefrau: Helene Marasas geb. Anulat, Salzgitter-Lebenstedt, Eheschließung: 6.2.1921 in Kibarten

L 1962, Nr. 6: Auguste Zimmermann geb. Gottschalk aus Rumbowitz / Litauen *1882

1964, Nr. 18: Emilie Reder geb. Karnaschewski, gest. 18.12.1964 in Salzgitter-Hallendorf, geb. 2.4.1897 in Kumetschen, Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehemann: Adolf Reder, Eheschließung: 7.11.1920 in Wirballen

1965, Nr. 1: Ewald Walter Felgendreher, gest. 19.2.1965 in Salzgitter-Hallendorf, geb. 14.11.1911 in Kibarty / Litauen, Ehefrau: Irmgard Felgendreher geb. Fritsch, Eheschließung: 24.2.1951 in Salzgitter-Hallendorf

1969, Nr. 10: Maria Wiemer geb. Karnakowski, gest. 23.7.1969 in Salzgitter-Hallendorf, geb. 29.1.1882 in Antawillen / Litauen, Ehemann: Martin Wiemer +, Eheschließung: 1904 in Antawillen / Litauen

Nr. 198 Lichtenberg 1940-1949

1944, Nr. 16: Friedrich Burat, gest. 19.5.1944 in Salzgitter-Lichtenberg, geb. 3.8.1890 in Wirballen / Rußland, Ehefrau: Marta Uschkurat

L *kath* 1949, Nr. 29: Anastasia Schnabel geb. Puras, kath., aus Rumschiski / Litauen *1895

Nr. 199 Lichtenberg 1950-1970

1950, Nr. 16: Berta Kuknat geb. Flötenmaier, gest. 9.8.1950 in Salzgitter-Lichtenberg, geb. 27.2.1896 in Kybarten / Litauen, V: Heinrich Flötenmaier, zuletzt Kybarten, M: Maria geb. Klotzober, zuletzt Kybarten, Ehemann: Adolf Kuknat, Eheschließung: 29.12.1918 in Kybarten / Litauen, Index: Flötenmeier

Nr. 229 Reppner 1926-1945, 1950-1960

T 1951, Nr. 1: Albert Julius Ritter aus Schillelen / Litauen *1886

L 1951, Nr. 3: Karoline Schmidt aus Paramonischken / Litauen *1875

1952, Nr. 2: Ferdinand Lehmann, gest. 17.3.1952 in Salzgitter-Reppner, geb. 26.12.1883 in Podborkion (?) / Litauen (Pfarramt Virbalis), Ehefrau: Helene Urmoneit, zuletzt Kalkreuth, Eheschließung: 6.1.1920 in Virbalis / Litauen, Tochter: Lydia Neubacher, Salzgitter-Reppner

1959, Nr. 2: Maria Schartner geb. Schindelmeiser, gest. 6.5.1959 in Salzgitter-Reppner, geb. 30.9.1877 in Meischten, Krs. Scharken, Ehemann: Wilhelm Schartner +, Eheschließung: 19.5.1897 in Kybarten / Litauen

Nr. 254 Salder 1950-1970

1950, Nr. 5: Oswald Kuschnereit, gest. 20.3.1950 in Salzgitter-Salder, geb. 8.3.1927 in Karklen / Litauen, V: Rudolf Kuschnereit, zuletzt Salzgitter-Lebenstedt, M: Amalie Kuschnereit geb. Lehnert, Salzgitter-Lebenstedt

1951, Nr. 27: Emilie Dylewski geb. Klimach, gest. 21.10.1951 in Salzgitter-Salder, geb. 12.9.1892 in Zerwonka, Krs. Sudauen, V: Johann Klimach, zuletzt Wierarsoki (?), Kreis Sudauen, M: Christine Klimach geb. Essner, zuletzt Wierarsoki (?), Kreis Sudauen, Ehemann: Adolf Dylewski, zuletzt Salzgitter-Watenstedt, Eheschließung: in Sudauen (Suwalki), Pflegesohn: Alexander Nitschmann, Hainstadt am Main

1955, Nr. 13: Anna Matschulat geb. Schweitzer, gest. 17.4.1955 in Salzgitter-Salder, geb. 14.9.1879 in Norwaischen, Krs. Neustadt / Litauen (Pfarramt Wirballen), Ehemann: Ewald Matschulat +, zuletzt Wirballen / Litauen, Tochter: Lydia Grigat geb. Matschulat, Salzgitter-Salder

T 1955, Nr. 25: Agathe Latwat geb. Mikelat aus Molupis / Litauen (Tauroggen) *1913

1965, Nr. 1: August Gudat, gest. 27.2.1965 in Salzgitter-Salder, geb. 15.1.1897 in Bakschischken / Litauen, Ehefrau: Helene Gudat geb. Drossmann, Eheschließung: 4.11.1923 in Vistyis / Litauen

Nr. 168 Salzgitter 1979, 1

1979, Nr. 25: Eduard Budnik, gest. 4.1.1979, geb. 30.7.1913 in Baksiskiai, Krs. Wilkowschken / Litauen, Ehefrau: Alwine Minna Irmgard Budnik geb. Flinder, Eheschließung: 24.9.1938 in Vistyis / Litauen

1979, Nr. 58: Josef Warnat, gest. 13.1.1979, geb. 8.8.1897 in Kurpiken, Krs. Wilkowschken, nicht verheiratet

L 1979, Nr. 120: Marie Hartung geb. Sprainat aus Paschwenten / Litauen (Georgenburg) *1896

1979, Nr. 135: Alexander Krüger, gest. 29.1.1979, geb. 2.1.1895 in Ingowangies / Litauen, Ehefrau: Adeline Krüger geb. Pakulat, Eheschließung: 20.10.1919 in Marchentol (sic, =Mariampol?) / Litauen

T 1979, Nr. 171: Petrus Jonuschat aus Gaudaten, Krs. Tauroggen / Litauen *1892

Nr. 169 Salzgitter 1979, 2

1979, Nr. 436: Emil Butkewitsch, gest. 31.3.1979, geb. 14.3.1902 in Mariampol / Litauen, Ehefrau: Olga Wanda Butkewitsch geb. Cipkat, Eheschließung: 2.4.1934 in Mariampol / Litauen, Index: Butkewitz, Zipkat

T 1979, Nr. 557: Berta Gusowius geb. Wicht aus Tauroggen *1890

1979, Nr. 577: Helene Meyer, gest. 9.5.1979, geb. 4.12.1897 in Wirballen, Krs. Wilkowischken / Litauen, nicht verheiratet

T 1979, Nr. 633: Edwin Meyer aus Meldekwirschen / Litauen (Tauroggen) *1921

T 1979, Nr. 644: Emma Wissmann geb. Preikschat aus Peslen, Krs. Tauroggen / Litauen *1904

1979, Nr. 651: Mathilde Budnik geb. Schmidtke, gest. 31.5.1979, geb. 11.11.1908 in Skardupönen / Litauen (Pfarramt Vistytytis), Ehemann: Friedrich Budnik +, Eheschließung: 19.2.1928 in Vistytytis / Litauen

L 1979, Nr. 670: Marie Petrat geb. Powilat aus Palekiai, Krs. Jurbarkas / Litauen *1900

T 1979, Nr. 720: Peter Petries aus Moluppen, Krs. Tauroggen / Litauen *1898

Nr. 170 Salzgitter 1979, 3

T 1979, Nr. 730: Selma Anna Tennigkeit geb. Lemke aus Tauroggen / Litauen *1910

1979, Nr. 753: Oswald Backhaus, gest. 20.6.1979, geb. 29.10.1913 in Wilkowischken / Litauen, Ehefrau: Tamara Backhaus geb. Schumski, Eheschließung: 16.9.1939 in Wirballen / Litauen

1979, Nr. 767: Bertha Titt geb. Preuss, gest. 30.6.1979, geb. 3.5.1903 in Gutkow / Litauen, Ehemann: Alexander Titt +, Eheschließung: 5.4.1926 in Wirballen / Litauen

kath 1979, Nr. 815: Anton Pusch, kath., gest. 12.7.1979, geb. 1.9.1885 in Inozapas Doaras / Litauen (Laukeliskiai), Ehefrau: Frieda Pusch geb. Willeke, Eheschließung: 27.3.1926 in Klein Flöthe, jetzt Börßum

1979, Nr. 1019: Waldemar Dettmann, gest. 13.9.1979, geb. 23.4.1932 in Wirballen / Litauen, Ehefrau: Barbara Dettmann geb. Knobloch, Eheschließung: 24.6.1954 in Salzgitter-Lebenstedt

1979, Nr. 1037: Auguste Gutkuhn geb. Reder, gest. 18.9.1979, geb. 31.12.1895 in Kybarten / Litauen, Ehemann: Eduard Gutkuhn +, Eheschließung: 28.1.1919 in Wirballen / Litauen

Nr. 171 Salzgitter 1979, 4

T 1979, Nr. 1100: Ludwig Alexander Marenholz aus Eitschen / Litauen (Tauroggen)
*1907

1979, Nr. 1114: Georg Gudat, gest. 9.10.1979, geb. 1.4.1925 in Wartellen / Litauen
(Pfarramt Vistytis), Ehefrau: Alma Gudat geb. Kiesinger, Eheschließung: 27.3.1948 in
Salzgitter-Lebenstedt

T 1979, Nr. 1124: Ewald Naujoks aus Ringine / Litauen (Silale) *1913

L 1979, Nr. 1198: Johann Sturm aus Naujininken / Litauen *1911

1979, Nr. 1250: Ottilie Ida Blasey geb. Weber, gest. 6.11.1979, geb. 15.4.1903 in
Wischtynen, Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehemann: Wilhelm Friedrich Blasey +,
Eheschließung: 20.5.1960 in Salzgitter-Lebenstedt

1979, Nr. 1260: Marta Zachries, gest. 8.11.1979, geb. 2.9.1895 in Kiaulupie / Litauen,
nicht verheiratet

T 1979, Nr. 1276: Otto Adolf Bromberg aus Tauroggen / Litauen *1898

T 1979, Nr. 1324: Martin Balandis aus Juseiten / Litauen (Tauroggen) *1937

Nr. 172 Salzgitter 1980, 1

T 1980, Nr. 90: Ella Schanzenbach geb. Kruschat aus Gaudaten, Krs. Tauroggen /
Litauen *1929

1980, Nr. 178: Amalie Auguste Preuss geb. Kakstein, gest. 4.2.1980, geb. 24.10.1899 in
Lauzkehmen / Litauen, Ehemann: Eduard Preuss +, Eheschließung: 13.4.1925 in
Neustadt / Litauen

1980, Nr. 262: Lydia Pfohl geb. Hermann, gest. 27.2.1980, geb. 29.11.1903 in Kybarti,
Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehemann: Joseph Pfohl, Eheschließung: 14.8.1924 in
Wilkowischken

1980, Nr. 273: Minna Waitkunat geb. Pecewitsch, gest. 28.2.1980, geb. 1.8.1892 in
Wirballen / Litauen, Eheschließung: 23.6.1940 in Wirballen / Litauen, geschieden, Index:
Peczewicz, Petzewitz

L 1980, Nr. 334: Alexander Heinrich Albert Wegner aus Wilna / Litauen *1891

Nr. 173 Salzgitter 1980, 2

1980, Nr. 395: Helene Pfeifer geb. Kobielski, gest. 27.3.1980, geb. 6.1.1893 in Gudkow,
Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehemann: Gustav Pfeifer +, Eheschließung: 3.11.1912 in
Virballen / Litauen

1980, Nr. 593: Adolf Reder, gest. 21.5.1980, geb. 1.6.1886 in Budawonen, Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehefrau: Emilie Reder geb. Karnaschewski, Eheschließung: 7.11.1920 in Wirballen

1980, Nr. 601: August Wiemer, gest. 23.5.1980, geb. 6.10.1907 in Antawillen, Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehefrau: Ilse Ida Mathilde Wiemer geb. Böttcher, Eheschließung: 28.10.1960 in Salzgitter-Lebenstedt

1980, Nr. 615: Olga Dressler geb. Grimm, gest. 28.5.1980, geb. 6.11.1911 in Kybarten / Litauen, Ehemann: Peter Dressler, Eheschließung: 24.10.1937 in Kybarten / Litauen

Nr. 174 Salzgitter 1980, 3

T 1980, Nr. 730: Marie Neue geb. Jurkschat aus Jetkantschen / Litauen *1891

T 1980, Nr. 756: Berta Jakowitsch geb. Albrecht aus Girininken, Krs. Tauroggen / Litauen *1907

1980, Nr. 809: Albert Brandt, gest. 10.7.1980, geb. 17.10.1907 in Powembern / Litauen, Ehefrau: Lydia Brandt geb. Schmidt +, Eheschließung: 1.7.1934 in Wirballen

T 1980, Nr. 843: Else Matschull geb. Lorenz aus Tauroggen / Litauen *1905

1980, Nr. 943: Georg Gudat, gest. 12.8.1980, geb. 3.12.1893 in Baksischken, Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehefrau: Minna Gudat geb. Wisznewski +, Eheschließung: 18.4.1927 in Vistytis / Litauen

1980, Nr. 996: Emilie Spangehl geb. Kaprolat, gest. 31.8.1980, geb. 14.6.1903 in Gudlauken, Krs. Sakiai / Litauen, Ehemann: Franz Spangehl +, Eheschließung: 13.9.1935 in Sakiai (Schaken) / Litauen, Index: Spangel

1980, Nr. 1024: Emma Rittberger geb. Gerhard, gest. 4.9.1980, geb. 20.9.1894 in Visakio-Ruda / Litauen (Pfarramt Kazlu-Ruda), Ehemann: Karl-Richard Rittberger +, Eheschließung: 5.5.1913 in Kazlu-Ruda / Litauen

Nr. 175 Salzgitter 1980, 4

1980, Nr. 1095: Bertha Zachries geb. Kallweit, gest. 29.9.1980, geb. 7.8.1896 in Matlauken, Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehemann: Albert Zachries +, Eheschließung: 6.4.1920 in Wirballen / Litauen

L *kath* 1980, Nr. 1177: Jeronimas Scerbavicius, kath., aus Ketaviscis, Krs. Trakai / Litauen, *1918, Ehefrau: Anna geb. Kemfert

1980, Nr. 1247: Adolf Pehlke, gest. 9.11.1980, geb. 23.11.1903 in Lepakojen (Litauen), Ehefrau: Olga Pehlke geb. Moskalenko, Eheschließung: 24.10.1925 in Wischtyten / Litauen

1980, Nr. 1302: Marta Manasow geb. Schiller, gest. 20.11.1980, geb. 13.11.1907 in Wischtyten, Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehemann: Michael Manasow +, Eheschließung: 16.7.1939 in Wischtyten / Litauen, Index: Manesow

1980, Nr. 1333: Georg Dobschies, gest. 29.11.1980, geb. 13.6.1899 in Kletkininkai / Litauen, Ehefrau: Emilie Maria Ida Dobschies geb. Meyer, Eheschließung: 8.2.1924 in Wischtyten / Litauen, Index: Meier, Mejer

1980, Nr. 1377: Gustav Johann Augustat, gest. 12.11.1980, geb. 21.6.1909 in Kregezei / Litauen, Ehefrau: Olga Augustat geb. Brandt, Eheschließung: 10.2.1934 in Wirballen / Litauen

Nr. 177 Salzgitter 1981, 2

L 1981, Nr. 447: Eduard Meslin aus Veisiejė / Litauen *1891

1981, Nr. 452: Albert Lottermoser, gest. 14.4.1981, geb. 2.5.1902 in Kybarten / Litauen, nicht verheiratet

1981, Nr. 465: Eduard Jurkschat, gest. 18.4.1981, geb. 8.5.1902 in Wilkowischken / Litauen, Ehefrau: Hedwig Jurkschat geb. Bredul +, Eheschließung: 1935 in Mariampol / Litauen, Index: Bridul

T 1981, Nr. 505: Urte Dilba geb. Bertulis aus Lapurwen, Krs. Tauroggen / Litauen *1904

1981, Nr. 509: August Kahlau, gest. 30.4.1981, geb. 13.12.1890 in Schilsoden, Krs. Wilkowischken, Ehefrau: Anna Kahlau geb. Dukstein, Eheschließung: 29.7.1919 in Grazischken / Litauen

kath 1981, Nr. 538: Anna Kahlau geb. Dukstein, kath., gest. 8.5.1981, geb. 19.12.1893 in Schilsoden, Krs. Wilkowischken, Ehemann: August Kahlau +, Eheschließung: 29.7.1919 in Grazischken / Litauen

L 1981, Nr. 662: Wilhelmina Steinwender geb. Kerat aus Neustadt / Litauen *1913

1981, Nr. 728: Henriette Naumawitsch geb. Burkschat, gest. 26.6.1981, geb. 10.9.1895 in Degucia, Krs. Schakei / Litauen, Ehemann: Franz Naumawitsch +, Eheschließung: 30.5.1920 in Sakiai / Litauen

Nr. 178 Salzgitter 1981, 3

1981, Nr. 784: Maria Zell geb. Grunau, gest. 10.7.1981, geb. 11.4.1892 in Wischtyten / Litauen, Eheschließung: 1940 in Birkenmühle / Ostpreußen, geschieden

1981, Nr. 823: Wilhelmine Peter geb. Moseleit, gest. 18.7.1981, geb. 26.2.1894 in Gribena / Litauen, Ehemann: Emil Heinrich Peter +, Eheschließung: 15.6.1924 in Lankopinen

L *orthodox* 1981, Nr. 841: Alexander Jäger aus Wilna / Litauen *1894

1981, Nr. 882: Gustav Behnke, gest. 5.8.1981, geb. 7.5.1907 in Podvarteliai, Krs. Wilkowischken / Litauen (Pfarramt Vistytis), Ehefrau: Helene Behnke geb. Jeruschkewicz, Eheschließung: 1.2.1936 in Vistytis, Krs. Wilkowischken, Index: Benke, Eruschkiewicz

1981, Nr. 885: Adolf Lang, gest. 4.8.1981, geb. 8.12.1908 in Ingawangis, Krs. Mariampol / Litauen (Pfarramt Prenay), Ehefrau: Amalia Lang geb. Sturmat, Eheschließung: 16.11.1934 in Prenay / Litauen

1981, Nr. 912: Johanna Kemfert geb. Maleikat, gest. 8.8.1981, geb. 21.12.1917 in Kaupischken / Litauen (Pfarramt Wirballen), Ehemann: Karl Kemfert, Eheschließung: 8.6.1940 in Eydtkau

1981, Nr. 923: Waldemar Waitkunat, gest. 10.8.1981, geb. 11.6.1904 in Kybarten / Litauen, Eheschließung: 23.6.1940 in Wirballen / Litauen, geschieden, Index: Weitkunat

T 1981, Nr. 1013: Johann Milkerat aus Trukischken, Krs. Tauroggen / Litauen *1910

Nr. 179 Salzgitter 1981, 4

L *kath* 1981, Nr. 1185: Hedwig Block geb. Borsack, kath., aus Wilna / Litauen *1903

1981, Nr. 1234: Friedrich Ammon, gest. 23.10.1981, geb. 13.1.1913 in Kardupönen, Krs. Schaky / Litauen, Ehefrau: Herta Ammon geb. Deglau, Eheschließung: 10.1937 in Kybarten / Litauen

T 1981, Nr. 1273: Wilhelm Paap aus Tauroggen / Litauen *1908

1981, Nr. 1333: Alexander Schneider, gest. 12.11.1981, geb. 8.12.1917 in Ingawangis, Krs. Mariampol / Litauen (Pfarramt Prenai), Ehefrau: Salomeja Schneider geb. Raschauskaite, Eheschließung: 25.12.1938 in Garljava / Litauen

L *kath* 1981, Nr. 1415: Johanna Draguhn geb. Getsches aus Schaulen / Litauen *1900

T 1981, Nr. 1417: Oskar Wittlieb aus Tauroggen / Litauen *1895

T 1981, Nr. 1464: Johann Zansinger aus Stragutten, Krs. Tauroggen / Litauen *1915

1981, Nr. 1489: Richard Ewald Titt, gest. 22.12.1981, geb. 18.8.1926 in Wirballen, Krs. Wilkowischken / Litauen, Eheschließung: 8.1.1950 in Salzgitter-Lebenstedt, geschieden

Nr. 180 Salzgitter 1982, 1

T 1982, Nr. 111: Else Radzke geb. Buaslat aus Batagin / Litauen (Tauroggen) *1895, Index: Radtke, Bauslat

T 1982, Nr. 137: Anna Gadsinski geb. Milkerat aus Trukischken, Krs. Tauroggen / Litauen *1913

T 1982, Nr. 142: Ella Winkler geb. Kissner aus Tauroggen / Litauen *1919

1982, Nr. 150: Auguste Warmat geb. Hase, gest. 31.1.1982, geb. 11.1.1908 in Ludwinow / Litauen, Ehemann: Gustav Warmat +, Eheschließung: 18.5.1929 in Mariampol / Litauen, Index: Warnat

1982, Nr. 156: Helena Martha Ligmal, gest. 3.2.1982, geb. 15.9.1899 in Wartai, Krs. Wilkowschken / Litauen, nicht verheiratet

1982, Nr. 331: Emil Leidig, gest. 12.4.1982, geb. 18.9.1910 in Kybartai / Litauen, Ehefrau: Anelie Leidig geb. Mikalauskaite, Eheschließung: 19.11.1938 in Kybartai / Litauen

Nr. 181 Salzgitter 1982, 2

1982, Nr. 363: Adolf Jeckel, gest. 21.3.1982, geb. 6.7.1901 in Krulewo, Krs. Wilkowschken / Litauen, Ehefrau: Emma Johanna Jeckel geb. Heisenheiser, Eheschließung: 16.7.1940 in Wirballen / Litauen

1982, Nr. 366: Eduard Böhnke, gest. 21.3.1982, geb. 26.4.1910 in Podwartellen, Krs. Wilkowschken / Litauen, Ehefrau: Alwine Böhnke geb. Kilijanski, Eheschließung: 14.10.1939 in Vistytis / Litauen, Index: Bemke

1982, Nr. 482: Albert Romanowsky, gest. 15.4.1982, geb. 13.12.1936 in Pajewonis, Krs. Wilkowschken / Litauen, Ehefrau: Maria Inge Romanowsky geb. Jung, Eheschließung: 5.4.1958 in Salzgitter-Lebenstedt

1982, Nr. 531: Johanna Erna Drewicz geb. Missun, gest. 27.4.1982, geb. 21.5.1928 in Bambiniken, Krs. Wilkowschken / Litauen (Pfarramt Vistytis), Ehemann: Marian Drewicz +, Eheschließung: 18.12.1959 in Salzgitter-Drütte

1982, Nr. 608: Richard Rudolf Felgendreher, gest. 18.5.1982, geb. 5.6.1914 in Kybarten, Krs. Wilkowschken / Litauen (Pfarramt Wirballen), Ehefrau: Paula Petra Felgendreher geb. Ucik, Eheschließung: 17.12.1973 in Salzgitter

1982, Nr. 662: Emma Galinat geb. Hermann, gest. 30.5.1982, geb. 17.3.1904 in Romeiken, Krs. Wilkowschken / Litauen, Ehemann Gustav Galinat, Eheschließung: 11.1931 in Romeiken, Krs. Wilkowschken

Nr. 182 Salzgitter 1982, 3

T 1982, Nr. 790: Albert Martin Bikner aus Karapolen, Krs. Tauroggen / Litauen *1920

1982, Nr. 821: Hermann Poltinat, gest. 18.7.1982, geb. 21.5.1911 in Wasilewo, Krs. Wilkowschken / Litauen (Pfarramt Wirballen), Ehefrau: Ida Poltinat geb. Schlonies, Eheschließung: 13.1.1951 in Salzgitter-Lebenstedt

1982, Nr. 1056: Friedrich Fritz Dettmann, gest. 18.9.1982, geb. 18.12.1901 in Podwerk / Litauen, Ehefrau: Frieda Martha Klara Dettmann geb. Flemming, Eheschließung: 24.10.1952 in Serrahn

Nr. 183 (1982, 4)

L 1982, Nr. 1183: Johann Strafehl aus Akmen / Litauen *1906, Index: Straphel

T 1982, Nr. 1201: Johann Bikner aus Karapolen, Krs. Tauroggen / Litauen *1923

1982, Nr. 1208: Gustav Stein, gest. 29.10.1982, geb. 15.2.1916 in Kybartai, Krs. Wilkowischken / Litauen (Pfarramt Virbalis), Ehefrau: Olga Adele Stein geb. Leichert, Eheschließung: 15.2.1943 in Salzgitter-Lebenstedt

1982, Nr. 1299: Luise Wilhelmine Krieger geb. Borchert, gest. 25.11.1982, geb. 29.5.1899 in Raseinen / Litauen, Ehemann: Friedrich Wilhelm Krieger, Eheschließung: 30.11.1940 in Virbalis / Litauen

Nr. 184 Salzgitter 1983, 1

T 1983, Nr. 126: Friedrich Wissmann aus Jozen / Litauen (Tauroggen) *1899

1983, Nr. 206: Peter Miseras, gest. 21.2.1983, geb. 29.5.1906 in Klausutschen / Litauen, Ehefrau: Emma Miseras geb. Budnik, Eheschließung: 15.5.1932 in Wischtyten, Index: Mizaras

1983, Nr. 227: Adele Speder geb. Aukszczun, gest. 25.2.1983, geb. 27.3.1893 in Wiltraken bei Schaken (Litauen), Ehemann: Georg Speder +, Eheschließung: 11.2.1912 in Vilkaviskis

L 1983, Nr. 311: Hedwig Margraff geb. Prusolowitsch aus Wilna / Litauen *1899

1983, Nr. 316: Ottilie Böttcher geb. Kalweit, gest. 23.3.1983, geb. 2.3.1889 in Kowno / Litauen, Ehemann: Karl Böttcher +, Eheschließung: 13.6.1906 in Virbalis / Litauen

Nr. 185 Salzgitter 1983, 2

1983, Nr. 358: Berta Budnik, gest. 2.4.1983, geb. 23.1. in Bakschischken, Krs. Wilkowischken / Litauen (Pfarramt Wizajny), nicht verheiratet

1983, Nr. 367: Anna Selmikat geb. Geisenheiser, gest. 31.3.1983, geb. 13.1.1895 in Lankelischken / Litauen, Ehemann: Hermann Selmikat +, Eheschließung: 17.6.1919 in Virbalis / Litauen

1983, Nr. 422: Martha Ottilie Schiller geb. Uckermark, gest. 19.4.1983, geb. 3.9.1900 in Kybarten / Litauen (Pfarramt Virbalis), Ehemann: Emil Schiller, Eheschließung: 18.12.1932 in Virbalis / Litauen, Index: Uckermark

1983, Nr. 497: Albert Selmikat, gest. 7.5.1983, geb. 26.3.1913 in Kybartai / Litauen, nicht verheiratet

1983, Nr. 505: Egon Joseph Brandt, gest. 6.5.1983, geb. 13.11.1935 in Pojewonen / Litauen (Pfarramt Wirballen), Ehefrau: Gerda Marianne Brandt geb. Weber, Eheschließung: 16.3.1962 in Salzgitter-Lebenstedt

1983, Nr. 563: Emma Budnik geb. Glass, gest. 28.5.1983, geb. 18.4.1899 in Lepolaten, Krs. Wilkowischken / Litauen (Pfarramt Kalwaria), Ehemann: Friedrich Budnik +, Eheschließung: 12.1.1920 in Wizajny

T 1983, Nr. 613: August Rasokat aus Gabschischken, Krs. Tauroggen / Litauen *1901

Nr. 186 Salzgitter 1983, 3

T 1983, Nr. 828: Martha Bikner geb. Paloks aus Ridikischken, Krs. Tauroggen / Litauen *1894

T 1983, Nr. 1012: Martha Jurkutat geb. Zansinger aus Tauroggen / Litauen *1892

1983, Nr. 1024: Olga Dalisda geb. Sauskat, gest. 24.9.1983, geb. 17.11.1916 in Grajaußkai, Krs. Wilkowischken / Litauen, Eheschließung: 24.4.1938 in Kalvaria / Litauen, geschieden

Nr. 187 Salzgitter 1983, 4

T 1983, Nr. 1142: Albert Ewald Krompholz aus Didkemen, Krs. Tauroggen / Litauen *1913

1983, Nr. 1150: Adeline Anskat geb. Talgas, gest. 30.10.1983, geb. 4.10.1907 in Ramanow / Litauen (Pfarramt Mariampol), Ehemann: Oskar Anskat, Eheschließung: 31.12.1929 in Mariampol, Index: Telwester

1983, Nr. 1302: Martha Kalweit, gest. 3.12.1983, geb. 15.7.1898 in Kletkininken, Krs. Wilkowischken / Litauen, nicht verheiratet

T 1983, Nr. 1338: Helene Johanna Schumm geb. Kellner aus Batakiai / Litauen (Tauroggen) *1903

T 1983, Nr. 1345: Anna Schreiber geb. Kairies aus Molupen, Krs. Tauroggen / Litauen *1906

T 1983, Nr. 1358: Friedrich Vorberg aus Girininken, Krs. Tauroggen / Litauen *1906

1983, Nr. 1375: Ewald Grigat, gest. 21.12.1983, geb. 15.12.1914 in Schwenconis / Litauen (Pfarramt Virbalis), Ehefrau: Lydia Grigat geb. Matschulat, Eheschließung: 9.4.1939 in Virbalis / Litauen

Nr. 488 Salzgitter 1984, 1

T 1984, Nr. 145: Auguste Vorberg geb. Kumpies aus Girininken, Krs. Tauroggen / Litauen *1899

1984, Nr. 152: Josef Koch, gest. 3.2.1984, geb. 8.4.1895 in Budeschoren / Litauen (Pfarramt Wilkowischken), Ehefrau: Anna Koch geb. Balnis, Eheschließung: 14.11.1953 in Salzgitter-Lebenstedt

1984, Nr. 168: Josef Kunas, gest. 6.2.1984, geb. 19.3.1906 in Krauschene / Litauen, Ehefrau: Anna Luise Kunas geb. Schenke, Eheschließung: 14.6.1958 in Salzgitter-Reppner

T 1984, Nr. 183: Emma Groß geb. Kalkau aus Skirchemen, Krs. Tauroggen / Litauen *1904

Nr. 489 Salzgitter 1984, 2

T 1984, Nr. 431: Else Kiutra geb. Dickmann aus Gerwiten (Tauroggen)

1984, Nr. 440: Anna Pakulat geb. Matschulat, gest. 19.4.1984, geb. 31.10.1909 in Pojewonis, Krs. Wilkowischken / Litauen (Pfarramt Wirballen), Ehemann: Josef Pakulat, Eheschließung: 28.7.1956 in Salzgitter-Lebenstedt

1984, Nr. 452: Adolf Kinder, gest. 20.4.1984, geb. 28.5.1898 in Senauten / Litauen, Ehefrau: Olga Kinder geb. Ulrich, Eheschließung: 28.7.1935 in Mariampol / Litauen

1984, Nr. 478: Max Selmikat, gest. 29.4.1984, geb. 28.3.1917 in Kybarten / Litauen, Ehefrau: Eugenie Maria Selmikat geb. Reder, Eheschließung: 24.6.1944 in Salzgitter-Lebenstedt

1984, Nr. 610: Adeline Krüger geb. Pakulat, gest. 29.5.1984, geb. 7.12.1896 in Ingowangies / Litauen, Ehemann: Alexander Krüger +, Eheschließung: 20.10.1919 in Marchentol (sic) / Litauen, Index: Krieger

1984, Nr. 617: Oswald Neumann, gest. 30.5.1984, geb. 10.2.1909 in Wartellen / Litauen, Ehefrau: Anele Neumann geb. Wilimowicz +, Eheschließung: 17.4.1938 in Vistytis / Litauen, Index: Wilemat

T 1984, Nr. 629 Otto Walter Wengel aus Skaudwill / Litauen (Tauroggen) *1913

T 1984, Nr. 656: Georg Schneiderat aus Tauroggen / Litauen *1917

Nr. 490 Salzgitter 1984, 3

1984, Nr. 721: August Sturmat, gest. 3.7.1984, geb. 11.9.1903 in Gerwenen, Krs. Alyta / Litauen (Pfarramt Seirien), Ehefrau: Leokadia Sturmat geb. Kausch, Eheschließung: 13.2.1926 in Seirien, Krs. Alyta / Litauen

1984, Nr. 773: Eduard Klein, gest. 17.7.1984, geb. 27.8.1907 in Wischtyten, Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehefrau: Adele Klein geb. Kaschel, Eheschließung: 5.11.1944 in Rebkau, Krs. Kulm

L 1984, Nr. 794: Wally Wainowsky geb. Insel aus Polangen / Litauen *1899

1984, Nr. 802: Joseph Kokoschko, gest. 29.7.1984, geb. 27.2.1895 in Sereje, Krs. Mariampol / Litauen, Ehefrau: Olga Kokoschko geb. Pudimat, Eheschließung: 23.9.1930 in Mariampol / Litauen

L 1984, Nr. 803: Amanda Wedler, gest. 27.7.1984, geb. 20.4.1897 in Luknink / Litauen, nicht verheiratet

1984, Nr. 888: Arthur Batram, gest. 18.8.1984, geb. 15.12.1910 in Wischtyten / Litauen, Ehefrau: Elzbieta Irena Batram geb. Kempaska, Eheschließung: 3.9.1970 in Gniezno / Polen

1984, Nr. 897: Lydia Emilia Tumat, geb. Reiss, gest. 18.8.1984, geb. 8.10.1927 in Mariampol / Litauen, Ehemann: Johann Tumat, Eheschließung: 28.3.1948 in Tempzin / Mecklenburg

T 1984, Nr. 918: Else Rasokat geb. Balandis aus Wezaiten, Krs. Tauroggen / Litauen *1903

1984, Nr. 947: Emma Luise Hintz geb. Kabacher, gest. 1.9.1984, geb. 24.4.1915 in Wirballen / Litauen, Eheschließung: 6.11.1940 in Virbalis / Litauen, geschieden

Nr. 491 Salzgitter 1984, 4

1984, Nr. 1062: Walter Preuss, gest. 5.10.1984, geb. 8.2.1929 in Keturkaimis / Litauen, Ehefrau: Gerda Preuss geb. Gensch, Eheschließung: 10.9.1954 in Rügenwalde / Pommern

T 1984, Nr. 1095: Helene Flatau geb. Schneidereit aus Tauroggen / Litauen *1923

T 1984, Nr. 1129: Pauline Konrad geb. Barkowsky, gest. 25.10.1984, geb. 6.9.1885 in Potokschlen / Litauen, Familienstand unbekannt

L 1984, Nr. 1130: Regina Tyralla geb. Czerniauskaite aus Kowno (Kaunas) / Litauen *1928

1984, Nr. 1257: Josef Pakulat, gest. 26.11.1984, geb. 27.2.1902 in Ingowagni, Krs Mariampol / Litauen, Ehefrau: Anna Pakulat geb. Matschulat +, Eheschließung: 28.7.1956 in Salzgitter-Lebenstedt

L 1984, Nr. 1297: Wilhelm Hugo Schettler aus Schanzen / Litauen (Kaunas) *1895

Nr. 730 Salzgitter 1985, 1

T 1985, Nr. 5: Bertha Fischer geb. Flatau aus Tauroggen *1911

1985, Nr. 24: Marianne Schaudinat geb. Schmidt, gest. 2.1.1985, geb. 1.11.1903 in Seinei / Litauen, Ehemann: August Schaudinat +, Eheschließung: 9.7.1922 in Sereje / Litauen

L 1985, N. 183: Wilhelm Kumpfert aus Kowno *1911

1985, Nr. 196: Oskar Bedarf, gest. 4.2.1985, geb. 14.11.1902 in Kybarten / Litauen, Ehefrau: Emilie Bedarf geb. Hopp, Eheschließung: 6.6.1927 in Vilkaviskis / Litauen

T 1985, Nr. 222: Johann Tunat aus Judpreten, Krs. Tauroggen / Litauen *1904

1985, Nr. 284: Josef Andrulat, gest. 21.2.1985, geb. 8.3.1923 in Dambawa / Litauen, Ehefrau: Berta Andrulat geb. Zansinger, Eheschließung: 14.6.1947 in Salzgitter-Lebenstedt

Nr. 731 Salzgitter 1985, 2

1985, Nr. 365: Nikolaus Annulat, gest. 11.3.1985, geb. 31.5.1907 in Kybarten / Litauen, Ehefrau: Erna Annulat geb. Lukas, Eheschließung: 25.12.1936 in Virbalis / Litauen, Index: Anulat, Lukat

1985, Nr. 393: Minna Ross geb. Runkel, gest. 21.3.1985, geb. 6.3.1894 in Kibarten / Litauen (Pfarramt Virbalis), Ehemann: Robert Ross +, Eheschließung: 25.7.1942 in Salzgitter-Lebenstedt

T 1985, Nr. 498: Marie Rückert geb. Staschull aus Dapkischken / Litauen (Tauroggen) *1906

1985, Nr. 522: Helmut Johann Timmler, gest. 24.4.1985, geb. 25.2.1929 in Wirballen, Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehefrau: Selma Timmler geb. Schlonys, Eheschließung: 18.8.1956 in Salzgitter-Lebenstedt

1985, Nr. 581: Albert Milchereit, gest. 14.5.1985, geb. 20.11.1911 in Ludwinow, Krs. Mariampol / Litauen. Ehefrau: Herta Emma Konradine Milchereit geb. Schlote, Eheschließung: 11.4.1968 in Salzgitter-Lebenstedt

T 1985, Nr. 583: Anna Schweinert geb. Kropat aus Tauroggen *1908

T 1985, Nr. 691: Petras Krupat aus Melpikoirsial (sic) / Litauen (=Meldekwirschen, Tauroggen?) *1923

Nr. 732 Salzgitter 1985, 3

T 1985, Nr. 701: Josephine Krauleidies geb. Krause aus Bareiken / Litauen *1888

1985, Nr. 770: Gustav Gnas, gest. 5.7.1985, geb. 20.12.1896 in Daugelaitischen / Litauen (Pfarramt Virbalis), Ehefrau: Seraphina Gnas geb. Petruschkat, Eheschließung: 26.12.1927 in Virbalis / Litauen

1985, Nr. 818: Ewald Wachhaus, gest. 18.7.1985, geb. 16.4.1923 in Kybarten, Krs. Wilkowischken / Litauen (Pfarramt Wirballen), Ehefrau: Rita Anna Wachhaus geb. Mehwald, Eheschließung: 14.8.1954 in Salzgitter-Gebhardshagen

1985, Nr. 821: Adele Klein geb. Kaschel, gest. 20.7.1985, geb. 2.8.1903 in Pilewischken, Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehemann: Eduard Klein +, Eheschließung: 5.11.1944 in Rebkau, Krs. Kulm

1985, Nr. 822: Otilie Lydia Karnaschewski, gest. 19.7.1985, geb. 22.4.1912 in Gutkow / Litauen, nicht verheiratet

T 1985, Nr. 844: Irma Filimonow geb. Gegugeit aus Tauroggen / Litauen *1907

1985, Nr. 910: Ida Brokat geb. Ostrowski, gest. 11.8.1985, geb. 24.4.1902 in Wischtyten, Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehemann: Eduard Brokat +, Eheschließung: 23.10.1921 in Wischtyten / Litauen

1985, Nr. 943: Edmund Julius Jekel, gest. 23.8.1985, geb. 13.6.1914 in Weisbunischken, Krs. Wilkowischken / Litauen (Pfarramt Kalvaria), Ehefrau: Erika Anna Johanna Jekel geb. Schwirz, Eheschließung: 25.3.1948 in Salzgitter-Lebenstedt

T 1985, Nr. 962: August Blieske aus Tauroggen / Litauen *1910

1985, Nr. 999: Michael Maslauskas, kath., gest. 10.9.1985, geb. 21.11.1912 in Prieny, Krs. Mariampol / Litauen, Ehefrau: Emma Maslauskas geb. Böttcher +, Eheschließung: 4.1.1940 in Alytus / Litauen

1985, Nr. 1008: Emma Rabenstein, gest. 12.9.1985, geb. 23.12.1895 in Kybarten / Litauen, nicht verheiratet

T 1985, Nr. 1048: Natalia Knabenschuh geb. Schleiter aus Sabelija, Krs. Tauroggen / Litauen *1908

Nr. 733 Salzgitter 1985, 4

T 1985, Nr. 1078: Karl Knabenschuh aus Jakeitschen / Litauen (Schilale, Tauroggen) *1902

T 1985, Nr. 1089: Elisabeth Paloks aus Melagischken / Litauen (Tauroggen) *1908

T 1985, Nr. 1168: Georg Tennigkeit aus Burkeli, Krs. Tauroggen / Litauen *1903

1985, Nr. 1315: Hermann Kossack, gest. 11.12.1985, geb. 16.8.1903 in Wischtyten / Litauen, Ehefrau: Emma Kossack geb. Wischnewski, Eheschließung: 18.11.1931 in Wischtyten / Litauen, Index: Kosak

1985, Nr. 1316: Artur Kalau, gest. 14.12.1985, geb. 25.12.1918 in Rakowek, Krs. Suwalki, Ehefrau: Gertud Martha Kalau geb. Wagner, Eheschließung: 19.3.1948 in Waltershausen, Krs. Gotha

L 1985, Nr. 1333: Maria Sturm geb. Gawenis aus Naujeninken / Litauen *1912

Nr. 744 Salzgitter 1986, 1

1986, Nr. 5: Oskar Anskat, gest. 30.12.1985, geb. 16.6.1905 in Kaunas / Litauen, Ehefrau: Adeline Anskat geb. Talgas, Eheschließung: 31.12.1929 in Mariampol / Litauen

1986, Nr. 11: Oskar Gustav John, gest. 31.12.1985, geb. 2.12.1905 in Wirballen / Litauen, Ehefrau: Maria John geb. Norwat, Eheschließung: 12.2.1944 in Wilkowischken / Litauen

T 1986, Nr. 58: Michael Lorenz aus Sakalinen, Krs. Tauroggen / Litauen *1911

L 1986, Nr. 147: Woldemar Günther aus Kowno / Litauen *1908

T 1986, Nr. 156: Herta Fehlau geb. Jarkutat aus Tauroggen / Litauen *1926

1986, Nr. 171: Oswald Budnik, gest. 8.2.1986, geb. 18.12.1931 in Bakschischken, Krs. Wilkowischken / Litauen (Pfarramt Vistytis), geschieden, Eheschließung: 7.10.1960 in Salzgitter-Lebenstedt

1986, Nr. 328: Leon Martin Preuss, gest. 20.3.1986, geb. 26.4.1936 in Keturkaimen, Krs. Wilkowischken / Litauen (Pfarramt Virbalis), Ehefrau: Irena Preuss geb. Augustat, Eheschließung: 24.3.1961 in Salzgitter-Lebenstedt

1986, Nr. 349: Emilie Haase geb. Milchereit, gest. 26.3.1986, geb. 5.3.1901 in Turupis, Krs. Mariampol / Litauen, Ehemann: Friedrich Haase, Eheschließung: 9.2.1929 in Mariampol / Litauen, Index: Hase

Nr. 745 Salzgitter 1986, 2

1986, Nr. 479: Anna Kielau geb. Klein, gest. 4.5.1986, geb. 29.12.1903 in Urwinnen / Litauen, geschieden

1986, Nr. 506: Albert Schattner, gest. 8.5.1986, geb. 16.2.1902 in Bartininken / Litauen, Ehefrau: Charlotte Anna Erna Schattner geb. Gallinat, Eheschließung: 1.2.1958 in Salzgitter-Salder

T 1986, Nr. 507: Rudolf Artur Marenholz aus Jetkanten, Krs. Tauroggen / Litauen *1938

L 1986, Nr. 660: Franz Gauer aus Prischmanten, Krs. Kaunas / Litauen *1916

T 1986, Nr. 666: Julianne Glasze geb. Aleksandrowitz aus Trumpeinen / Litauen (Tauroggen) *1898

1986, Nr. 668: Friedrich Hase, gest. 20.6.1986, geb. 2.3.1902 in Kalvariija, Krs. Mariampol / Litauen, Ehefrau: Emilie Hase geb. Milchereit +, Eheschließung: 9.2.1929 in Mariampol / Litauen

T 1986, Nr. 693: Else Staschull geb. Kiupel aus Paschikschniai / Litauen (Tauroggen) *1904

Nr. 746 Salzgitter 1986, 3

T 1986, Nr. 742: Emil Flatau aus Tauroggen / Litauen *1903

T 1986, Nr. 981: Elsa Naujoks geb. Kvauka aus Potokschlen / Litauen (Neustadt, Tauroggen) *1897

1986, Nr. 1019: Karl Lukas, gest. 3.10.1986, geb. 30.11.1906 in Kibarten / Litauen,
Ehefrau: Emma Lukas geb. Adam, Eheschließung: 10.10.1942 in Memel

Nr. 747 Salzgitter 1986, 4

1986, Nr. 1164: Emma Gliedt geb. Liegmal, gest. 16.11.1986, geb. 13.10.1910 in Wartai,
Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehemann: Gustav Gliedt +, Eheschließung: 2.4.1934 in
Dubenen, Krs. Wilkowischken / Litauen, Index: Ligmal

T 1986, Nr. 1185: Richard Jakob Lukies aus Neustadt, Krs. Tauroggen / Litauen *1904

1986, Nr. 1192: Wilhelm Ewald Hintz, gest. 21.11.1986, geb. 18.2.1914 in Wirballen /
Litauen, Ehefrau: Hildegard Hintz geb. Jurkschat, Eheschließung: 5.10.1940 in
Mariampol / Litauen, Index: Hinz

T 1986, Nr. 1288: Emma Margis geb. Baufeld aus Keschtschen, Krs. Tauroggen /
Litauen *1906

T 1986, Nr. 1307: Alexander Latwaitis aus Levoniske, Krs. Tauroggen / Litauen *1904

1986, Nr. 1310: Irena Gaßmann geb. Dobat, kath., gest. 20.12.1986, geb. 19.7.1939 in
Baksiskiai / Litauen (Vistytis), Ehemann: Erhard Kurt Gaßmann +, Eheschließung:
28.12.1960 in Salzgitter

1986, Nr. 1312: Helmut Petrowski, gest. 20.12.1986, geb. 15.8.1940 in Wischtiten /
Litauen, nicht verheiratet

Nr. 748 Salzgitter 1987, 1

T 1987, Nr. 44: Berta Mettlicki geb. Schreiber aus Mazonai / Litauen (Tauroggen) *1911

1987, Nr. 163: Albine Müller geb. Bender, gest. 13.2.1987, geb. 4.2.1908 in Paserniken /
Litauen, Ehemann: Edmund Müller, Eheschließung: 2.3.1930 in Seirija / Litauen
(reformiert)

1987, Nr. 249: Albert Timmler, gest. 4.3.1987, geb. 30.11.1935 in Egleballen, Bezirk
Kalvarija / Litauen, Ehefrau: Gertrud Timmler geb. Hasenkopf, Eheschließung: 28.8.1964
in Salzgitter-Lebenstedt

Nr. 749 Salzgitter 1987, 2

T 1987, Nr. 409: Johann Kotke aus Sartininken, Krs. Tauroggen / Litauen *1910

T 1987, Nr. 423: Ida Beckmann geb. Fenzau aus Burbischken, Krs. Tauroggen / Litauen
*1915

T 1987, Nr. 433: August Richard Grossa aus Didkemen, Krs. Tauroggen / Litauen *1911

1987, Nr. 668: Ella Frieda Hilbrunner geb. Titt, gest. 30.6.1987, geb. 29.3.1931 in Kybarten / Litauen (Pfarramt Wirballen), geschieden, Eheschließung: 24.12.1948 in Salzgitter-Lebenstedt

Nr. 750 Salzgitter 1987, 3

1987, Nr. 702: Ludwig Gräschulis, *kath*, gest. 15.7.1987, geb. 22.7.1921 in Wischtiten / Litauen, Ehefrau: Herta-Maria Gräschulis geb. Jakobi, Eheschließung: 17.12.1948 in Wischtiten / Litauen

T 1987, Nr. 739: Otto Redetzki aus Tareilen, Krs. Tauroggen / Litauen *1915

T 1987, Nr. 764: Albert Krompholz aus Ditkemen, Krs. Tauroggen / Litauen *1908

1987, Nr. 936: Klara Meta Titt geb. Bartel, gest. 21.9.1987, geb. 31.5.1906 in Kybarten / Litauen, Ehemann Albert Titt +, Eheschließung: 25.12.1929 in Virbalis / Litauen

L 1987, Nr. 994: Johanna Kaprolat geb. Schmidt aus Kowno / Litauen *1909

T 1987, Nr. 1050: Henriette Berta Matzat aus Didkemen, Kreis Tauroggen / Litauen *1903

Nr. 751 Salzgitter 1987, 4

T 1987, Nr. 1135: Martha Zansinger geb. Fetting aus Reckschten / Litauen (Tauroggen) *1894

L 1987, Nr. 1207: Elisabeth Schwirka geb. Müller aus Kauen / Rußland *1911

1987, Nr. 1209: Anna Drückler geb. Ligmal, gest. 3.12.1987, geb. 21.3.1929 in Schulen, Krs. Wilkowischken / Litauen (Pfarramt Kalwaria), Ehemann: Bruno Paul Drückler, Eheschließung: 21.12.1962 in Salzgitter-Lebenstedt

T 1987, Nr. 1221: Else Widra geb. Tenikat aus Padrutuppen / Litauen (Tauroggen) *1904

1987, Nr. 1316: Berta Bender geb. Hering, gest. 29.12.1987, geb. 26.4.1903 in Kybeiken / Litauen, Ehemann: Oskar-Emil Bender +, Eheschließung: 31.3.1929 in Wirballen / Litauen

Nr. 755 Salzgitter 1988, 1

T 1988, Nr. 32: Fritz Ewald Junker aus Raugelen / Litauen (Neustadt, Tauroggen) *1919

1988, Nr. 135: Emilie Wegner geb. Hoffmann, gest. 3.2.1988, geb. 8.1.1910 in Nendren / Litauen, Ehemann: Raimund Wegner, Eheschließung: 16.10.1937 in Kaunas / Litauen

1988, Nr. 169: Oswald Kiewel, gest. 15.2.1988, geb. 8.5.1912 in Lepakoje, Krs. Mariampol / Litauen, Ehefrau: Lydia Anna Kiewel geb. Kühn, Eheschließung: 9.3.1962 in Salzgitter-Lebenstedt

T 1988, Nr. 217: Anna Hedwig Wedler geb. Schiffko aus Kaltinenai / Litauen (Silale)
*1910

1988, Nr. 243: Willi Ostrowski, gest. 10.3.1988, geb. 3.10.1923 in Vistyten / Litauen,
Ehefrau: Hildegard Marya Ostrowski geb. Gudat, Eheschließung: 30.12.1950 in
Salzgitter-Lebenstedt

Nr. 756 Salzgitter 1988, 2

T 1988, Nr. 460: Meta Pastars geb. Bromberg aus Tauroggen / Litauen *1911

T 1988, Nr. 519: Leopold Schiffko aus Kaltinenen, Krs. Tauroggen / Litauen *1898

1988, Nr. 609: Irena Welter geb. Stanat, gest. 22.6.1988, geb. 31.3.1935 in
Juosunischken, Krs. Wilkowschken / Litauen (Pfarramt Pilwischken), Ehemann: Wilhelm
Welter, Eheschließung: 18.6.1971 in Salzgitter-Gebhardshagen

T 1988, Nr. 694: Martha Johanna Lukies geb. Kerat aus Neustadt, Krs. Tauroggen /
Litauen *1903

1988, Nr. 789: Olga Redetzki geb. Oberneger, gest. 5.8.1988, geb. 6.1.1900 in
Penkawischken, Krs. Mariampol / Litauen, Ehemann: Karl Radetzki, Eheschließung:
26.7.1925 in Prienai / Litauen

1988, Nr. 797: Olga Sophie Perrey geb. Kibart, gest. 8.8.1988, geb. 30.9.1899 in Seiny /
Polen, Ehemann: Joseph Perrey +, Eheschließung: 19.8.1924 in Vistytis / Litauen

Nr. 757 Salzgitter 1988, 3

1988, Nr. 1096: Otto August Rogall, gest. 2.11.1988, geb. 15.2.1920 in Povembren /
Litauen (Pfarramt Wilkowschken), Ehefrau: Margit Rogall geb. Jauernig, Eheschließung:
12.4.1952 in Wrisbergholzen jetzt Westfeld (Sibbesse)

1988, Nr. 1165: Herta Witt geb. Gudat, gest. 18.11.1988, geb. 26.10.1929 in Wartellen /
Litauen (Pfarramt Wischtiten), Ehemann: Franz Witt +, Eheschließung: 10.11.1961 in
Salzgitter-Hallendorf

1988, Nr. 1176: Hermann Radtke, gest. 23.11.1988, geb. 26.10.1919 in Kybeiken /
Litauen, Ehefrau: Berta Radtke geb. Glass, Eheschließung: 10.3.1946 in Misselwarden
(Dorum)

1988, Nr. 1198: Albert Rimke, gest. 28.11.1988, geb. 9.4.1925 in Wirballen / Litauen,
Ehefrau: Linda Rimke geb. Hessler, Eheschließung: 22.8.1953 in Salzgitter-Lebenstedt

1988, Nr. 1282: Friedrich Schweingruber, gest. 27.12.1988, geb. 8.9.1909 in
Waischwillen / Litauen (Pfarramt Virbalis), Ehefrau: Ernestine Schweingruber geb.
Sudeikat +, Eheschließung: 20.11.1934 in Vistytis / Litauen

1988, Nr. 1284: Emma Schiller geb. Lackner, gest. 27.12.1988, geb. 27.12.1906 in Alwitas, Wirballen / Litauen, Ehemann: Otto Karl Schiller, Eheschließung: 26.8.1933 in Selonka, Wirballen / Litauen

Nr. 782 Salzgitter 1989, 1

T 1989, Nr. 70: Domic Gauer geb. Petroschus aus Budwieten (Taugoggen / Litauen) *1915

T 1989, Nr. 189: Andreas Dittmann aus Kasbarynu, Krs. Taugoggen / Litauen *1901

1989, Nr. 305: Auguste Czesna geb. Lingaityte, gest. 27.3.1989, geb. 28.10.1897 in Balseiskiai / Litauen (Pfarramt Jurbarkas), Ehemann: Johann Czesna +, Eheschließung: 11.11.1924 in Batakai / Litauen

T 1989, Nr. 358: Ida Poltinat geb. Schlonies aus Taugoggen / Litauen *1911

Nr. 783 Salzgitter 1989, 2

T 1989, Nr. 408: Emil Schlonies aus Girininken, Krs. Taugoggen / Litauen *1919

1989, Nr. 419: Erich Rotgänger, gest. 25.4.1989, geb. 29.1.1920 in Wilkowischken / Litauen, Ehefrau: Maria Rotgänger geb. Dowidat, Eheschließung: 22.12.1951 in Salzgitter-Lebenstedt

T 1989, Nr. 459: Urte Schlonies geb. Schlakat aus Gurklen / Litauen (Taugoggen) *1903

1989, Nr. 615: Karl Kaptein, gest. 19.6.1989, geb. 2.4.1907 in Schelwen, Krs. Wilkowischken, Ehefrau: Ida Kaptein geb. Kalweit, Eheschließung: 10.9.1930 in Wirballen / Litauen

T 1989, Nr. 755: Anna Borchert geb. Weiss aus Grauzen / Litauen (Pfarramt Botoken) *1932

T 1989, Nr. 800: Michael Lindschus aus Schakwieten, Krs. Taugoggen / Litauen *1915

Nr. 784 Salzgitter 1989, 3

L 1989, Nr. 919: Johann Mahl aus Schellelen, Krs. Kowno / Litauen *1909

T 1989, Nr. 1168: Erna Schier geb. Gauer aus Prischmanten, Krs. Taugoggen / Litauen *1937

T 1989, Nr. 1284: Emil Gustav Neu aus Tarailiai, Krs. Taugoggen / Litauen *1904

Nr. 785 Salzgitter 1990, 1

1990, Nr. 128: Helene Tislauk geb. Dukstein, gest. 20.1.1990, geb. 5.1.1899 in Schillosadzen / Litauen (Pfarramt Virbalis), Ehemann: Johann Tislauk, Eheschließung: 14.11.1921 in Pajaujen / Litauen (Pfarramt Wizajny)

1990, Nr. 134: Maria Kakstein geb. Hermann, gest. 22.1.1990, geb. 7.9.1909 in Romeiken, Ehemann: Otto Kakstein +, Eheschließung: 25.12.1937 in Wirbalis (Wirballen) / Litauen

T 1990, Nr. 242: Marta Kotke geb. Bartmin aus Straguten, Krs. Taugoggen / Litauen *1912

1990, Nr. 360: Adolf Speder, gest. 18.3.1990, geb. 3.2.1919 in Miknaitchen, Krs. Schnaken (sic, =Schaken), Ehefrau: Elisabeth Speder geb. Spuling, Eheschließung: 6.2.1954 in Salzgitter-Lebenstedt

Nr. 786 Salzgitter 1990, 2

1990, Nr. 535: Ursula Felgendreher geb. Janauskaite, gest. 6.5.1990, geb. 9.11.1903 in Pajevou (sic), Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehemann: Georg Felgendreher +, Eheschließung: 24.5.1926 in Wirballen, Krs. Wilkowischken / Litauen

1990, Nr. 628: Otto Eduard Schiller, gest. 28.5.1990, geb. 15.1.1904 in Wischtyten / Litauen, Ehefrau: Ella Schiller geb. Ostrowski, Eheschließung: 7.3.1929 in Wirballen / Litauen

1990, Nr. 813: Frieda Schuldreich geb. Mertyn, gest. 19.7.1990, geb. 25.1.1917 in Vistytis / Litauen, Ehemann: Emil Schuldreich +, Eheschließung: 24.2.1961 in Harlingerode, jetzt Bad Harzburg

T 1990, Nr. 878: Hedwig Amanda Schiffko geb. Eisenblätter aus Skaudwil, Krs. Taugoggen / Litauen *1906

1990, Nr. 889: Auguste Meta Ditschun geb. Galinat, gest. 12.8.1990, geb. 19.6.1912 in Ostantinen, Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehemann: Emil Ditschun, Eheschließung: 10.4.1939 in Virbalis / Litauen, Index: Diczun, Didzun

Nr. 787 Salzgitter 1990, 3

1990, Nr. 1054: Hildegard Hintz geb. Jurkschat, gest. 28.9.1990, geb. 9.6.1921 in Wilkowischken / Litauen, Ehemann: Wilhelm Ewald Hintz +, Eheschließung: 5.10.1940 in Mariampol / Litauen, Index: Hinz

1990, Nr. 1097: Meta Melieda Josupat geb. Lieder, gest. 9.10.1990, geb. 1.10.1928 in Vidgiriai, Krs. Sakiai / Litauen (Pfarramt Sakiai), Ehemann: Emil Josupat, Eheschließung: 5.5.1951 in Salzgitter-Watenstedt

1990, Nr. 1163: Brone Lorenschat geb. Labunaityte, gest. 1.11.1990, geb. 18.2.1925 in Stuguciai / UdSSR (sic, Litauen), Ehemann: Johann Lorenschat, Eheschließung: 26.5.1978 in Salzgitter

1990, Nr. 1166: Peter Dressler, gest. 1.11.1990, geb. 7.7.1912 in Kybarten / Litauen, Ehefrau: Olga Dressler geb. Grimm, Eheschließung: 24.10.1937 in Kybarten / Litauen

T 1990, Nr. 1177: Peter Lorenz aus Molupiai, Krs. Tauroggen / Litauen *1906

T 1990, Nr. 1200: Artur Schiffko aus Kaltinenen, Krs. Tauroggen / Litauen *1915

1990, Nr. 1225: Alice Johanna Blum geb. Kaptein, gest. 19.11.1990, geb. 2.12.1914 in Vokiskeliai / Litauen (Pfarramt Vilkaviskis), Ehemann: Albert Blum, Eheschließung: 12.11.1938 in Vilkavisky / Litauen

T 1990, Nr. 1313: Renate Kaprolat geb. Tschepat aus Tauroggen / Litauen *1934

T 1990 1315: Anna Sturm geb. Preikschat aus Ascholynen (Tauroggen / Litauen) *1893

Nr. 788 Salzgitter 1991, 1

T 1991, Nr. 9: Josef Czesna aus Tauroggen / Litauen, gest. 1990, *1931

T 1991, Nr. 37: Richard Schlonies aus Tauroggen / Litauen *1905

T 1991, Nr. 266: Gustav Harder aus Balsken, Krs. Tauroggen / Litauen *1913

Nr. 805 Salzgitter 1991, 2

1991, Nr. 372: Grete Daus geb. Petrat, gest. 26.3.1991, geb. 14.12.1922 in Daugelaikchen (Litauen?), geschieden, Eheschließung: 18.6.1949 in Salzgitter-Watenstedt

1991, Nr. 394: Anna Friedrich geb. Milchereit, gest. 29.3.1991, geb. 14.5.1904 in Turupis, Krs. Mariampol / Litauen (Pfarramt Kalvarija), geschieden, Eheschließung: 18.5.1926 in Mariampol / Litauen

1991, Nr. 476: Oswald Naumawitsch, gest. 25.4.1991, geb. 17.7.1927 in Obschruten / Litauen, nicht verheiratet

T 1991, Nr. 507: Lilly Auguste Schmidt geb. Kühn aus Tauroggen / Litauen *1932

T 1991, Nr. 524: Andreas Edwin Widra aus Jonischken, Krs. Tauroggen / Litauen *1936

T 1991, Nr. 527: Wilhelmine Fischer geb. Klein aus Ropiene, Krs. Tauroggen / Litauen *1897

1991, Nr. 637: Anna Kehler geb. Andrulat, gest. 30.5.1991, geb. 20.8.1912 in Dembava, Krs. Mariampol / Litauen, Ehemann: Josef-Johann Kehler, Eheschließung: 1.5.1937 in Mariampol / Litauen

Nr. 806 Salzgitter 1991, 3

1991, Nr. 741: Wilhelm Müller, gest. 26.6.1991, geb. 2.6.1927 in Seirijen, Krs. Olita / Litauen, Ehefrau: Ella Selma Ursula Müller geb. Wentzel, Eheschließung: 28.5.1955 in Salzgitter-Lebenstedt

1991, Nr. 770: Brone Jurkschat geb. Lowkis, kath., gest. 6.7.1991, geb. 7.3.1912 in Olita / Litauen, Ehemann: Friedrich Jurkschat +, Eheschließung: 6.7.1936 in Mariampol / Litauen

1991, Nr. 838: Ewald Kausch, gest. 20.7.1991, geb. 4.6.1909 in Lasdija, Krs Mariampol / Litauen (Pfarramt Kalwaria), Ehefrau: Stanislaw Kausch geb. Grinjunas, Eheschließung: 5.8.1966 in Salzgitter-Lebenstedt

L 1991, Nr. 853: Hanno Karl Friedrich Otto Baron von der Ropp aus Briagoll / Litauen *1893

T 1991, Nr. 952: Franz Rassau aus Tauroggen / Litauen *1919

1991, Nr. 1005: Gustav Selmikat, gest. 3.9.1991, geb. 24.11.1910 in Kybartai / Litauen (Pfarramt Virbalis), Ehefrau: Helene Selmikat geb. Feifenberger, Eheschließung: 14.10.1939 in Virbalis Litauen, Index: Pfeifenberger

Nr. 807 Salzgitter 1991, 4

1991, Nr. 1104: Magdalena Kemfert geb. Stein, gest. 1.7.1991, geb. 21.3.1902 in Wirballen, Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehemann: Georg Kemfert, Eheschließung: 2.10.1924 in Wirballen / Litauen

T 1991, Nr. 1127: Harold Horst Matzat aus Taurage / Litauen *1932

T 1991, Nr. 1190: Edwin Krauleidis aus Pauparen, Krs. Tauroggen / Litauen *1923

1991, Nr. 1256: Stanislaus Schwirka, kath., gest. 6.11.1991, geb. 6.1.1905 in Suwalki / Litauen, Ehefrau: Elisabeth Schwirka geb. Müller, Eheschließung: 30.5.1934 in Kauen / Litauen

L 1991, Nr. 1432: Käthe Günther geb. Kämmerling aus Wilna / Litauen *1912

Nr. 808 Salzgitter 1992, 1

T 1992, Nr. 210: Anna Milkerat geb. Alisat aus Trukischken, Krs. Tauroggen / Litauen *1904

1992, Nr. 268: Adolf Brandt, gest. 25.2.1992, geb. 10.5.1913 in Schillballen, Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehefrau: Alma Brandt geb. Hoffmann, Eheschließung: 17.7.1964 in Salzgitter-Lebenstedt

T 1992, Nr. 353: Emil-Georg Schneiderat aus Schalpen, Krs. Tauroggen / Litauen *1916

1992, Nr. 367: Gustav Leichert, gest. 23.3.1992, geb. 17.11.1909 in Lawina, Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehefrau: Ella Helene Leichert geb. Dielkus, Eheschließung: 26.1.1951 in Salzgitter-Lebenstedt

Nr. 809 Salzgitter 1992, 2

1992, Nr. 438: Lydia Schartner geb. Glass, gest. 7.3.1992, geb. 30.9.1912 in Bajoratschen / Litauen, Ehemann: Georg Schartner +, Eheschließung: 9.10.1937 in Neustadt / Litauen

T 1992, Nr. 489: Selma Marenholz geb. Barkowski aus Tauroggen / Litauen *1908

1992, Nr. 528: Raimund Wegner, gest. 28.4.1992, geb. 30.5.1902 in Mariampol / Litauen, Ehefrau: Emilie Wegner geb. Hoffmann +, Eheschließung: 16.10.1937 in Kaunas / Litauen

1992, Nr. 545: Artur Raeder, gest. 29.4.1992, geb. 25.9.1923 in Kybarten / Litauen, nicht verheiratet

T 1992, Nr. 637: Nina Wiesenberg geb. Karmee aus Tauroggen / Litauen *1901

T 1992, Nr. 639: Emil Karl Waitschies aus Paschalen / Litauen (Pfarramt Neustadt) *1927

1992, Nr. 665: Herta Ammon geb. Deglau, gest. 31.5.1992, geb. 12.8.1911 in Kybarten / Litauen, Ehemann: Friedrich Ammon +, Eheschließung: 10.1937 in Kybarten / Litauen

T 1992, Nr. 765: Johann Rupkalvis aus Buikischki / Litauen (Neustadt, Tauroggen) *1919

Nr. 810 Salzgitter 1992, 3

T 1992, Nr. 918: David Kiupel aus Putokschlen, Krs. Tauroggen / Litauen *1906

1992, Nr. 930: Gustav Emil Grigat, gest. 7.8.1992, geb. 3.3.1919 in Wirballen / Litauen, Ehefrau: Ida Grigat geb. Pfeifer, Eheschließung: 12.3.1949 in Bremen

L 1992, Nr. 944: Rudolf Henfler aus Kowno / Litauen *1899

1992, Nr. 970: Ludwika Gliedt geb. Baltramonat, gest. 14.8.1992, geb. 22.4.1922 in Wilkowischken / Litauen, Ehemann: Richard Otto Gliedt, Eheschließung: 25.9.1938 in Mariampol / Litauen

T 1992, Nr. 1065: Martha Czerkus geb. Mansch aus Tauroggen / Litauen *1906

1992, Nr. 1068: Emil Wanagat, gest. 12.9.1992, geb. 15.1.1910 in Kilniki, Krs. Wilkowischken / Litauen (Pfarramt Wischtiten), Ehefrau: Anna Wanagat geb. Barkowski, Eheschließung: 27.11.1954 in Salzgitter-Lebenstedt

Nr. 811 Salzgitter 1992, 4

L 1992, Nr. 1266: Helene Gaiduk aus Kowno / Litauen *1910

T 1992, Nr. 1475: Ferdinand Woldemar Wedler aus Pajuren, Krs. Tauroggen / Litauen *1902

1992, Nr. 1499: Josepha Hübner geb. Stelmokeit, kath., gest. 23.12.1992, geb. 27.1.1902 (1904) in Dobra / Litauen, Ehemann: Oskar Hübner +, Eheschließung: 26.12.1934 (1933) in Wirballen / Litauen

Nr. 827 Salzgitter 1993, 1

1993, Nr. 186: Ewald Schiller, gest. 10.2.1993, geb. 9.8.1914 in Lankopönen, Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehefrau: Martha Schiller geb. Langowski, Eheschließung: 29.11.1941 in Birkenmühle, Krs. Ebenrode / Ostpreußen

T 1993, Nr. 257: Hilda Gröger geb. Neumann aus Schemetischken / Litauen (Tauroggen) *1905

T 1993, Nr. 306: Maria Lindschus geb. Schleiter aus Paschenhuwen, Krs. Tauroggen / Litauen (Pfarramt Botoken / Litauen) *1913

Nr. 828 Salzgitter 1993, 2

1993, Nr. 372: Erhard Gustav Jakobi, gest. 26.3.1993, geb. 25.6.1928 in Vistytis (Wischtiten), Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehefrau: Johanna Hildegard Jakobi geb. Galinat, Eheschließung: 12.10.1957 in Krögelin, Krs. Doberan

T 1993, Nr. 494: Auguste Plenis geb. Pakalnischkis aus Meschutten, Krs. Krottingen / Litauen *1904

T 1993, Nr. 522: Martha Maria Krauleidis geb. Balzer aus Wisbaren, Krs. Tauroggen / Litauen *1930

1993, Nr. 589: Otto Mietzke, gest. 8.5.1993, geb. 2.6.1913 in Antowillen / Litauen, Ehefrau: Helene Anna Mietzke geb. Riedl, Eheschließung: 23.9.1940 in Virbalis / Litauen

1993, Nr. 705: Emma Tramp, gest. 10.6.1993, geb. 24.11.1911 in Bartininken / Litauen (Pfarramt Kalvarien)

Nr. 829 Salzgitter 1993, 3

1993, Nr. 774: Erna Erika Frommelt geb. Leidig, gest. 3.7.1993, geb. 2.8.1923 in Schuklen, Krs. Wilkowischken / Ostpreußen (sic, Litauen), Ehemann: Rudolf Heinrich Frommelt, Eheschließung: 12.9.1953 in Wolrtorf jetzt Peine

1993, Nr. 808: Emilie Makritzki geb. Jekel, gest. 17.7.1993, geb. 24.10.1908 in Pojevonys / Litauen (Pfarramt Virbalis), Ehemann: Georg Makritzki, Eheschließung: 10.2.1929 in Vilkavischkis / Litauen, Index: Jeckel

1993, Nr. 810: Emil Böttcher, gest. 18.7.1993, geb. 2.2.1907 in Matlauken, Krs. Wirballen / Litauen (Pfarramt Matlauken), Ehefrau: Berta Hedwig Böttcher geb. Matschulat, Eheschließung: 24.12.1947 in Salzgitter-Lebenstedt

T 1993, Nr. 838: Martin Jonuschat aus Gaudaten, Krs. Tauroggen / Litauen *1938

T 1993, Nr. 868: Helene Zansinger aus Tauroggen / Litauen *1921

1993, Nr. 968: Alfred Johann Tumat, gest. 29.8.1993, geb. 6.9.1925 in Mariampol / Litauen, Ehefrau: Lydia Emilia Tumat geb. Reiss +, Eheschließung: 28.3.1948 in Tempzin / Mecklenburg

1993, Nr. 1054: Anna Heimbucher geb. Naujokat, gest. 24.9.1993, geb. 28.2.1909 in Dambowka, Krs. Wilkowischken, Ehemann: Emil Gustav Heimbucher +, Eheschließung: 20.12.1952 in Asendorf jetzt Bruchhausen-Vilsen

Nr. 830 Salzgitter 1993, 4

1993, Nr. 1105: Heinrich Pöhlke, gest. 4.10.1993, geb. 15.6.1906 in Rezelen, Krs. Mariampol / Litauen, Ehefrau: Martha Pöhlke geb. Ulrich, Eheschließung: 23.10.1943 in Mariampol

1993, Nr. 1306: Ida Meta Tschibiras geb. Heinrich, gest. 24.11.1993, geb. 27.4.1909 in Kauschen, Krs. Wilkowischken / Litauen (Pfarramt Wilkowischken), Ehemann: Stephan Tschibiras, Eheschließung: 26.12.1932 in Kowno / Litauen

L 1993, Nr. 1337: Antonas Kaskonas aus Alietas / Litauen *1923

Nr. 831 Salzgitter 1994, 1

1994, Nr. 10: Herta Knopp geb. Kuknat, gest. 2.1.1994, geb. 3.2.1923 in Kybarten, Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehemann: Richard Knopp +, Eheschließung: 26.7.1952 in Salzgitter-Lebenstedt

1994, Nr. 45: Ewald Pelke, gest. 6.1.1994, geb. 30.9.1925 in Wischtyten / Litauen, unverheiratet

1994, Nr. 52: Hertha Bertha Chlebowski geb. Schlukat, gest. 11.1.1994, geb. 5.3.1921 in Kybarten, Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehemann: Erich Martin Chlebowski, Eheschließung: 12.7.1952 in Salzgitter-Lebenstedt

1994, Nr. 315: Karl Mekschrat, gest. 17.2.1994, geb. 10.9.1914 in Puskelniai / Litauen, unverheiratet

1994, Nr. 316: Albert Matschukat, gest. 10.3.1994, geb. 10.12.1901 in Marwianka, Krs. Kowno / Litauen (Pfarramt Godlewo), Ehefrau: Meta Berta Matschukat geb. Rabenstein, Eheschließung: 21.12.1962 in Salzgitter-Lebenstedt

1994, Nr. 321: Herta-Adele Kricki geb. Zelt, gest. 11.3.1994, geb. 6.10.1911 in Juodaraistis, Krs. Mariampol / Litauen (Pfarramt Prienai), Ehemann: Wladislaus Kricki +, Eheschließung: 17.6.1940 in Kowno (Kaunas) / Litauen

Nr. 832 Salzgitter 1994, 2

1994, Nr. 429: Lydia Hermann, gest. 1.4.1994, geb. 24.11.1915 in Romeiken, Krs. Wilkowischken / Litauen, unverheiratet, Familienbuch: Hermann / Perrey

1994, Nr. 471: Eugenie Maria Selmikat geb. Reder, gest. 12.4.1994, geb. 13.6.1923 in Kybarten / Litauen, Ehemann: Max Selmikat +, Eheschließung: 26.6.1944 in Salzgitter-Lebenstedt

L 1994, Nr. 494: Emma Timmler geb. Anskat aus Kowno / Litauen *1909

1994, Nr. 566: Johann Klemm, gest. 8.5.1994, geb. 27.8.1901 in Karklinai / Litauen (Pfarramt Mariampol), Ehefrau: Valerie Klemm geb. Zemelis, Eheschließung: 28.5.1939 in Kowno (Pfarramt Mariampol)

1994, Nr. 641: Juozas-Algimantas Fedaravicius, röm.-kath., gest. 27.5.1994, geb. 24.11.1935 in Grajauskai, Bezirk Wilkowischken / Litauen, Ehefrau: Erna Olga Fedaravicius geb. Dalisda, Eheschließung: 13.4.1958 in Kalvarija / UdSSR

Nr. 833 Salzgitter 1994, 3

1994, Nr. 744: Otto Karl Schiller, gest. 26.6.1994, geb. 26.2.1906 in Miknaitchen, Krs. Schaki / Litauen, Ehefrau: Emma Schiller geb. Lackner +, Eheschließung: 26.8.1933 in Selonka, Krs. Virballen / Litauen

1994, Nr. 1079: Helene Selmikat geb. Feifenberger, gest. 26.9.1994, geb. 27.8.1910 in Lankelischki / Litauen (Pfarramt Virbalis), Ehemann: Gustav Selmikat +, Eheschließung: 14.10.1939 in Virbalis / Litauen, Index: Pfeifenberger

Nr. 834 Salzgitter 1994, 4

1994, Nr. 1101: Erich Kitt, gest. 28.9.1994, geb. 9.12.1924 in Kybeiken, Krs. Wilkowischken / Litauen, Ehefrau: Olga Kitt geb. Kotrin, Eheschließung: 15.6.1962 in Salzgitter-Gebhardshagen

L 1994, Nr. 1192: Franz Meyer, neuapostolisch, aus Velorna, Krs. Kauen / Litauen *1922

T 1994, Nr. 1246: Ida Börschmann geb. Neumann aus Schemetischken / Litauen (Tauroggen) *1917

T 1994, Nr. 1449: Max Bitschkus aus Tauroggen / Litauen *1922

Anhang: aus dem Heiratsbüchern Salzgitter 1941-1944

Zitierweise: Stadtarchiv Salzgitter E 340 Personenstandsregister Nr. <nnn> <Ort> <Jahr>
(Heiratsbuch)

Nr. 813 Lebenstedt (1938-1942)

1941, Nr. 10: Heirat 15.11.1941 in Salzgitter-Lebenstedt

Bräutigam: Eduard Otto Loschwitz, geb. 4.6.1899 in Tadsin (?), Krs. Wilkowischken, V: Otto Adolf Loschwitz, geb. 18.1.1854 in Königsberg (Haberberg), M: Wilhelmine Werbunat, geb. 27.1.1855 in Packalnischken (Pfarramt Rodebach)

Braut: Ida Wanda Hintz, geb. 24.11.1913 in Wirballen, V: Otto Hintz, geb. 26.7.1882 in Wilkowischken, M: Anna Witt, geb. 21.5.1886 in Anclauka (Pfarramt Wilkowiskis), Eheschließung der Eltern: 6.2.1910 in Virbalis, Index: Hinz

Kinder: Ursula Siegrid Loschwitz, geb. 17.9.1942 in Salzgitter-Lebenstedt / Cornelia Ruth, geb. 2.4.1954 in Wiesbaden

Ehemann Eduard Otto Loschwitz gest. 20.5.1967 in Wiesbaden

Nr. 825 Lebenstedt (1942-1943)

1942, Nr. 40: Heirat 25.7.1942 in Salzgitter-Lebenstedt

Bräutigam: Robert Ross, geb. 3.9.1903 in Kibarten / Russland (Pfarramt Virbalis), V: Mathes Ross, geb. 6.11.1864 in Virbalis, M: Maria Magdalene Gräber, geb. 24.1.1866 in Moline (Pfarramt Virbalis), Eheschließung der Eltern: 14.10.1890 in Virbalis

Braut: Minna Iwanow geb. Runkel, geb. 6.3.1894 in Kibarten / Russland (Pfarramt Virbalis), V: Georg Runkel, geb. 30.4.1856 in Schickschne (Pfarramt Virbalis), M: Christine Moseleit, geb. 29.8.1853 in Nauewinken (Pfarramt Virbalis), Eheschließung der Eltern: 29.9.1878 in Virbalis

Ehemann Robert Ross gest. 5.8.1967 in Salzgitter-Lebenstedt

1942, Nr. 54: Heirat 26.9.1942 in Salzgitter-Lebenstedt

Bräutigam: Michael Maria Bergmann, kath., geb. 5.9.1918 in Przemysl (Polen), V: Johannes Bergmann, M: Petronella Antoszko

Braut: Maria Gertrud Burbas, geb. 3.4.1920 in Kybarten / Litauen (Pfarramt Virbalis), V: Otto Burbas, geb. 25.9.1895 in Kybarten, M: Minna Schumacher, geb. 23.3.1901 in Pojewon, Eheschließung der Eltern: 3.7.1919 in Virbalis

Kind: Lilie Regina geb. 28.12.1943 in Salzgitter-Lebenstedt

1942, Nr. 63: Heirat 12.11.1942 in Salzgitter-Lebenstedt

Bräutigam: Karl Blum, geb. 4.10.1893 in Gulbinischken (Russland), V: Eduard Blum, geb. 15.3.1856 in Gulbinischken, M: Henriette Berwing, geb. 28.1.1857 in Jurksai, Eheschließung der Eltern: 15.11.1881 in Marijampole

Braut: Emma Martha Wakulat, geb. 27.9.1902 in Wirballen Gutkow (Russland), V: August Wakulat, geb. 26.2.1859 in Radszen, Krs. Pilkallen, M: Johanna Karolina Trans, geb. 13.4.1865 in Prapnolenisi (Pfarramt Virbalis), Eheschließung der Eltern: 25.9.1887 in Virbalis

Ehefrau Emma Martha Wakulat gest. 19.8.1973 in Salzgitter

Bräutigam 1. Eheschließung 30.10.1910 in Virbalis / Litauen

T 1943, Nr. 5: Martin Hoffmann *1898 aus Zalpinose / Litauen (Tauroggen) mit Marianne Brühn geb. Vandys, kath., *1906, aus Vozbulu / Litauen

1943, Nr. 9: Heirat 15.2.1943 in Salzgitter-Lebenstedt

Bräutigam: Gustav Stein, geb. 15.2.1916 in Kibarty-Wilkowischken / Litauen (Pfarramt Virbalis), V: Gustav Stein, geb. 8.11.1885 in Kybarten / Russland (Pfarramt Virbalis), M: Marianne Wirboleit, geb. 11.3.1884 in Olgine (Pfarramt Wizajny), Eheschließung der Eltern: 7.10.1907 in Wizajny

Braut: Olga Adele Leichert, geb. 21.2.1921 in Naujenelen / Litauen (Pfarramt Kalwaria), V: Johann Leichert, geb. 13.1.1887 in Parausen / Russland (Pfarramt Kalwaria), M: Berta Lehmann, geb. 31.10.1890 in Trydonie (Pfarramt Wizajny), Eheschließung der Eltern: 16.11.1910 in Wizajny

Kinder: Inge Erika, geb. 18.9.1943 in Lebenstedt / Ella, geb. 11.12.1944 in Lebenstedt / Edith, geb. 21.4.1946 in Lebenstedt / Karl-Heinz, geb. 13.7.1948 in Lebenstedt

Ehemann gest. 29.10.1982 in Salzgitter

T 1943, Nr. 12: Johann August Ritter *1920 aus Kudillen / Litauen mit Lydia Guste *1919 aus Buikischken / Litauen

Nr. 844 Lebenstedt (1943-1944)

T 1943, Nr. 25: Fritz Ewald Juncker *1919 aus Raugelen / Litauen mit Emma Lydia Barkowski *1914 aus Neustadt / Litauen

T 1943, Nr. 27: Friedrich Karl Sturkau *1910 mit Ida Hirsch *1925 aus Pampuschine / Litauen (Tauroggen)

T 1943, Nr. 32: Julius Friedrich Ritter *1906 aus Neustadt / Litauen mit Martha Hoffmann *1920 aus Pauperen / Litauen (Neustadt)

T *kath* 1943, Nr. 37: Albert Genikat *1911 aus Bimbiline / Litauen (Tauroggen) mit
Therese Mentschniskis, kath., *1922 aus Kybarten / Litauen

T 1944, Nr. 5: August Kleemann *1891 aus Sakalinen, Kr. Tauroggen mit Bertha Kikilus
*1903 aus Budrisken / Litauen (Neustadt)

1944, Nr. 14: Heirat 4.3.1944 in Watenstedt-Salzgitter, Ortsteil Lebenstedt

1. Rudolf Helmut Aust, röm.-kath., geb. 28.12.1923 in Jauer, V: Carl Gustav
Aust, geb. 31.3.1899 in Schaup, Kr. Jauer, M: Pauline Emma Hoffmann, geb.
1.10.1900 in Jauer, Eheschließung der Eltern: 23.7.1921 in Jauer

2. Lydia Zimmermann, ev., geb. 31.1.1924 in Wirballen / Litauen, V: Gustav
Zimmermann, geb. 19.10.1870 in Tschischischken / Rußland (Pfarramt Vistyitis),
M: Martha Bedarf, geb. 27.1.1892 in Daugelaitzen (Pfarramt Wirballen),
Eheschließung der Eltern: 2.10.1921 in Wirballen

Kinder: Elvira Irmgard, geb. 9.12.1944 in Lebenstedt

Ehe geschieden 1946, Ehefrau 2. Ehe geschlossen 23.12.1950

Nr. 845 Lebenstedt (1944)

1944, Nr. 27: Heirat 8.4.1944 in Watenstedt-Salzgitter, Ortsteil Lebenstedt

1. Bernhard Felber, geb. 27.1.1919 in Poktscha / Rußland, V: Béla Felber, geb.
27.4.1891 in Medzilaborce (jetzt Slowakei), M: Anna Schipunow, geb. 1892 in
Poktscha (Ural)

2. Greta Jankowoj, geb. 2.12.1921 in Kybarten / Litauen, V: Alexander
Jankowoj, geb. 16,3,1894 in Kybarten (Pfarramt Virbalis), M: Johanna Karoline
Henriette Totenhöfer, geb. 23.9.1898 in Daugelaitzen (Pfarramt Virbalis),
Eheschließung der Eltern: 25.10.1921 in Virbalis

Kinder: Edith, geb. 2.8.1944 in Lebenstedt, Grete, geb. 18.5.1947 in Lebenstedt

Ehefrau am 25.12.1972 in Salzgitter verstorben

T 1944, Nr. 35: Otto Adolf Bromberg *1898 aus Tauroggen mit Johanna Selma Gegugeit
*1898 aus Tauroggen

1944, Nr. 58, Heirat 24.6.1944 in Watenstedt-Salzgitter, Ortsteil Lebenstedt

1. Friedrich Koch, geb. 23.6.1885 in Wilkowischken / Litauen, V: Johann
Koch, Wilkowischken, M: Katharine Juknat, geb. 14.1.1846 in Powembren
(Wilkowischken), Eheschließung der Eltern: 27.12.1877 in Wizajny

2. Auguste Bertha Anna Baars, geb. 24.3.1897 in Watenstedt, Kr.
Wolfenbüttel, V: August Christoph Baars *1860, M: Caroline Wilhelmine Emilie
Ohlendorf *1873, Eheschließung der Eltern: 2.6.1894 in Lebenstedt

Ehemann 1. Eheschließung am 27.12.1912 in Wirballen

Ehefrau 1. Eheschließung am 21.8.1920 in Watenstedt

Ehemann am 13.4.1962 in Salzgitter-Drütte verstorben

1944, Nr. 59, Heirat 24.6.1944 in Watenstedt-Salzgitter, Ortsteil Lebenstedt

1. Max Selmikat, geb. 28.3.1917 in Kybarten / Litauen (Pfarramt Virballen), V: Max Selmikat, geb. 17.11.1889 in Virballen, M: Bertha Schaak, geb. 19.3.1889 in Stankunen (Pfarramt Virballen), Eheschließung der Eltern: 18.10.1911 in Kybarten (Pfarramt Virballen)

2. Eugenie Maria Reder, geb. 13.6.1923 in Kybarten (Pfarramt Virballen), V: Otto Reder, geb. 4.12.1895 in Propuolinen (Pfarramt Virballen), M: Eugenie Krakus, geb. 14.10.1895 in Kybarten, Eheschließung der Eltern: 14.7.1922 in Virballen

Zeugen: Max Selmikat, Willy Marasas

Kinder: Peter Klaus, geb. 4.4.1946, Arno Lothar, geb. 13.12.1947

Ehemann am 29.4.1984 in Salzgitter verstorben

1944, Nr. 95, Heirat 18.11.1944 in Watenstedt-Salzgitter, Ortsteil Lebenstedt

1. Ernst Willy Paul Zaluskowski, geb. 10.2.1911 in Großgustkow, Kreis Bütow, V: Richard Albert Otto Zaluskowski, geb. 29.12.1874 in Groß Gustkow, M: Albertine Louise Emilie Legner, geb. 19.5.1870 in Groß Gustkow, Eheschließung der Eltern: 26.3.1897 in Gustkow

2. Emma Helena Pelke, geb. 24.4.1924 in Wilkowischken / Litauen (Pfarramt Wischtiten), V: Karl Pelke, geb. 28.6.1895 in Lepokoje, Kr. Mariampol, M: Helene Batram, geb. 6.7.1892 in Dobrovoliai (Pfarramt Wischtiten), Eheschließung der Eltern: 20.11.1921 in Wischtiten

Ehemann 1. Eheschließung am 10.11.1935 in Gustkow

Ehe geschieden am 28.2.1948

Ehefrau 2. Ehe geschlossen am 22.12.1948 in Watenstedt-Salzgitter, Bezirk Lebenstedt

Nr. 842 Watenstedt (1942-1944)

1942, Nr. 12: Heirat am 31.3.1942 in Watenstedt

1. Hermann Carl Fritz Brandes, geb. 30.12.1898 in Leinde, V: Hermann Christian Christoph Brandes, M: Hermine Konradine Henriette Dürkop

2. Maria Gnas, geb. 10.10.1901 in Daugelaitchen / Rußland, V: Mathes Gnas, M: Dorothea Sünfeld, Eheschließung der Eltern: 27.5.1889 in Virbalis

Ehefrau am 18.1.1947 in Braunschweig verstorben

Ehemann 1. Ehe am 20.6.1922, . 3. Ehe 1947 Watenstedt-Salzgitter, 4. Ehe 1957

Kinder: Elli Hanna Maria, geb. 21.8.1944 in Wolfenbüttel

1944, Nr. 2: Heirat am 22.1.1944 in Watenstedt-Salzgitter, Ortsteil Lebenstedt

1. Victor Motkowski, geb. 17.12.1917 in ...? (St.a. Hasselbusch), M: Maria Motkowska

2. Martha Lina Felgendreher, geb. 13.1.1919 in Kybartai (Pfarramt Virbalis), V: Joseph Felgendreher, geb. 10.1.1886 in Gotkarmis, M: Bertha Bronnemann, geb. 19.7.1882 in ...?, Eheschließung der Eltern: 27.12.1906 in Virbalis

Kinder: Ingrid Ursula, geb. 5.2.1944 in Salzgitter-Lebenstedt